

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/341820502>

Wirtschaftsstandort Lateinamerika. Umfeld, Chancen und Risiken für österreichische Unternehmen

Book · June 2017

CITATIONS

0

READS

58

1 author:

Johannes Maerk

University of Applied Sciences FH Campus Wien

46 PUBLICATIONS 41 CITATIONS

SEE PROFILE

WIRTSCHAFTSSTANDORT LATEINAMERIKA

UMFELD, CHANCEN UND RISIKEN FÜR
ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

ÖSTERREICHISCHES
LATEINAMERIKA-INSTITUT

bmwfw

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

IMPRESSUM

Herausgeberin

Österreichisches Lateinamerika-Institut

Schlickgasse 1, 1090 Wien

E-Mail: office@lai.at

Website: www.lai.at

Verantwortlich für den Inhalt

Prof. Ulrich Brand, Dr. Johannes Maerk

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Inhalt

Zusammenfassung.....	3
Summary	6
Resumen.....	8

Teil A: Österreich, EU und Lateinamerika: Ein wirtschaftlicher und politischer Überblick

1. Österreichischer Außenhandel mit Lateinamerika.....	12
2. Politische und ökonomische Beziehung der Europäischen Union mit Lateinamerika und der Karibik.....	14
3. Lateinamerika: ein politischer und wirtschaftlicher Überblick	17
3.1. Das politische Panorama.....	17
3.2. Das sozio-ökonomische Panorama	18
3.3. Unterschiedliche Wirtschaftspolitiken in Lateinamerika	21
3.4. Aktuelles wirtschaftliches Panorama und Ausblick	22

Teil B: Länderanalysen: Argentinien, Chile, Panama und Costa Rica

4. Argentinien	24
4.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Argentinien.....	24
4.2. Handel Österreich - Argentinien	29
4.3. Chancen für österreichische Unternehmen	31
5. Chile.....	37
5.1. Wirtschaftspolitische Entwicklung Chiles	37
5.2. Handel Österreich – Chile	42
5.3. Chancen für österreichische Unternehmen	44

6. Panama.....	51
6.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Panamas	51
6.2. Handel Österreich – Panama.....	57
6.3. Chancen für österreichische Unternehmen in Panama	58
7. Costa Rica	64
7.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Costa Rica	64
7.2. Handel Österreich – Costa Rica	69
7.3. Chancen für österreichische Unternehmer in Costa Rica.....	71
8. Überblick über Chancen und Risiken in den vier untersuchten Ländern	80
Teil C: Anregungen für die österreichische Außenwirtschaftspolitik in den vier untersuchten Ländern	
9. Netzwerk-Plattformen für österreichische Unternehmen.....	82
10. Expansionsmöglichkeiten jener Sektoren, in denen österreichischen Unternehmen bereits in Lateinamerika sehr erfolgreich sind	86
11. Strategien für eine Intensivierung des Engagements der österreichischen Wirtschaft in Lateinamerika.....	99
12. Handlungsempfehlungen für die Politik.....	102
Liste der Gesprächspartner	107
Literaturverzeichnis	108
Abkürzungen	116

Zusammenfassung

Österreichs Handelsbeziehungen sind sehr eurozentrisch. Um diese zu diversifizieren, hat sich das BMWFW zum Ziel gesetzt, die österreichischen Exporte nach Lateinamerika kurzfristig um das Doppelte bzw. mittel- und langfristig um das Fünffache der gegenwärtigen Ausgangslage zu steigern. Der Schwerpunkt dieser Studie liegt in der Analyse der Wirtschaftsstandorte Argentinien, Chile, Panama und Costa Rica sowie in konkreten Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft zur Steigerung der Wirtschaftsbeziehungen mit Lateinamerika.

Die argentinische Wirtschaft steht vor einer Periode größerer makroökonomischer Anpassungen mit Aufhebungen von Kapitalverkehrskontrollen und etlichen Exportzöllen sowie von Devisen- und Einfuhrbeschränkungen. Nach 15 Jahren Abwesenheit erfolgte die Rückkehr auf die internationalen Kreditmärkte. Für 2017 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,6% prognostiziert. Argentinien hat bisher nur sehr wenige Freihandelsabkommen geschlossen. Es wird ein Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in den nächsten Jahren erwartet. 2016 hat Österreich Waren im Wert von 126,6 Mio. € nach Argentinien exportiert (eine Steigerung um 6,3% im Vergleich zum Vorjahr), die Importe beliefen sich auf 111,1 Mio. € (ein Minus von 27,9%). Es werden Investitionen von über 240 Mrd. US\$ in Infrastruktur, Energie und Bergbau von der Regierung Macri in den nächsten Jahren geplant. Erweiterungen der Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen bieten insbesondere die Bereiche Bergbau (Investitionen in der Höhe von 20 Mrd. US\$ in neue Lagerstätten), Infrastruktur (neues Infrastrukturprogramm, Modernisierung von Häfen, Energieversorgungen, Eisenbahnlinien, Wasserwege etc.), Maschinenbau (erwarteter Aufschwung der Landtechnik sowie mehr Maschinen durch Projekte in Industriezweigen), Energiebereich (Ausweitung des Sektors durch reduzierte Subventionen, Steigerung Effizienz) sowie erneuerbare Energien (gesetzliche Auflagen). Auf dem Gebiet der Biomasse könnte österreichisches Know-how exportiert werden, aber auch im allgemeinen Bereich der erneuerbaren Energie bestehen für Nischenanbieter, wie beispielsweise von Solar- oder Wärmepumpen, Geschäftsmöglichkeiten.

Chile hat mit über 60 Ländern und der EU Handelsvereinbarungen unterschrieben. Nach internationalen Rankings ist es die fünftgrößte Wirtschaft Lateinamerikas und liegt im weltweiten Vergleich auf dem 35. Platz. Seine Public Private Partnership-Initiativen (PPP) zählen zu den besten in der Region. Die ausländischen Direktinvestitionen haben in Chile seit 2010 stark zugenommen und Chile zählt nach Brasilien zum zweitattraktivsten Land für ausländische Direktinvestitionen in Südamerika. Die Arbeitslosenrate betrug 6,5% (2016), für 2017 wird ein reales Wirtschaftswachstum von 1,6 % erwartet. Österreich hat 2016 Waren im Wert von 179,5 Mio. € nach Chile exportiert, was eine Steigerung um 12,8 % zum Vorjahreswert bedeutet, die Importe beliefen sich auf 110,9 Mio. €, ein Minus von 1,5% zum Vorjahreswert. Chile ist der wichtigste Kupferproduzent der Welt und auch beim Abbau von anderen mineralischen Rohstoffen liegt es weltweit an führender Stellung. Im Minensektor sollen bis

zum Jahr 2025 64 Mrd. US\$ investiert werden. Bis 2020 wird mit einer Verdoppelung des Energiebedarfs im Vergleich zu 2010 gerechnet. Gesetzlich müssen bis dahin 20% des Energiebedarfes des Landes mittels erneuerbarer Energie gedeckt werden. Im Bereich Infrastruktur plant Chile zwischen 2016 und 2018 über 4 Mrd. US\$ in die Transportinfrastruktur zu investieren. Auch in der Abfallwirtschaft besteht großes Potential, da Produzenten nun gesetzlich verpflichtet sind, Systeme für das Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Abfall aufzubauen.

Panama hat Freihandelsabkommen mit allen zentralamerikanischen Staaten sowie mit Chile, Peru, Kanada, den USA, Singapur und Taiwan abgeschlossen. Panama unterzeichnete im Juni 2012 das Assoziierungsabkommen EU-Zentralamerika. Die Wirtschaft Panamas basiert auf einem großen Dienstleistungssektor, der mit 77% zum Bruttoinlandsprodukt (BIP 2015) beiträgt. Industrie und Landwirtschaft leiden an einem Investitionsmangel. Die Arbeitslosenrate lag 2016 bei 5%, die Inflationsrate ist in den letzten Jahren stark gesunken und wird für 2017 mit 1,8% erwartet. In der letzten Dekade war Panama weltweit eines der wirtschaftlich am stärksten wachsenden Länder, für 2017 wird von der CEPAL ein Wirtschaftswachstum von 5,2% prognostiziert. Panama hat mit der Freihandelszone Colon die zweitgrößte der Welt und der Panamakanal ist eine wichtige Stütze des Dienstleistungssektors. Beim Niveau der vorhandenen Infrastruktur liegt Panama weltweit mit Platz 40 sogar vor Chile, dem zweitbesten Land Lateinamerikas. Von allen Ländern Zentralamerikas lukrierte Panama 2015 mit 43% am meisten aller ausländischen Direktinvestitionen, Tendenz anhaltend. 2016 wurden Waren im Wert von 49,6 Mio. € von Österreich nach Panama exportiert (eine Steigerung um 132,5 % im Vergleich zum Vorjahr), die Importe stiegen sogar um 303,6% auf 6,4 Mio. €. Es besteht großer Nachholbedarf an Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien. Neun neue Solarparks sind in Planung, öffentliche Ausschreibungen folgen. Die Stromproduktion aus Windenergie hat im ersten Halbjahr 2016 um fast 260% im Vorjahresvergleich zugenommen. Im Bereich Müllverbrennung herrscht großer Aufholbedarf, mehrere Anlagen sind in Planung. Das größte zentralamerikanische Minenprojekt für Kupfer und Gold ist in Donoso in Planung. Eine dritte U-Bahnlinie sowie eine Brücke über den Panamakanal sind geplant - die öffentliche Ausschreibung soll noch 2016 erfolgen. Bis 2040 sind insgesamt 9 U-Bahnlinien geplant.

Costa Rica hat zahlreiche Freihandelsabkommen sowie mit der EU 2012 ein Assoziationsabkommen abgeschlossen, Costa Rica wird als Musterschüler Zentralamerikas bezeichnet - insbesondere durch seine guten internationalen Rankings in den Bereichen politische Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsklima und sozialem Fortschritt. Die Hauptstadt San José zählt zur besten lateinamerikanischen Outsourcing Destination. Die 12 Freihandelszonen tragen am meisten zu den steigenden Exporten bei. Für 2017 wird mit einer Arbeitslosenrate von 9,2%, einer Inflationsrate von 2,2% und einem Wirtschaftswachstum von 4,1% gerechnet. Costa Rica ist nach Panama der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen in Zentralamerika. Die österreichischen Exporte nach Costa Rica stiegen

2016 um 10,5 % auf über 22 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreswert. Gegensätzlich dazu fielen die Importe im gleichen Zeitraum um 5,5% auf nunmehr 43,2 Mio. €. Im Bereich erneuerbarer Energien hat Costa Rica das sehr ehrgeizige Ziele: bis 2021 soll die Stromproduktion CO₂-neutral –gestaltet werden. Dazu sind große Investitionen in nachhaltige Energieträger erforderlich, um den stark wachsenden Bedarf an Elektrizität zu decken. 2019 ist die Eröffnung der siebten geothermischen Anlage geplant, für 2025 sind zwei weitere geplant. Bis 2035 ist der Anteil an Geothermie im nationalen Energiemix mit 20% vorgesehen. Die Produktion von Windkraft ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Bei Biomasse, die um 146% gesteigert werden soll, werden derzeit nur ca. 40% des Potentials genutzt. Es ist ein für 160 Mio. US\$ teures Sechs-Jahres-Programm geplant, um das marode Wassernetz zu modernisieren. Die Transportinfrastruktur ist unzureichend und durch ineffiziente Investitionen mit hohen Wartungsausgaben gekennzeichnet. Der Bau einer elektrischen Stadtbahn im Großraum der Hauptstadt ist geplant - für Mai 2017 sind dafür Machbarkeitsstudien und Auftragsvergabe angesetzt.

Wichtige Vernetzungsplattformen für österreichische Unternehmen abseits der formellen österreichischen Außenpolitik und Wirtschaftsvertretungen sind die Argentinisch-Österreichische Handelskammer sowie die Plattform „Los Austriacos“ in Costa Rica. Sowohl die EU als auch die Interamerikanischen Entwicklungsbank stellen wichtige Plattformen für die Vernetzung mit Lateinamerika zur Verfügung.

Von den befragten Unternehmen wird Lateinamerika bezüglich Wachstum und Zukunftsattraktivität überwiegend positiv beurteilt. Gerade für österreichische KMU ergeben sich als Nischenanbieter mit starken Entwicklungs- und Technologiekomponenten vielfältige Marktchancen in Lateinamerika; der Markt für erneuerbare Energie wird in der nächsten Dekade in Lateinamerika sehr groß sein - hier werden sich insbesondere auch Möglichkeiten für KMUs, die oft Zulieferer sind, ergeben.

Folgende Strategien können zum Ausbau des Engagements der österreichischen Wirtschaft in Lateinamerika beitragen: „Nation Branding“ - Gemeinsamer Außenauftritt als nationale Aufgabe (Unterstützung der KMU durch einheitlichen Länderauftritt); Visaerleichterungen (lateinamerikanische Praktikanten in österreichischen Firmen und Behörden und umgekehrt); Schulterschluss von Entwicklungszusammenarbeit und Exportförderung; Stärkung von Netzwerk-Plattformen; Bewerbung von Exportförderinstrumenten des Bundes sowie Intensivierung der Vermarktung von österreichischen Bioprodukten in Lateinamerika.

Konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik können wie folgt zusammengefasst werden: Export des dualen Ausbildungssystems; Eröffnung einer Botschaft und eines Außenwirtschafts-Centers in Zentralamerika; Ausbau der Doppelbesteuerung und bilateraler Investitionsschutzabkommen; Ausbau der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit; Aufbau der österreichischen Innovationsplattformen; Einrichtung regionaler

Informationszentren über österreichische Energietechnologien ("Energy Showcase"); Ausweitung der Funktionen des Österreichischen Lateinamerika-Institutes sowie Vernetzung mit lateinamerikanischen Organisationen (politische und wirtschaftliche Koordinierung).

Summary

Austria's trade relations are very eurocentric. In order to diversify this, the Austrian Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) has set itself the goal of increasing the Austrian exports to Latin America in the short term by twice and in the long term by five times of the current output. The focus of this study is the analysis of the economic performance of Argentina, Chile, Panama and Costa Rica as well as concrete proposals for Austrian policy-makers in order to strengthen economic relations with Latin America. The Argentinean economy is facing a period of major macroeconomic adjustments with abolition of capital controls and a number of export duties, foreign exchange and import restrictions. After 15 years of absence, the country has returned to the international credit markets. Economic growth is forecasted at 2.6 % for 2017. Argentina has so far only very few free trade agreements. An increase in foreign direct investment is expected in the coming years. Austria exported in 2016 goods worth 126.6 million € to Argentina (an increase of 6.3%). Imports amounted to 111.1 million € (a drop of 27.9%). The government of President Macri plans to invest more than 240 billion US \$ in infrastructure, mining, and energy. Opportunities for expanding business opportunities for Austrian companies are particularly in the areas of mining (investments of 20 billion US \$ in new deposits), infrastructure (modernization of ports, energy supply, railways, waterways), mechanical engineering (agricultural engineering as well as machines for industrial projects), energy sector (expansion of the sector because of reduced subsidies and consequent need of efficiency), and renewable energies (legal requirements). Austrian biomass know-how could be exported and there are possibilities for niche suppliers, such as solar or heat pumps producers.

Chile has signed trade agreements with over 60 countries and the EU. According to international rankings, it is the fifth largest economy in Latin America, is ranked 35th in the world, and its initiatives in the area of Public Private Partnership (PPP) are among the best in the region. Since 2010 foreign direct investment has grown strongly in Chile (the second most attractive country in South America). The unemployment rate was 6.4% in 2016 and economic growth is expected to be 1.6% in 2017. In 2016 Austria exported goods worth € 179.5 million € to Chile (an increase of 12.8% compared to the same time period in 2015.), while imports amounted to € 110.9 million € (a drop of 1.5%). Chile is the most important copper producer in the world and is also a world leader in the extraction of other mineral resources. In the mining sector, US \$ 64 billion will be invested by 2025. By 2020, the energy demand is expected to double in comparison to 2010. By law, 20% of the country's energy needs have to be covered by renewable energy until 2020. The country is striving to expand the infrastructure, it plans to

invest over 4 billion US \$ in transport infrastructure between 2016 and 2018. Producers are now legally obliged to build systems for the collection, recycling and disposal of waste.

Panama has free trade agreements with all Central American countries, as well as with Chile, Peru, Canada, the USA, Singapore and Taiwan. Panama signed the EU-Central America Association Agreement in June 2012. The Panamanian economy is based on a large service sector, which contributed 77% to the gross domestic product in 2015. Industry and agriculture suffer from an investment shortage. The unemployment rate was 5% in 2016, an inflation rate of 1.8% is expected for 2017. In the last decade, Panama was one of the world's economically strongest countries; an economic growth of 5.2% is expected for 2017. The free trade zone Colon is the second largest in the world and the Panama Canal is an important pillar of the service sector. In the infrastructure segment, Panama is ranked 40th worldwide before Chile, the second-best country in Latin America. Panama accounted for 43% of all foreign direct investment in 2015 in Central America. In 2016, goods worth of € 49.6 million were exported from Austria to Panama (an increase of 132.5% compared to the same time period in 2015, while imports rose by 303.6% to € 6.84 million in the same time period. There is a great need of catching up in the renewable energy sector: Nine new solar parks are being planned, public tenders will follow. Power generation from wind energy increased by almost 260% in the first half of 2016 compared to the previous year. In the sector of waste incineration several plants are planned. The largest Central American mining project for copper and gold is planned in Donoso. A third subway line and a bridge over the Panama Canal are planned - the public invitation to tender will still be opened in 2016. By 2040, a total of 9 metro lines are planned.

Costa Rica has entered into numerous free trade agreements and signed with the EU an Association Agreement in 2012. Costa Rica is described as a role model of Central America, in particular because of its good international rankings in the fields of political stability, competitiveness, economic climate and social progress. The capital of San José is among the best Latin-American outsourcing destinations. The 12 free-trade zones contribute most to the increasing exports. An unemployment rate of 9.2%, an inflation rate of 2.2 % and an economic growth of 4.1% are expected for 2017. Costa Rica is the second largest recipient of foreign direct investment in Central America after Panama. Austrian exports to Costa Rica rose by 10.5% in 2016 to € 22 million compared to the same time period in 2015. In contrast, imports fell by 5.5% to € 43.2 million in the same time period. Regarding renewable energies Costa Rica has a very ambitious target: CO₂-neutral by 2021. This requires major investments in sustainable energy sources to meet the ever-growing demand for electricity. In 2019 the opening of the seventh geothermal plant is expected, in 2025 two more are planned. By 2035, the share of geothermal energy in the national energy mix is projected to be 20%. The production of wind power has risen sharply in recent years. In the case of biomass only about 40% of the potential is currently used. A \$ 160 million six-year program is planned to modernize the water supply. The transport infrastructure is inadequate and characterized by inefficient investments with

high maintenance expenditures. The construction of an electric city tram in the metropolitan area is planned. Corresponding feasibility studies and contracting are planned for May 2017.

The Argentinean-Austrian Chamber of Commerce as well as the platform "Los Austriacos" in Costa Rica are the most important networking platforms for Austrian companies beyond the formal Austrian foreign (economic) politics. The EU and the Inter-American Development Bank provide several platforms for networking with Latin America.

Latin America is generally regarded positively by the companies surveyed with regard to growth and future performance. Especially for Austrian small and medium-sized enterprises (SMEs), as niche providers with strong know-how and technology components in the renewable energy sector, several market opportunities will arise in Latin America in the next decade.

The following strategies have been identified for an intensification of the engagement of the Austrian companies in Latin America: Nation branding as a national task (support for SMEs by uniform country appearance); Visa facilitation (Latin American trainees in Austrian firms and authorities and vice versa); deepening linkage between development aid and export promotion; strengthening of network platforms, promotion of federal export funding instruments, and an increased export of Austrian organic products to Latin America.

Policy recommendations can be summarized as follows : Export of the dual training system; opening of an embassy and an office of the Austrian Economic Chamber in Central America; expansion of double taxation agreements and bilateral investment protection agreements; development of scientific and technical cooperation; implementation of Austrian innovation platforms; establishment of regional information centers on Austrian energy technologies ("Energy Showcase"); broadening of the functions of the Austrian Latin America Institute and expanding the partnership with Latin American political and economic organizations.

Resumen

Las relaciones comerciales austriacas son muy eurocéntricas. Con el fin de diversificar las mismas, el Ministerio de Ciencia, Investigación y Economía austriaco (BMWFW) se ha fijado el objetivo de duplicar las exportaciones de Austria hacia América Latina a corto plazo y de quintuplicar las mismas a largo plazo. El enfoque de este estudio es el análisis de la situación económica actual en los países de Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica, así como proponer recomendaciones concretas para la política económica de Austria para aumentar las relaciones económicas con América Latina.

La economía argentina se enfrenta a un período de mayores ajustes macroeconómicos como con la suspensión del control del tráfico de capital y de división de los impuestos de

exportación así como de las restricciones de importación. Después de 15 años, el nuevo gobierno (en el poder desde finales de 2015), logró el retorno a los mercados internacionales de crédito. El crecimiento económico previsto para el 2017 es de 2,6%. Hasta la fecha Argentina tiene muy pocos acuerdos de libre comercio. Se espera un aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en los próximos años. Austria exportó en 2016 bienes por el valor de 126,6 millones de € a la Argentina (significa un incremento del 6,3%), mientras que las importaciones fueron de 111,91 millones de € (un descenso del 27,9%). Están previstos por el gobierno de Macri proyectos en minería, energía e infraestructura de más de 240 mil millones de US\$. Oportunidades para la expansión empresarial austríaca hay sobre todo en la minería (inversiones por 20 mil millones de US\$ en nuevos proyectos), en la infraestructura (puertos, generación de energía, vías férreas y navegables), en la construcción de maquinaria (se espera una recuperación de la ingeniería agrícola así como más demanda por máquinas en proyectos en las industrias de energía), en el sector energético (expansión del sector por causa de la reducción de los subsidios y del aumento de la inversión en la eficiencia del uso) así como en la energía renovable (debido a los nuevos requisitos legales). En lo que a la biomasa se refiere hay opciones de exportar tecnología austriaca así como también hay oportunidades de nicho en las energías renovables como por ejemplo las bombas de calor.

Chile por su parte ha firmado con más de 60 países y con la Unión Europea acuerdos comerciales. El país tiene la quinta economía más grande de América Latina y el lugar 35 a nivel global. Su colaboración público-privada (PPP) es una de las mejores de la región. Las inversiones extranjeras directas (IED) en Chile han aumentado significativamente desde el año 2010 (es el segundo país más atractivo en América del Sur). La tasa de desempleo fue del 6,5% en el 2016 y para el 2017 se espera un crecimiento del PIB del 1,6. Austria exportó en 2016 bienes por un valor de 179,5 millones de € a Chile (un incremento del 12,8%), mientras que las importaciones fueron de 110,9 millones de € (un descenso del 1,5%). Chile es el principal productor de cobre en el mundo y es uno de los países más importantes en la extracción de otros recursos minerales. En el sector minero se prevé una inversión de 64 mil millones de US\$ para el año 2025. Se espera que en el año 2020 se duplique la demanda de energía en comparación con el año 2010. Por ley se debe generar para entonces un 20% de la demanda de energía del país por medio de energía renovable. Se ha previsto para 2016-2018 una inversión de 4 mil millones de US\$ en infraestructura de transporte. Los productores chilenos están ahora obligados por la ley a establecer sistemas para la recogida, recuperación y eliminación de residuos lo cual genera oportunidades de negocios para empresas austriacas en este sector.

Panamá por su lado ha firmado acuerdos de libre comercio con todos los países de América Central, así como con Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos, Singapur y Taiwán. También firmó en junio de 2012 el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con América Central. La economía de Panamá se basa en un gran sector de servicios que contribuyó en un 77% al PIB (2015). La tasa de desempleo en 2016 fue del 5% y se espera que la tasa de inflación para el

2017 sea de 1,8%. En la última década, Panamá es uno de los países de mayor crecimiento económico en todo el mundo y se espera para el 2017 un crecimiento económico del 5,2%. Panamá cuenta con la Zona Libre de Colón, la segunda más grande en el mundo y con el Canal de Panamá que es un importante pilar del sector de los servicios. En el rubro de la infraestructura existente Panamá obtiene a nivel global el lugar 40, incluso antes de Chile, el segundo mejor país de América Latina. En el año 2015 Panamá captó el 43% de todas las inversiones extranjeras directas en América Central. En 2016 Austria exportó bienes con un valor de 49,6 millones de € a Panamá (significa un incremento del 132,5%), y las importaciones aumentaron en un 303,6% a 6,4 millones de €. En lo que a energías renovables respecta existe una falta de inversión en este sector. Así se han previsto nueve nuevos parques solares y se está a la espera de la publicación de los procedimientos de contratación pública. La producción de electricidad con energía eólica se ha incrementado en casi un 260% en el primer semestre de 2016 en comparación con el año anterior. En el campo de la incineración de residuos hay una gran necesidad de recuperar el tiempo perdido - así se han previsto varias instalaciones en este sector. En Donoso se está planificando el proyecto de minería (cobre y oro) más grande de América Central. Se prevé una tercera línea de metro en la capital así como también un tercer puente sobre el Canal de Panamá.

Y el último país en este estudio, Costa Rica, ha firmado varios acuerdos de libre comercio, entre ellos un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2012. Costa Rica es un “alumno ejemplar” de Centroamérica debido a sus buenas clasificaciones obtenidas en los rankings internacionales en las áreas de estabilidad política, competitividad, clima de negocios y progreso social; la capital, San José, es uno de los mejores destinos latinoamericanos de “outsourcing” (subcontratación). Las 12 zonas de libre comercio contribuyeron de manera clave al aumento de las exportaciones. Para el año 2017 se espera una tasa de desempleo del 9,2%, una tasa de inflación del 2,2% y un crecimiento económico del 4,1%. Costa Rica es después de Panamá el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa en América Central. Las exportaciones de Austria a Costa Rica aumentaron en 2016 en un 10,5% a más de 22 millones de €. Las importaciones cayeron en el mismo período en un 5,5% a 43,2 millones de €. En cuanto a la energía renovable, Costa Rica, tiene un objetivo muy ambicioso para el año 2021: la producción de electricidad sin emisiones de CO₂ – para lograr esta meta se requiere de grandes inversiones en fuentes de energía sostenible para cubrir la creciente demanda de electricidad. Para 2019 se espera la apertura de la séptima planta geotérmica, así como de dos plantas más en el 2025. Se proyecta que la energía geotérmica proporcione un 20% de la matriz energética nacional en 2035. La producción de energía eólica ha aumentado significativamente en los últimos años. Para la biomasa, se prevé un incremento de un 146%, en la actualidad sólo el 40% del potencial es utilizado. Se ha previsto un programa de seis años con una inversión de 160 millones de US\$ para la modernización de las redes de agua. La infraestructura de transporte es insuficiente y con altos costos de mantenimiento. Se planea la

construcción de un tren ligero eléctrico en el área metropolitana de la capital – para mayo de 2017 se esperan los primeros estudios de viabilidad y de licitaciones públicas.

Las plataformas de redes más importantes para empresas austriacas más allá de las oficiales del Estado austriaco son la Cámara Argentino-Austríaca de Comercio así como la plataforma "Los Austriacos" en Costa Rica. La Unión Europea ofrece tres plataformas importantes para establecer contactos con América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó también una plataforma de negocios.

La mayoría de los representantes de las empresas encuestadas evalúan las oportunidades de negocio en América Latina de manera positiva: Se prevé un crecimiento sostenido y un futuro económico alentador. En la próxima década en América Latina surgirán especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PyME) austriacas como actores económicos de nicho (con fortalezas en el campo de la tecnología y del know-how) oportunidades de mercado (sobre todo en todo lo que energías renovables concierne).

Estrategias para fomentar el intercambio comercial: la creación de una marca de país (*nation branding*) como una tarea nacional con la finalidad de apoyar sobre todo a las PyYME en su proyección internacional; la facilitación de visados (especialmente para practicantes latinoamericanos en empresas u oficinas públicas austriacas y viceversa); la vinculación de la ayuda y cooperación al desarrollo con la promoción de exportaciones; el fortalecimiento de las plataformas de red; ampliar la difusión sobre los instrumentos de apoyo a la exportación que ofrece el gobierno federal así como la intensificación de la comercialización de los productos orgánicos y ecológicos.

Recomendaciones para la política austriaca son: la exportación del sistema de formación dual (empresa-escuela); la apertura de una embajada y un centro de comercio exterior en América Central; firmar con más países latinoamericanos tratados bilaterales en materia fiscal y de protección de inversiones; la expansión en la cooperación científica y técnica; así como también la fundación de plataformas de innovación de Austria; el establecimiento de centros regionales de información sobre tecnologías energéticas austriacas ("Energy Showcase"); la expansión de las funciones del Instituto de América Latina así como la profundización en materia de colaboración con las organizaciones políticas y económicas de América Latina.

Teil A: Österreich, EU und Lateinamerika: Ein wirtschaftlicher und politischer Überblick

„200 Jahre lang hat der Westen die Welt dominiert, jetzt erleben wir den Aufstieg der Länder des globalen Südgürtels. Aber die westliche Welt verschließt davor die Augen“ (Naisbitt 2016).

1. Österreichischer Außenhandel mit Lateinamerika

Österreichische Handelsbeziehungen sind sehr „eurozentrisch“. So erfolgten laut Statistik Austria 2016 79,5% aller österreichischen Exporte in europäische Länder (EU; EFTA; übriges Europa), während die übrigen Ausfuhren mit 9,2% nach Asien, 7,4% nach Nordamerika (inklusive Mexiko und der Karibik), 1,8% nach Zentral- und Südamerika, 1,2% nach Afrika sowie 0,9% nach Australien und Ozeanien betragen.

Es sollte daher von Seiten Österreichs eine Diversifikationsstrategie entwickelt werden, die darauf abzielt, "das Risiko in Europa zu minimieren und mehr in Märkte mit Wachstumspotenzial vorzudringen" (Wirtschaftsblatt 2012). In diesem Zusammenhang sollte das erfolgreiche Ergreifen der Chancen bei der Marktöffnung in Osteuropa nach dem Wegfall des Eisernen Vorhanges von Seiten der österreichischen Unternehmen nun als „role model“ angesehen werden, um in den sogenannten „emerging markets“ ebenfalls zu reüssieren. Dies soll unter anderem durch die sogenannte „Triple A Strategie“ (Amerikas, Afrika, ausgewählte ASEAN-Staaten) des Center 2 (Außenwirtschaftspolitik und Europäische Integration) des BMWFW erreicht werden, die sich im Falle von Lateinamerika ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: die Steigerung der österreichischen Exporte kurzfristig um das Doppelte bzw. mittel- und langfristig um das Fünffache der gegenwärtigen Ausgangslage.

Mit Mexiko, Österreichs wichtigstem Handelspartner in Lateinamerika, wurde 2015 die größte Exportsteigerung mit über 27% (noch vor Indien und den USA) im Warenwert von 765 Millionen Euro (ein gutes Drittel aller Exporte nach Lateinamerika) erzielt. Auch 2016 konnten die Exporte nach Mexiko mit einem Plus von 22,9% (940 Millionen Euro) aufgrund der Zuwächse im Bereich Maschinen wieder stark ausgebaut werden.

Nach Sparten geordnet machten fast zwei Drittel der Exporte Maschinen und Fahrzeuge aus; die zweitwichtigste Sparte waren bearbeitete Waren (Papier, Metallwaren, Faserplatten) und die drittwichtigste Gruppe umfasste chemische Produkte (u.a. medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse).

Zweitwichtigster lateinamerikanischer Handelspartner ist Brasilien, mit dem es - bedingt durch die ökonomische und politische Krise des Landes - zu einer Reduktion der Exporte - um 9,8% auf 574 Millionen Euro im Jahre 2016 kam.

Der Schwerpunkt dieser Studie liegt in der Analyse der Wirtschaftsstandorte (Umfeld, Chancen und Risiken für österreichische Unternehmen) der vier ausgewählten Länder Argentinien, Chile, Panama und Costa Rica.

In allen vier Länder gibt es – im Gegensatz zu 2015, als mit Argentinien und Costa Rica Rückgänge bei den Exporten zu verzeichnen waren – jetzt ein Plus bei den österreichischen Exporten: 2016 wurden Waren im Wert von über 179 Millionen Euro nach Chile exportiert (dies entspricht einer Steigerung von über 12% im Vergleich zum Vorjahr). Danach folgen Argentinien mit über 126 Millionen Euro (ein Plus von 6,3% im Vergleich zu 2015), Panama mit 49,6 Millionen Euro (ein Plus von über 132% im gleichen Zeitraum) sowie Costa Rica 2016 mit über 22 Millionen Euro (ein Plus von mehr als 10% im Vergleich zu 2015).

2. Politische und ökonomische Beziehung der Europäischen Union mit Lateinamerika und der Karibik

Die Beziehungen Lateinamerikas zu Europa sind auch durch den sogenannten *EU-LAK Prozess* geprägt. Wichtige Instrumente einer *strategischen Partnerschaft* sind die seit 1999 zweijährlich stattfindenden EU-Lateinamerika Gipfel, die von den jeweiligen Außenministerien vorbereitet werden. Das vierte EU-LAK Gipfeltreffen fand im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2006 in Wien statt. Auf dem sechsten EU-Lateinamerika Gipfel 2010 in Madrid wurde die Gründung einer wissenschaftlich-kulturellen EU-Lateinamerika/Karibik Stiftung, der EU-LAC Stiftung beschlossen, die im November 2011 in Hamburg ihre Tätigkeiten aufnahm. Die Hauptaufgaben der Stiftung bestehen darin (a) die wissenschaftliche Kooperation zwischen den beiden Kontinenten zu stärken (mittels calls for proposals und Academic Summits), (b) die Vernetzung der Zivilgesellschaft (NGO's) auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern, sowie (c) den wirtschaftlichen Beziehungen Impulse zu verleihen (u.a. mittels biregionaler Business Summits). Die ehemalige EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik Benito Ferrero-Waldner war erste Präsidentin dieser Stiftung (2011-2015). Mit der Gründung der *Community of Latin America and Caribbean States* (CELAC) 2010¹ werden die EU-Lateinamerika Gipfel ebenfalls zweijährlich als CELAC-EU Gipfel fortgeführt. Der erste CELAC-EU Gipfel (und damit gleichzeitig der VII. EU-Lateinamerika-Gipfel) fand im Jänner 2013 in Santiago de Chile statt. Der zweite und bisher letzte CELAC-EU Gipfel wurde von 10. bis 11. Juni 2015 in Brüssel mit dem Thema "Shaping our common future: working for a prosperous cohesive and sustainable societies for our citizens" durchgeführt. Es wurden eine gemeinsame politische Erklärung sowie zwei neue Kapitel des Aktionsplanes CELAC-EU zu den Kapiteln "Hochschulbildung" und "Sicherheit der Bürger" verabschiedet.

Es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit in drei wichtigen globalen Themen zu verstärken:

- **Klimawandel**
- **Entwicklungsagenda 2030 für die Zeit nach 2015** (*2030 Agenda for Sustainable Development*)
- **Drogenbekämpfung**

Zusätzlich wurde auf dem Gipfel verlautbart, dass die bestehenden Abkommen der EU mit Chile und Mexiko modernisiert werden und ein starkes Interesse an einem EU-Mercosur Assoziierungsabkommen bekundet. Zudem wurde angekündigt, dass 25 Millionen Euro von der EU für den Ausbau der transatlantischen Breitbandverbindung durch die Verlegung eines

¹ CELAC wurde als Gegengewicht zur Organisation amerikanischer Staaten (OAS) ohne die Beteiligung der USA und Kanada, dafür aber mit Kuba als Vollmitglied, gegründet.

direkten, neuen Glasfaserkabels zwischen den beiden Kontinenten zur Verfügung gestellt werden.

Das nächste CELAC-EU Gipfeltreffen ist für 26./27. Oktober 2017 in El Salvador geplant.

Die EU ist der größte ausländische Investor in Lateinamerika und der Karibik. Die EU-Direktinvestitionen in der Region übertrafen mit 506 Milliarden Euro im Jahr 2013 jene in Russland, China und Indien zusammen, wo insgesamt 319 Milliarden Euro investiert wurden (Tucek 2016).

Gleichzeitig sind Lateinamerika und die Karibik der fünftgrößte Handelspartner der EU (2014 – nach den USA, China, Russland und der Schweiz), die EU ihrerseits der zweitgrößte Handelspartner der Region.

Seit dem Jahr 2012 weist die Handelsbilanz der EU gegenüber den CELAC-Ländern einen Handelsbilanzüberschuss auf, der im Jahr 2016 bei rund 19, Mrd. Euro lag (Darstellung 1).

Darstellung 1: EU-Handel mit den CELAC Ländern (2006-2016)

Quelle: European Commission, Directorate General for Trade (2017)

Die EU hat mit zahlreichen lateinamerikanischen Staaten vertragliche Beziehungen aufgenommen. Ziel dieses sub-regionalen Ansatzes ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen

für Handel und Investitionen sicherzustellen, sowie den freien Waren- und Güteraustausch zu fördern. So besteht mit Mexiko seit dem Jahr 2000 ein "Global Agreement" (Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit), bei dem seit Mai 2016 Modernisierungs-verhandlungen laufen. Der Handelsteil des Assoziierungsabkommen mit Chile ist seit 2003 in Kraft. Des Weiteren wurden 2012 Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru, sowie mit sechs zentralamerikanischen Staaten (Costa Rica, Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua) unterzeichnet. Mit Ecuador wurde im Jänner 2017 ein Freihandelsabkommen finalisiert. Mit dem Mercosur gibt es ein interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit, Verhandlungen bezüglich eines Assoziierungsabkommen wurden 2005 aufgenommen und werden zurzeit intensiv geführt.

3. Lateinamerika: ein politischer und wirtschaftlicher Überblick

3.1. Das politische Panorama

Als der venezolanische Präsident Hugo Chávez die Präsidentschaft 1999 übernahm, wurden die meisten lateinamerikanischen Länder von konservativen, wirtschaftsliberalen Regierungen geführt - mit Ausnahme von Kuba. Seitdem kam es zu wichtigen politischen Verschiebungen, die linke und progressive Kandidaten an die Macht brachte – so dass Lateinamerika-Experten wie Juan Pablo Pérez Sáinz (2014) von einer „Linkswende“ (*giro a la izquierda*) sprachen. So wurden im Jahr 2002 Ricardo Lagos in Chile und Luiz Inácio Lula da Silva (allgemein als "Lula" bekannt) in Brasilien sowie Néstor Kirchner ein Jahr später in Argentinien Präsidenten ihrer jeweiligen Länder. Weitere linksgerichtete KandidatInnen kamen an die Macht, so 2005 Tabaré Vázquez in Uruguay, 2006 Evo Morales in Bolivien sowie Michelle Bachelet in Chile, Daniel Ortega in Nicaragua und Cristina Fernández de Kirchner in Argentinien, die 2007 die Nachfolge ihres Mannes Néstor Kirchner antrat. Rafael Correa wurde in Ecuador 2009 gewählt und 2010 gewann José Mujica zum zweiten Mal für ein linkes Bündnis in Uruguay. Im gleichen Jahr wurde Evo Morales für eine zweite Amtszeit in Bolivien wiedergewählt. Er wurde im Oktober 2014 mit fast 60% der Stimmen im Amt wiederbestätigt. Ende 2013 konnte Michelle Bachelet die Präsidentschaft, nach 4 Jahren Regierung des rechtsgerichteten Sebastián Piñera, zurückgewinnen, Nicolás Maduro setzte sich (nach dem Tod von Hugo Chávez) in den Präsidentschaftswahlen im April 2013 knapp durch.

Das Spektrum der progressiven Regierungen reicht von prononciert linken und – zumindest auf der programmatischen und rhetorischen Ebene - transformatorischen Kräften wie Chavez in Venezuela, Morales in Bolivien, Correa in Ecuador bis zu moderat sozialdemokratisch ausgerichteten Politikern wie Lula da Silva bzw. Rouseff in Brasilien oder Bachelet in Chile.

Seit 2015 kann eine Trendwende beobachtet werden, es wird sogar vom „Ende des progressiven Zyklus“ (Brand 2016) gesprochen. Anzeichen dafür waren einerseits der Wahlsieg des wirtschaftsliberalen Mauricio Macri in Argentinien Ende Dezember 2015 als auch das Amtsenthebungsverfahren gegen die Nachfolgerin von Lula, Dilma Rouseff, die Ende August 2016 des Amtes enthoben wurde. An ihre Stelle trat Michael Temer, der eine Sparpolitik, eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes, eine Rentenreform sowie Steuererleichterungen ankündigte.

3.2. Das sozio-ökonomische Panorama

Seit der Jahrtausendwende setzte in Lateinamerika ein Ressourcenboom ein. Chile ist der größte Kupferproduzent der Welt (gefolgt von China und Peru), der zudem auch die größten Reserven dieses Metalls besitzt (U.S. Geological Survey 2016). Das Land verfügt außerdem über mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumreserven (Hunt 2015). Mexiko und Venezuela gehören zu den größten Erdölproduzenten der Welt. Auch andere lateinamerikanische Länder (wie beispielsweise Peru, Venezuela oder Ecuador) konnten vom Rohstoffboom profitieren. Der Anteil der Steuereinnahmen, der durch den Verkauf von Bodenschätzen erzielt wurde, konnte von 1998 bis 2008 im lateinamerikanischen Durchschnitt beinahe verdoppelt werden (Darstellung 2). Auch der Prozentanteil der Agrarprodukte an den Gesamtexporten in Ländern wie Chile, Argentinien und Brasilien stieg in den Jahren 2005 bis 2013 (Darstellung 3).

Darstellung 2: Steuereinnahmen durch Bodenschätze (1998/2008)

Quelle: Eigene Darstellung nach Sinnott/Nash/de la Torre (2010: 8)

Darstellung 3: Prozentanteil der Agrarprodukte an den Gesamtexporten (2005/2013)

Quelle: Duff / Padilla (2015)

Hauptverantwortlich für diesen Aufschwung waren einerseits die gestiegenen Rohstoffpreise und andererseits die erhöhte Nachfrage von Seiten Chinas. So muss nach Berechnungen der Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mit jeder 1% Reduktion des Wirtschaftswachstums in China, mit einer Reduktion von 0,6% Wachstum in Lateinamerika und der Karibik gerechnet werden (Banco Interamericano de Desarrollo 2016).

Seit 2012 befinden sich die Preise für viele lateinamerikanische Rohstoffe im Fallen (Darstellung 4): Die Preise von Gold und Kupfer fielen um mehr als 30% Prozent, Soja reduzierte sich um mehr als 40% Prozent. Auch der Erdölpreis fiel seit dem Allzeithoch im November 2008 von fast 145 US-Dollar je Barrel auf unter 45 US-Dollar (Jahresmitte 2017).

Darstellung 4: Weltmarktpreise ausgewählter Rohstoffe

Quelle: CEPAL (2015: 41)

Weiterhin bleibt Lateinamerika die Weltregion mit den größten Unterschieden von Einkommen und Vermögen (Gini Index²) – mit Honduras, Kolumbien, Brasilien und Guatemala unter den Top 10 der ungleichsten Länder auf globaler Ebene (Weltbank 2014). Gleichzeitig sank die Zahl der Armen³ von rund 44% im Jahre 2002 auf rund 28% 2014 der Gesamtbevölkerung, während der Anteil der extrem Armen sich im gleichen Zeitraum um fast die Hälfte reduziert hat (siehe Darstellung 5).

Darstellung 5: Armut und extreme Armut in Lateinamerika in Prozent der Gesamtbevölkerung (2002-2015)

Quelle: CEPAL

Millionen der lateinamerikanischen Bevölkerung haben es geschafft der Armut zu entkommen - auch mit Hilfe von umfangreichen Sozialprogrammen, die u.a. mit Erträgen der ressourcenbasierten Exportindustrie finanziert wurden. Die Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stiegen in Lateinamerika durchschnittlich von 12,6 Prozent zu Beginn der neunziger Jahren auf 19,5 im Jahre 2014 (CEPAL 2016a). Gleichzeitig stieg nach Angaben der Weltbank die Mittelschicht in den Jahren 2003 bis 2012 auf dem Kontinent um 50% und stellte 30% der Bevölkerung (insgesamt rund 200 Millionen Menschen). Dieses Wachstum führte in Folge zu einer gestiegenen Nachfrage nach Konsumgütern und zur Stärkung des internen Marktes.

² Der Gini-Index ist ein statistisches Messinstrument, das vom italienischen Statistiker Corrado Gini zur Feststellung von ökonomischen Ungleichverteilungen in Volkswirtschaften entwickelt wurde.

³ Als arm wird jemand bezeichnet, der sich zwar Essen leisten kann, aber ansonsten keine weiteren Grundbedürfnisse befriedigen kann. Extrem Arme hingegen sind nicht in der Lage mit dem eigenen Einkommen Nahrungsmittel zu kaufen.

3.3. Unterschiedliche Wirtschaftspolitiken in Lateinamerika

Die Wirtschaftspolitik der Region ist gespalten. Einerseits haben sich die Pazifikstaaten (Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) 2012 zur Allianz des Pazifiks (*Alianza del Pacífico*) zusammengeschlossen, die sich für einen freien Markt und liberale Handelsbeziehungen zwischen den Mitgliedern einsetzt. Andererseits verfolgen Länder wie Ecuador, Bolivien, und bis vor kurzem auch Argentinien und Brasilien, ein eher auf Staatseinfluss bedachtes dirigistisches Wirtschaftsmodell.

Diese unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken bilden sich auch im *Doing Business Survey* der Weltbank ab: So werden Chile, Panama und Costa Rica ein wirtschaftsfreundliches Klima konstatiert. Argentinien, aber auch Ecuador, Bolivien und Venezuela hingegen werden diesbezüglich als schwierig eingeschätzt (Darstellung 6).

Darstellung 6: Doing Business in Latin America, World Rankings 2016

Anmerkung: Ein Ranking von beispielsweise 40 bedeutet, dass 39 Länder bessere und 149 Länder schlechtere Rahmenbedingungen für das Wirtschaften („ease of doing business“) haben.

Quelle: CEPAL http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40214/6/S1600662_en.pdf

3.4. Aktuelles wirtschaftliches Panorama und Ausblick

Lateinamerika befindet sich zurzeit in einer wirtschaftlichen Abkühlphase, wobei sich ein uneinheitliches Bild durch einige wachsende als auch stagnierende Volkswirtschaften ergibt.

Nach jährlich durchschnittlichen Wachstumsraten des BIP von zirka 4% in den Jahren 2004 bis 2013, wuchs die Region 2014 nur noch um 1,3%. 2015 gab es ein Minuswachstum von 0,5% und 2016 ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten um die 0,6%. So wies die lateinamerikanische Wirtschaft zweimal hintereinander ein negatives Wachstum aus, erstmalig seit der schweren Wirtschaftskrise Anfang der 1980er Jahre. Für 2017 erwarten dagegen die meisten AnalystInnen ein Wachstum um die 2%. Auf Länderebene präsentiert sich die Prognose sehr viel differenzierter:

Brasilien, die größte Wirtschaft der Region, erholt sich mit einem prognostizierten Wachstum für 2017 von 0,4% langsam. Argentiniens Wirtschaft sollte um 2% wachsen. Venezuela befindet sich de facto seit dem Tod von Hugo Chavez 2013 in einer sozialen, politischen und zunehmend auch wirtschaftlichen Dauerkrise – so wurde die Elektrizität rationiert, die Arbeitswoche für Beamte verkürzt und sogar die Zeitzone verändert, um Energie zu sparen. Für das Land wird für 2017 ein Minus von über 7% erwartet. Für Ecuador wird ein Wirtschaftswachstum von 0,6 % vorausgesagt. Andererseits wird Peru – auch bedingt durch die Wahl des liberalen, wirtschaftsfreundlichen Pedro Pablo Kuczynski im Juni 2016 – eine positive wirtschaftliche Perspektive mit +3,5% vorausgesagt. Auch für Panama mit +5,2% (mit der höchsten Wachstumsprognose) Costa Rica mit +4,1% und Chile mit +1,5% stehen die Zeichen günstig (Darstellung 7).

Darstellung 7: Prognose des BIP in Lateinamerika 2017

Updated Projections for Latin America and the Caribbean, 2017
 Gross Domestic Product (constant prices in the national currency). Variation rates - %

Country or region	Update April 2017
	2017
Latin America and the Caribbean	1.1
Argentina	2.0
Bolivia (Plurinational State of)	4.0
Brazil	0.4
Chile	1.5
Colombia	2.4
Ecuador	0.6
Paraguay	3.8
Peru	3.5
Uruguay	2.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	-7.2
South America	0.6
Costa Rica	4.1
Cuba	1.0
El Salvador	2.5
Guatemala	3.4
Haiti	1.0
Honduras	3.7
Mexico	1.9
Nicaragua	4.6
Panama	5.2
Dominican Republic	5.3

Quelle: CEPAL

Teil B: Länderanalysen: Argentinien, Chile, Panama und Costa Rica

4. Argentinien

4.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Argentiniens

Argentinien ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas und rangierte im Jahr 2015 weltweit auf Platz 25. Die Geschichte der argentinischen Wirtschaft ist durch heftige Konjunkturschwankungen mit ausgeprägten Boom- und Krisenjahren gekennzeichnet. Die letzte Dekade (2003-2015) war Argentinien vom sogenannten Kirchnerismus⁴ geprägt, der sich wirtschaftspolitisch wie folgt charakterisieren lässt: wirtschaftspolitischer Dirigismus mit staatlichen Einfuhr- und Devisenbeschränkungen, um ein importsubstituierendes Modell im Land zu fördern, eine klare Opposition zur Erweiterung von Freihandelsverträgen (so scheiterte unter anderem die geplante amerikanische Freihandelszone am Widerstand der Regierung von Néstor Kirchner), sowie die Ausweitung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst.

Die argentinische Wirtschaft steht nach dem Amtsantritt des liberalen Präsidenten Mauricio Macri im Dezember 2015, der eine Reihe von strukturellen Reformen, insbesondere Privatisierungen, angehen möchte, vor einer Periode größerer makroökonomischer Anpassungen mit Aufhebungen von Kapitalverkehrskontrollen und etlichen Exportzöllen. Die 2012 eingeführten Einfuhrkontrollen (DJAI- *Declaración Jurada Anticipada de Importación*) wurden für obsolet erklärt und durch ein WTO-konformes System von Einfuhrlizenzen (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, "SIMI") abgelöst. Dadurch wird für fast 90% der Warenpositionen die Importlizenz automatisch erstellt, während für die restlichen Positionen eine stärkere Überwachung („nichtautomatische Importlizenz“) mit einer Verarbeitungsdauer von 60 Tagen gilt. Dieses neue System hat noch Anlaufschwierigkeiten, da es immer noch zu Verzögerungen bei der Verzollung von Importen kommt.

Bereits eine Woche nach Amtsantritt gab Präsident Macri den Wechselkurs für den argentinischen Peso frei und löste damit eine zirka 40 prozentige Abwertung des argentinischen Pesos aus. Die Zentralbank hat bisher nur bei wesentlichen Kursausschlägen interveniert.

⁴ Der Kirchnerismus (kirchnerismo auf Spanisch) umfasst die Präsidentschaften von Néstor Kirchner (2003 - 2007) und seiner Frau Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 2015).

Als einen seiner ersten Erfolge konnte Mauricio Macri im Februar 2016, nach dem erfolgreichen Vergleich in der Höhe von 4,65 Milliarden Dollar⁵ mit den US-Hedgefonds, die Rückkehr auf die internationalen Kreditmärkte verbuchen. Die Vorgänger-Regierung von Cristina Fernández de Kirchner hatte diese Fonds noch als „buitres“ (Aasgeier) bezeichnet. Im April 2016 konnte Argentinien, nach 15 Jahren Abwesenheit von den internationalen Weltmärkten, wieder eine Dollaranleihe in Höhe von 15,5 Mrd. US\$ platzieren, die bei einer zehnjährigen Laufzeit mit 7,5% verzinst wird.

Im Juni 2016 wurden das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt - Inflationsraten unter der Vorgängerregierung sollen systematisch gefälscht worden sein - glaubwürdige Inflationsraten vom staatlichen Statistikinstitut (INDEC) veröffentlicht und somit konnte der im Dezember des Vorjahres ausgerufene „Statistiknotstand“ wieder aufgehoben werden (Sator 2016). Für Mai wurde ein Preisanstieg von 4,2% im Vergleich zum Vormonat registriert, was eine diesjährige Jahresinflationsrate von 44% erwarten lässt.

Der Amtsantritt von Mauricio Macri hat zu einem Verlust des Konsumentenvertrauens geführt – insbesondere bedingt durch die hohe Inflationsrate und den Abbau von (öffentlichen) Arbeitsplätzen in deren Folge es zu Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen ist. So blieb der Verbrauchervertrauensindex, der regelmäßig von der Universidad Torcuato di Tella erstellt wird, auf seinem niedrigsten Stand seit März 2014 (Buchovsky 2016).

Anfang Juli 2016 kam es wegen der Reduzierung der Energiepreissubventionen⁶ für Privathaushalte und des damit einhergehenden Anstiegs der Preise für Strom und Gas um bis zu 700% zu heftigen Protesten auf den Straßen der Hauptstadt. Ergänzend muss aber angemerkt werden, dass es diese Subventionen nur noch für den Großraum Buenos Aires gab und die Tarife im internationalen Vergleich immer noch niedrig sind. Auch die Preise für den öffentlichen Verkehr wurden drastisch erhöht.

Nach Angaben der Universidad Católica de Buenos Aires (UCA) ist die Armut seit dem Amtsantritt Macris von 29% (Ende 2015) auf 32,6% (erstes Quartal 2016) angestiegen. Somit lebt jeder dritte Argentinier in Armut, 6,3% davon sind von absoluter Armut betroffen.

Im Gegensatz zu den zahlreichen Freihandelsabkommen anderer lateinamerikanischer Länder wie Chile oder Mexiko, hat Argentinien bisher nur sehr wenige Freihandelsabkommen geschlossen und diese nur im Rahmen des Mercosur mit Israel, Peru, Bolivien und Chile. Mit dem Amtsantritt von Macri hat das geplante Freihandelsabkommen Mercosur - EU neue Fahrt gewonnen, mit Besuchen in Brüssel und Berlin Anfang Juli 2016 unterstrich Macri seine

⁵ Somit wurden zirka 75 Prozent der ursprünglichen Forderungen erfüllt. Gläubiger hingegen, die sich an den Umschuldungen 2005 und 2010 beteiligten, bekamen im Schnitt nur 45 Prozent.

⁶ Die Subventionen waren während der Ära Kirchner per Notstandsgesetz im Krisenjahr 2002 eingeführt worden.

Bereitschaft, diese nun über 20 Jahre dauernden Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen. Dennoch verlaufen diese Verhandlungen langwierig, da speziell im Bereich des Agrarsektors erhebliche Auffassungsunterschiede herrschen, wobei insbesondere Frankreich, aber auch das österreichische Landwirtschaftsministerium, Vorbehalte angemeldet haben (BMLFUW 2014). Die Europäische Union ist der zweitgrößte ausländische Investor in Argentinien, der für 35% der ausländischen Direktinvestitionen verantwortlich ist – investiert wird vor allem in Telekommunikation, Verkehr und Energie. Spanien, die Niederlande und Deutschland sind die Top Drei Länder, die in Argentinien investieren.

Neben dem Abkommen Mercosur - EU möchte die Regierung Macri - ein Freihandelsabkommen mit der Alianza del Pacifico⁷ abschließen.

In absoluten Zahlen erhielt Argentinien nach Angaben der CEPAL im Jahre 2015 11,655 Mrd. US\$, um über das Doppelte mehr an ausländischen Direktinvestitionen als ein Jahr zuvor mit 5,065 Mrd. US\$ (Darstellung 8). Bedingt durch den wirtschaftsliberalen Regierungswechsel von Präsident Macri erwarten private Analysten wie die Banco Santander einen weiteren Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in den nächsten Jahren.

Darstellung 8: Ausländische Direktinvestitionen in Argentinien 2002-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Mit der Ausnahme des Jahres 2013 war der Fertigwaren-Sektor in Argentinien immer der wichtigste Sektor der FDI's in Argentinien, gefolgt vom Dienstleistungssektor (Darstellung 9).

⁷ Eine Freihandelszone mit den lateinamerikanischen Pazifikanrainern Mexiko, Peru, Kolumbien und Chile.

Darstellung 9: Ausländische Direktinvestitionen in Argentinien nach Sektoren 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Argentiniens wichtigste Partner bei ausländischen Direktinvestitionen sind die USA, die Niederlande, Spanien, Deutschland, Kanada, Brasilien, Frankreich und Italien (Darstellung 10).

Darstellung 10: Ausländische Direktinvestitionen in Argentinien nach wichtigsten Herkunftsländern 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Die Inflationsrate stieg 2016 – bedingt durch die bereits erwähnten Maßnahmen wie die Wechselkursfreigabe und den Abbau von Subventionen (Transport, Energie) auf 41%⁸. Für 2017 wird hingegen mit einem Sinken der Inflationsrate auf voraussichtlich 21% gerechnet.

Während in den Jahren des „kirchnerismo“ (2003-2015) die Arbeitslosenrate konstant gefallen ist, wird für dieses und nächstes Jahr eine Erhöhung der Arbeitslosenquote erwartet. Analysten gehen von einer Arbeitslosenrate für 2017 von 9% aus (Darstellung 11).

Darstellung 11: Arbeitslosenrate Argentinien (2004-2017)

Grüne Balken = Arbeitslosenrate

Quelle: <http://www.infobae.com/economia/2017/06/14/la-tasa-de-desocupacion-subio-a-92-en-el-primer-trimestre-de-2017/>

2016 verzeichnete Argentinien ein Minuswachstum von 2,6%, das der Krise in Brasilien, anhaltenden niedrigen Rohstoffpreisen sowie den Austeritätsmaßnahmen der neuen Regierung geschuldet ist. Die meisten AnalystInnen gehen von einem Wirtschaftswachstum von 2,5 – 3% für 2017 aus.

Vom 12.9. bis 15.9.2016 fand ein großes Wirtschaftstreffen *Argentina Business & Investment Forum* in Buenos Aires statt. Auf dem Forum wurde verkündet, dass Investitionsprojekte von

⁸ 2015 lag die Inflationsrate laut Angaben des Internationalen Währungsfonds bei 26,9%, die dritthöchste Inflationsrate (nach Venezuela und der Ukraine). <http://www.infobae.com/2016/02/08/1787869-argentina-se-ubico-los-paises-mas-inflacion-2015/>

über 245 Mrd. US\$ identifiziert wurden: 130 Mrd. US\$ für Bergbau und Energie, 90 Mrd. US\$ für Infrastruktur, 25 Mrd. US\$ für die Agroindustrie sowie 500 Mio. US\$ für Service und Technologie. Die Projekte sollen insbesondere als öffentlich-private Partnerschaften (PPP) bzw. über Vergaben von Konzessionen an Privatunternehmen durchgeführt werden. Derzeit wird ein neues Gesetz zu den öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) ausgearbeitet, das für Investoren bessere Rahmenbedingungen und eine größere Rechtssicherheit bieten soll (Jueguen 2016).

Kurz nach dem Forum besuchte, nach zehnjähriger Abwesenheit, wieder eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) Argentinien, um die Staatsfinanzen zu analysieren und auf Basis dieser Untersuchungen neue Kredite anzubieten.

4.2. Handel Österreich - Argentinien

Argentinien ist nach Mexiko, Brasilien und Chile Österreichs viertwichtigster Exportmarkt in Lateinamerika (2016).

Laut Statistik Austria (Darstellung 12) wurden im Jahr 2016 Waren im Wert von 126,6 Mio. € nach Argentinien exportiert - dies entspricht einem Plus von 6,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe gingen im gleichen Zeitraum von 154,1 Mio. € (2015) auf 111,1 Mio. € zurück. Dies entspricht einem Minus von 27,9%.

Darstellung 12: Bilateraler Warenverkehr Österreich-Argentinien (2014-2016)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr		Saldo	Volumen
	Mio. €	Veränderung (%)	Mio. €	Veränderung (%)	Mio. €	Mio. €
2014	135,3	20,7	121,1	-4,1	-14,2	256,4
2015	154,1	13,9	119,1	-1,6	-35,0	273,2
2016	111,1	-27,9	126,6	6,3	15,5	237,7

Quelle: Statistik Austria

Nach Angaben von Statistik Austria verteilen sich die Top 5 der argentinischen Warengruppen im Handel mit Österreich im Jahre 2016 wie folgt: 53,3% Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle; 14,5% Fleisch und Fleischwaren, 11,9% Tierfutter; 7,3% Gemüse und Früchte sowie 2,2% Kraftmaschinen.

Österreich liefert hingegen auf Basis der gleichen Berechnung folgende Güter nach Argentinien: 14,2% medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse; 10,4% Straßenfahrzeuge;

10,4% Maschinen, Apparate und Geräte; 7,8% Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke sowie 6,5% verschiedene bearbeitete Waren (Darstellung 13).

Darstellung 13: Wichtigste Warengruppen Österreich-Argentinien 2016

Quelle: WKÖ Stabsabteilung Statistik, Länderprofil Argentinien (auf Basis der Statistik Austria)

Argentinien befindet sich auf Rang 60 der wichtigsten Warenexportmärkte für Österreich (2016).

Die österreichischen Direktinvestitionen in Argentinien hatten ihren Höhepunkt 2011 und haben seitdem etwas an Dynamik verloren (Darstellung 14).

Darstellung 14: Österreichische Direktinvestitionen in Argentinien 2007-2016 (in Mio. Euro)

Quelle: Österreichische Nationalbank (Eigendarstellung)

4.3. Chancen für österreichische Unternehmen

Im Folgenden soll eine erste Auswahl von jenen Branchen und Wirtschaftssektoren dargestellt werden, die sich im Rahmen von Exportmöglichkeiten nach Argentinien als erfolgversprechend erweisen könnten. Die durch die neue Regierung Macri eingeleiteten Wirtschaftsreformen (insbesondere Abbau von Devisen- und Einfuhrbeschränkungen) lassen eine Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen erwarten.

Bergbau

Die Regierung Macri hat die Exportsteuer auf Bergbau und Energie der Vorgängerregierung abgeschafft. Dies lässt auf eine Wiederbelebung des Bergbaues in Argentinien schließen, dem ExpertInnen für den Abbau von Kupfer, Gold, Silber, Kaliumchlorid und insbesondere Lithium ein großes Entwicklungspotential zutrauen. Auch österreichische Unternehmen beginnen das Potential zu erkennen, so haben im Juni 2016 neun heimische Unternehmen zusammen mit *Advantage Austria Argentina* an der Bergbaufachmesse „EXPO 2016 Feria Minera San Juan Argentina“ teilgenommen. Die Provinz San Juan ist das zirka 1.100 km von Buenos Aires entfernte Zentrum des argentinischen Bergbaus. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 20 Mrd. US\$ in neue Lagerstätten investiert werden (Darstellung 15).

Darstellung 15: Große Bergbauprojekte in Argentinien – Planung bzw. im Bau

Projekt	Betreiber	Produkt	Projektstand	Geplante Investitionen (in Mio. US\$)
Pascua Lama	Barrick Gold	Gold, Silber	Bau unterbrochen	8.700
Potasio Río Colorado	Vale	Kaliumchlorid	Bau unterbrochen, Vale prüft Verkauf der Mine	6.000
Pachón	Glencore	Kupfer	Planung	4.100
Los Azules	McEwen Mining	Kupfer, Gold	frühe Planung	3.900
Taca Taca	First Quantum Minerals	Kupfer, Gold, Molybdän	frühe Planung	3.500
Agua Rica	Yamana Gold	Kupfer, Gold	Durchführbarkeitsprüfung	2.570
Navidad	Pan American Silver	Silber	Bau ausgesetzt	1.000
Cerro Moro	Yamana	Gold, Silber	Baubeginn, Produktion ab 2017	400
Sal de Vida	Galaxy Lithium	Lithium	im Bau	356
Salar de Caucharí	Exar (Lithium Americas), Posco, Mitsubishi	Lithium, Kaliumchlorid	im Bau (Pilotanlage in Betrieb)	280

Centenario und Ratonés	Eramet/Remsa	Lithium	Planung	260
Sales de Juyuy (Salar de Olaroz)	Orocobre (mit Toyota Tsusho)	Lithium	Produktion wird hochgefahren	250

Quelle: German Trade & Invest (2016a)

Infrastruktur

In einem Interview mit dem amerikanischen Wirtschaftssender Consumer News and Business Channel CNBC (Boorstin 2016) am 7. Juli 2016 kündigte Präsident Macri das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte seines Landes an, welches unter anderem Modernisierungen von Häfen, Energieversorgungen, Zügen und Wasserwegen umfassen soll. Wegen der Strompreissubventionen der Vorgängerregierung blieben nötige Investitionen im Stromnetz aus, sodass es insbesondere in Buenos Aires immer wieder zu Stromausfällen kommt. Die Regierung Macri hat angekündigt, das marode Stromnetz zu modernisieren, sodass sich auch hier neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem Bereich eröffnen.

Die zwischenstaatlichen Verkehrsverbindungen in Lateinamerika sind schlecht ausgebaut. So existieren keine grenzüberschreitenden Eisenbahnlinien, auch grenzüberschreitende Straßen fehlen oft. Im Jahr 2000 wurde die Initiative für die Integration der regionalen Infrastruktur (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA) gegründet. Die aktuelle Projektliste umfasst laut der Website von IIRSA 593 Projekte mit einer Investitionssumme von rund 182 Mrd. US\$.

Wie im Mai 2016 bekannt gegeben wurde, übernimmt die BID (Banco Interamericano de Desarrollo) die Finanzierung mit 1,5 Mrd. US\$ des 'Proyecto Binacional de Agua Negra', ein zweispuriges Autobahntunnelprojekt, welches zwischen Argentinien und Chile geplant ist. Es wird mit einer Bauzeit von 8 Jahren gerechnet.

Ein weiteres Infrastrukturprojekt mit einem Investitionsvolumen von 2,4 Mrd. US\$ ist die Erneuerung des 1.500 km langen Streckennetzes der Bahnlinie Belgrano Cargas, das den Norden Argentinien mit den Flusshäfen Rosario und Santa Fé verbindet, die Eröffnung ist 2018 geplant. Das Staatsunternehmen Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE), das die Eisenbahn-Infrastruktur verwaltet, schreibt Bauarbeiten und teils auch Ausrüstungen international aus, an denen sich auch österreichische Firmen beteiligen können.

Desweiteren befindet sich ein Eisenbahntunnel „Corredor Bioceánico Aconcagua“ in einem frühen Planungsstadium. Dieser Tunnel soll von der Pazifikküste Chiles über die Anden nach Argentinien bis an die Atlantikküste Brasiliens geführt werden. Es wird mit einem Investitionsvolumen von 5,1 Mrd. US\$ für dieses Projekt gerechnet.

Maschinenbau

Durch die Amtsübernahme des wirtschaftsliberalen Macri ergeben sich ebenso neue Chancen für den Maschinenbau. Die Regierung unterstützt dies durch Aufhebung der Devisenrestriktionen und anderen Deregulierungen, wie das Aufheben von Importbeschränkungen. Allgemein wird erwartet, dass die öffentlichen Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2016 kräftig anziehen werden. Die Germany Trade & Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GmbH (GTAI) erwartet einen deutlichen Aufschwung der Landtechnik sowie mehr Maschinen durch Projekte in den Industriezweigen Mineralöl, KFZ, Nahrungsmittel und Chemie sollten benötigt werden.

Energie

Die Stromerzeugung Argentiniens ist noch immer sehr konventionell, über 64% des Stroms wird mittels Gas, Kohle oder Erdöl erzeugt. Der Anteil an erneuerbaren Energien, mit Ausnahme von Wasserkraft mit 31%, ist mit 0,5% (Wind- und Sonnenenergie) gering (Darstellung 16). Mit der von der neuen Regierung Macri eingeleiteten Reduzierung der Elektrizitätssubventionen werden sich Investitionen in erneuerbare Energie lohnen, es wird eine Ausweitung dieses Sektors in den kommenden Jahren erwartet.

Darstellung 16: Stromerzeugung Argentinien 2015

Quelle: German Solar Association (2015)

Gleichzeitig wird mit dem Auslaufen der Energiesubventionen erwartet, dass die bisher vernachlässigte Energieeffizienz eine wichtigere Rolle spielen wird. So sind die Strompreise für gewerbliche und private Verbraucher schon kräftig gestiegen, da die bisher geleistete Subventionierung der Preise als nicht mehr finanzierbar angesehen werden. Es ergeben sich daher Chancen auf diesem Gebiet für österreichische Unternehmen.

Erneuerbare Energien

Als Anreiz für Investitionen in erneuerbare Energien soll der Treuhandfonds für die Entwicklung von erneuerbaren Energien (*Fondo fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables*, FODER) dienen. Ein im September 2015 verabschiedetes Gesetz über erneuerbare Energien sieht vor, dass im Jahre 2018 8% des argentinischen Endenergieverbrauchs aus erneuerbarer Energien gedeckt werden müssen, 20% im Jahr 2025. In den kommenden Monaten werden die Ausschreibungen dafür veröffentlicht (Fernandez Soutullo 2016). Es wird ein Energie Auktionsprogramm „Renov Ar“ lanciert, das in mehreren Phasen durchgeführt werden soll. Argentiniens Großhandelsmarkt Koordinator CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) veröffentlichte am 18. Mai 2016 die Ausschreibungsunterlagen für die erste Phase (renov Ar Ronda 1), die eine Konsultationsstufe beinhaltet und darauf abzielt, insgesamt 1 GW an Kapazität auszuschreiben: Windenergie soll dabei mit 600 MW Kapazität die dominierende Technologie sein, gefolgt von Photovoltaik mit 300 MW, Biomasse mit 65 MW, Kleinwasserkraft mit 20 MW und Biogas mit 15 MW. Diese erste Ausschreibungsphase sollte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, weitere folgen in den nächsten Jahren bis 2025 (Cuatro 2016).

Solarenergie

Argentinien hat für die Installation von Solarkraftwerken, aufgrund der geringen Kosten für Land, der hohen Sonneneinstrahlung und der bestehenden guten Netzanschlusspunkten, eine große Anzahl von sehr attraktiven Standorten. Die Nordwest-Region (die La Rioja, Salta und Jujuy umfasst) als auch Cuyo (mit den Provinzen Mendoza, San Juan und San Luis) haben eine besonders begünstigte Sonneneinstrahlung (Darstellung 17).

Darstellung 17: Durchschnittliche Sonneneinstrahlung/Tag in Argentinien

Quelle: Solar Gis Info

Windenergie

Bei der Windenergie sehen Fachleute besonders großes Potenzial. Grundsätzlich sind Windprojekte mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 5m/Sekunde rentabel zu betreiben. Auf 70% der argentinischen Fläche gibt es Windgeschwindigkeiten von 6m/Sekunde oder mehr, im südlichen Patagonien kann sogar mit 9m/Sekunde gerechnet werden.

Darstellung 18: Windenergie Produktionskapazität in Argentinien 1997-2016

Quelle: The windpower.net

Als sichtbares Zeichen für die von der Regierung Macri angeschobene Energiereform, mit einer Präferenz für erneuerbaren Energieträger, wurde Ende September 2016 eine erste Stromauktion durchgeführt. Die Windenergie war mit einem Mindestpreis von 49,1 US\$ pro MWh die mit Abstand billigste Energiequelle. Dahinter folgten Solarenergie mit 59 US\$, Biomasse mit 110\$ und Wasserkraft mit 111,1 US\$.

Biomasse

Biomasse wurde in Argentinien lange Zeit vernachlässigt, obwohl wegen der Biokraftstoffe (inklusive Soja) Möglichkeiten für die Gewinnung von Energie durch Biomasse vorhanden sind. So haben Studien (Norton Rose Fulbright 2016) belegt, dass jährlich 6 Mio t an Waldabfall anfallen, der zur Energieerzeugung verwendet werden könnte. 2013 lancierte die Regierung das Biomasse Programm „Probiomasa“⁹ welches diese Energieform propagieren und ausweiten möchte. So wurde von „Probiomasa“ folgendes Ziel formuliert (Probiomasa 2016): Umwandlung von insgesamt 1.889.153 t Jahres-Abfall in ein nützliches Nebenprodukt zur Energiegewinnung bis zum Jahr 2016 und von 12.515.637 t Abfall bis 2030.

So könnte auf dem Gebiet der Biomasse österreichisches Know-how exportiert werden, aber auch im allgemeinen Bereich der erneuerbaren Energie bestünden für Nischenanbieter, wie Solaranlagen oder Wärmepumpen, Möglichkeiten.

⁹ „Probiomasa“ ist eine Initiative der argentinischen Ministerien für Agroindustrie und für Energie und Bergbau. die technische und administrative Unterstützung von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) erhält.

5. Chile

5.1. Wirtschaftspolitische Entwicklung Chiles

Chile hat zusammen mit Peru, Kolumbien und Mexiko 2011 die *Alianza del Pacifico* gegründet, mit der Österreich in der Rolle eines Beobachterstaates verbunden ist. Diese Allianz versteht sich als wirtschaftsliberales Gegenbündnis zu den mehr auf Staatseinfluss setzenden Ländern wie Brasilien, Bolivien und Venezuela. Bis zum Amtsantritt von Präsidenten Macri im Dezember 2015 war auch Argentinien Mitglied der Allianz. Die Alianza del Pacifico hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Innovationskraft von Klein- und Mittelbetrieben (KMU's), die Visabefreiung zwischen den Mitgliedsstaaten und verstärkt Wissenschaftskooperation, insbesondere auf Ebene der Universitäten, zu fördern.

Chile hat mit über 60 Ländern Handelsvereinbarungen geschlossen – was eine potentielle Erweiterung des Binnenmarktes von rund 17 Mio. EinwohnerInnen auf 4,3 Mrd. KonsumentInnen weltweit darstellt (85,7% des weltweiten BIP und 63% der Weltbevölkerung). So hat Chile mit vielen lateinamerikanischen und asiatischen Ländern sowie bilateral mit Kanada und den USA Freihandelsabkommen unterzeichnet.

Chile war 2002 das erste südamerikanische Land, das ein Assoziationsabkommen mit der EU unterschrieben hatte. Der Handelsteil des Abkommens trat im Februar 2003 in Kraft. Dieser ermöglicht die zollfreie Einfuhr fast aller in der EU produzierten Waren nach Chile. Im Rahmen der sechsten Tagung des Assoziationsrates wurde im April 2015 in Brüssel beschlossen, die Modernisierung des bestehenden Abkommens zu evaluieren. Von Juni bis August 2016 lief eine von der Europäischen Kommission initiierte on-line Konsultation zum Handel.

Chile ist nicht Vollmitglied, sondern nur assoziiertes Mitglied des Mercosur, dem Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und Venezuela angehören. Einer der Gründe dafür ist, dass es Mitgliedern des Mercosur nicht gestattet ist, bilaterale Freihandelsabkommen mit Drittstaaten (deren Chile ja viele hat) abzuschließen.

In fast allen wichtigen ökonomischen Rankings befindet sich Chile auf Spitzenplätzen, so dass auf wirtschaftlichem Gebiet von einem lateinamerikanischen „Musterschüler“ gesprochen werden kann.

Chile ist als fünftgrößte Wirtschaft Lateinamerikas unter den Top 10 auf Platz 7 im 2016 Index of Economic Freedom¹⁰. Das Land ist nach Mexiko der zweitbeste Wirtschaftsstandort im *Ease of*

¹⁰ Der Index of Economic Freedom ist ein volkswirtschaftlicher Index, der jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal erstellt wird. Als Kriterium für die Beurteilung der wirtschaftlichen Freiheit werden die liberalen Ideen von Adam Smiths „Der Wohlstand der Nationen“ herangezogen.

Doing Business der Weltbank (World Bank 2016). Ein Geschäft kann in Chile innerhalb weniger Tage abgewickelt werden. In einem weiteren wichtigen Ranking wird die Position Chile's als *Latin America's most competitive economy* untermauert: Der 2015-2016 Global Competitiveness Index, der vom World Economic Forum (World Economic Forum 2016) veröffentlicht wurde, platziert die chilenische Wirtschaft im weltweiten Vergleich auf den 35. Platz (von insgesamt 140 Volkswirtschaften) und damit auf die beste Position aller lateinamerikanischen Staaten. 2015 erreichte Chile nach Uruguay im Corruption Perceptions Index von Transparency International den zweitbesten lateinamerikanischen Platz. Laut Aussage des BMI Research gehört Chile's public-private partnership (PPP) zu den besten der Region (BMI Research Store 2016).

Als Teil der liberalen Wirtschaftspolitik besitzt Chile zwei Freihandelszonen, Iquique im äußersten Norden und Punta Arenas im äußersten Süden. Erstere ist insbesondere eine gute Basis für den Wiederexport nach Bolivien, Peru, Paraguay und Nord Argentinien und umfasst die Freihäfen Arica und Iquique. Punta Arenas besitzt ebenfalls einen Freihafen. Importe, die über die Freihandelszonen abgewickelt werden, sind zollfrei. Einfuhren, welche die Freihandelszonen verlassen und auf den chilenischen Markt gelangen, treffen eine Vollbesteuerung sowie Mehrwertsteuer.

Chile war sowohl 2015 als 2016 nach Brasilien das zweitattraktivste Land in Südamerika für ausländische Direktinvestitionen (Darstellung 19).

Darstellung 19: Ausländische Direktinvestitionen in Lateinamerika 2014-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL

Auch wenn die ausländischen Direktinvestitionen schwankend sind, haben diese in Chile seit 2010 stark zugenommen, da die meisten FDI's im Mienensektor getätigt werden. 2014 erreichten die FDI's einen neuen Höhepunkt mit 22,342 Mrd. US\$ (19,362 im Jahr zuvor) aufgrund grenzüberschreitender Mergers & Acquisitions (M&A) Transaktionen (Darstellung 20).

Darstellung 20: Ausländische Direktinvestitionen in Chile 2002-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Bergbau, seit 2011 wichtigster Sektor der ausländischen Direktinvestitionen, wurde 2014 vom Dienstleistungssektor abgelöst. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft wegen der anhaltend niedrigen Rohstoffpreise fortsetzen (Darstellung 21).

Darstellung 21: Ausländische Direktinvestitionen in Chile nach Sektor (2007-2014)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Chiles' wichtigste Partner bei ausländischen Direktinvestitionen waren 2014 die USA, Spanien, Kanada und die Niederlande (Darstellung 22).

Darstellung 22: Ausländische Direktinvestitionen in Chile nach wichtigsten Herkunftsländern 2009-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Der Amtsantritt von Michelle Bachelet des Mitte-Links Bündnisses *Nueva Mayoría* 2014 hat keinen substantiellen Wechsel in der Wirtschaftspolitik des Landes gebracht. Diese ist auf

Freihandel ausgerichtet, dennoch versucht die Regierung Bachelet II¹¹ insbesondere im Bildungsbereich sowie im Steuer- und Arbeitsrecht Reformen voranzutreiben.

Chile ist wirtschaftlich vom Bergbau (dabei insbesondere Kupferabbau) abhängig¹². Die sinkenden Kupferpreise (ab 2011 mit einem Höchststand von 4,5 US\$ pro Pfund) führten zu einem deutlichen Rückgang der Staatseinnahmen. Der Kupferpreis erholte sich 2016 (von knapp über 2 US\$ pro Pfund Anfang des Jahres auf 2,6 US\$ pro Pfund am Ende des Jahre). Das chilenische Finanzministerium rechnet mit einem Kupferpreis von rund 2,5 US\$ pro Pfund für das Jahr 2017.

Chile ist laut Investment Attractiveness Index 2015 des kanadischen Fraser Institutes unter 112 Standorten das elftattraktivste Bergbau-Investitionsland (Darstellung 23).

Darstellung 23: Investment Attractiveness Index (2015)

Quelle: Simon Fraser Institute, Survey of Mining Companies 2015

Seit 2009 hat die Arbeitslosenrate um fast die Hälfte abgenommen. Nach Angaben des chilenischen Statistikamtes INE stieg die Arbeitslosenrate im Jahr 2016 auf 6,5% leicht an.

¹¹ Michelle Bachelet war bereits Präsidentin von März 2006 bis März 2010.

¹² Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent - 2015 wurden 5,7 Millionen Tonnen Kupfer gefördert. An zweiter Stelle steht China, der weltweit größte Kupferverbraucher mit 1,75 Millionen Tonnen Kupfer. An dritter Stelle steht Peru mit einer Kupferproduktion von 1,6 Millionen Tonnen.

Dieser Trend wird auch für 2017 erwartet, mit einer prognostizierten Arbeitslosenrate von 6,6% (Darstellung 24).

Darstellung 24: Arbeitslosenrate Chile (1990-2016)

Quelle: Ceicdata

Wegen der anhaltend niedrigen Rohstoffpreise -insbesondere für das für Chile wichtige Kupfer- konnten bisher die angekündigten Reformen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Nach fast einer Dekade als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Lateinamerikas, fiel das BIP Wachstum 2014 auf 1,8% und 2015 auf 2,1%. Hauptverantwortlich dafür kann einerseits die Abkühlung im Bergbausektor, der am Ende eines Investitionszyklus steht, und andererseits der starke Rückgang des Kupferpreises ausgemacht werden.

Das Wirtschaftswachstum betrug 2016 1,6%, die chilenische Nationalbank prognostiziert für 2017 ein Wachstum von 2-3%.

5.2. Handel Österreich – Chile

Mit dem Inkrafttreten des EU-Chile Assoziationsabkommen 2003 haben sich die österreichisch-chilenischen Wirtschaftsbeziehungen intensiviert.

Chile ist nach Mexiko und Brasilien Österreichs drittwichtigster Handelspartner in Lateinamerika (2016).

Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2016 Waren im Wert von über 179,5 Mio. € nach Chile exportiert - dies entspricht einer Steigerung von 12,8% im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe gingen im gleichen Zeitraum um 1,5% auf 110,9 Mio. € zurück, so dass Österreich 2016 einen Handelsüberschuss von 68,6 Mio. € erzielte. (Darstellung 25).

Darstellung 25: Bilateraler Warenverkehr Österreich-Chile (2014-2016)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr		Saldo	Volumen
	Mio. €	Veränd. (%)	Mio. €	Veränd. (%)	Mio. €	Mio. €
2014	145,8	24,5	140,0	-28,9	-5,8	285,8
2015	111,9	-23,3	159,1	13,7	47,2	271,0
2016	110,9	-1,5	179,5	12,8	68,6	146,5

Quelle: Statistik Austria

Chile befindet sich auf Rang 56 der wichtigsten Warenexportmärkte für Österreich (2016).

Die chilenischen Exporte nach Österreich spiegeln die auf wenige Wirtschaftssektoren konzentrierte Wirtschaft wider, allen voran Bergbau und Landwirtschaft. Nach Angaben der Statistik Austria verteilen sich die Top 5 der chilenischen Warengruppen 2016 wie folgt: 41,5% fallen auf anorganische chemische Erzeugnisse, 26,2% auf Gemüse und Früchte, 13,4% auf Erze und Metallabfall, 4,3% auf Papier und Papierabfälle sowie 3,5% auf Getreide und Getreideerzeugnisse.

Österreich liefert folgende Güter nach Chile: 11,7% Getränke, 11% Kraftmaschinen, 9,3% Maschinen, Apparate und Geräte, 8,1%, elektrische Maschinen und Apparate sowie 7,7% Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke (Darstellung 26).

Darstellung 26: Wichtigste Warengruppen Österrich-Chile 2016

Quelle: WKÖ Stabsabteilung Statistik, Länderprofil Chile (auf Basis der Statistik Austria)

Österreichs Direktinvestitionen in Chile haben seit 2013 (246 Mio. €) abgenommen und machen 2015 nur noch 141 Mio. € aus (Darstellung 27).

Darstellung 27: Österreichische Direktinvestitionen in Chile 2007-2016 (in Mio. Euro)

Quelle: Österreichische Nationalbank (Eigendarstellung)

5.3. Chancen für österreichische Unternehmen

Im Folgenden sollen einige jener Branchen und Wirtschaftssektoren dargestellt werden, die sich im Rahmen von Exportmöglichkeiten nach Chile als erfolgversprechend erweisen könnten.

Bergbau

Chile ist der wichtigste Kupferproduzent der Welt und in Besitz von über 30% der weltweit bekannten Kupferreserven. Der Kupferabbau erfolgt größtenteils im Tagebau, der aber immer mehr an seine Grenzen stößt. Es wird daher erwartet, dass neue Vorkommen im Untertagebau erschlossen werden und es daher zu neuen, großen Investitionen in diesem Sektor kommen wird. Auch beim Abbau von anderen mineralischen Rohstoffen wie beispielsweise Jod, Lithium, Rhenium oder Molybdän liegt Chile weltweit an führender Stellung (Darstellung 28).

Abbildung 28 : Chiles Stellung unter den Bergbauländern weltweit (2015)

Metall oder Industriemineral	Ranking nach Produktion	Anteil an der Produktion	Anteil an den Reserven *)
Jod	1	66,4	24,0
Rhenium	1	53,3	53,0
Kupfer	1	31,1	29,7
Lithium	2	35,8	55,6

Molybdän	3	16,0	16,4
Silber	5	5,8	14,5
Gold	18	1,6	7,0

*) ggf. wirtschaftlich abbaubar

Quelle: Germany Trade and Invest (Getai)

Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2025 64 Mrd. US\$ in den chilenischen Minensektor investiert werden (Jamasmie 2015). Daher bieten sich gerade in den Bereichen Tunnelbau, Maschinen sowie Umweltberatung interessante Möglichkeiten für österreichische Unternehmen (Darstellung 29).

Darstellung 29: Geplante Großprojekte im Bergbau in Chile bis 2024

Projektbezeichnung	Investitionssumme	Projektstand	Unternehmen, Region
Erweiterung Kupfermine Los Pelambres	11 Mrd. US\$	Vorstudie zur Machbarkeit; geplante Inbetriebnahme: 2020	Minera Los Pelambres; Region IV Coquimbo
Sulfid-Lagerstätte Quebrada Blanca, 2. Phase	5,6 Mrd. US\$ (Senkung wahrscheinlich)	Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Änderung des Projekts möglich; geplante Inbetriebnahme: 2019	u.a. Teck Resources (76,5%); Region I Tarapacá
Kupferkathodenprojekt Radomiro Tomic, 2. Phase	5,5 Mrd. US\$	Machbarkeitsstudie abgeschlossen; geplante Inbetriebnahme: 2019	Codelco; Region II Antofagasta
Nuevo Nivel Mina: Ausbau Kupfermine El Teniente durch Bau einer tieferliegenden Grube mit Werks- und Infrastrukturanlagen	4,9 Mrd. US\$	Bauphase; geplante Inbetriebnahme: 2020	Codelco; Region VI
Weiterentwicklung der Mine Centinela	4,3 Mrd. US\$	1. Phase für 2019; 2. ab 2024 geplant	Antofagasta Minerals; Region II Antofagasta
Chuquicamata, Umwandlung in Untertage mine	3,8 Mrd. US\$	Machbarkeitsstudie abgeschlossen; geplante Inbetriebnahme: 2019	Codelco; Region II Antofagasta

Quelle: Germany Trade & Invest (Gtai)

Energie

Bedingt durch das stetige Wirtschaftswachstum nimmt die Energienachfrage Chiles stark zu. Bis 2020 wird mit einer Verdopplung des Energiebedarfs im Vergleich zu 2010 gerechnet. Um dieser Nachfrage an Energie gerecht zu werden, muss Chile seine 17.600 MW Energieproduktion (2014) bis zum Jahr 2020 um 8 GW steigern (Nasirov/Silva 2014: 27).

Laut dem Gesetz Ley 20/25 müssen 20% des Energiebedarfes des Landes bis 2020 mittels erneuerbarer Energie gedeckt werden. Dies bedeutet, dass sich in Chile neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem Bereich -Wind, Sonne, Gezeiten, Biomasse und Geothermie- sowie in der Energieeffizienz eröffnen.

Des Weiteren wurden durch eine Novelle des Elektrizitätsgesetzes im Juli 2016 neue Rahmenbedingungen für die Elektrizitätsübertragung geschaffen, um neuen Anbietern den Einstieg in diesen Bereich zu ermöglichen (Pontificia Universidad Católica de Chile 2016).

2015 erfolgte die Stromerzeugung in Chile vorwiegend mit fossilen Energieträgern (21,2% Erdgas, 21,8% Kohle und 14,6% Diesel) sowie mit einem Anteil von 33,9% an der Kraftwerkskapazität mittels Wasserkraft. Die Leistung von nicht konventionellen erneuerbaren Energieträgern ist noch gering. Hierbei entfallen 2,1% auf Biomasse, 4,4% auf Windkraft, 1,4% auf Solar und 0,6% auf sonstige Energien. Besonders große Zuwächse zwischen 2013 und 2014 konnten Solarenergie (+6321%) und Windkraft (+163%) verzeichnen.

Darstellung 30: Ausbauprojekte im Sektor Energie in Chile 2014-2016 (Angaben in MW)

1) ab 20 MW; 2) unter anderem Biomasse, Kleinwasserkraft bis 20 MW

Quelle: Germany Trade & Invest (Gtai)

Erneuerbare Energie

Die neue Regierung Chiles hat Vorbehalte gegenüber der extensiven Einsatz von Kohle und Wasserkraft für die Energieerzeugung und will vermehrt auf erneuerbare Energien setzen.

So wurde 2014 das Wassergroßkraftwerk HyrdoAysen im südlichen Patagonien gestoppt. Das Projekt, das aus 5 großen Staudämmen bestehen sollte, hätte 5.900 Hektar überschwemmt. Die Wasserkraft wird auch wegen der anhaltenden Dürren (und der damit verbundenen Ausfälle in der Energieproduktion) zunehmend kritischer angesehen. Auch bei den Kohleprojekten gibt es politischen Widerstand. So wurde im August 2013 der Bau eines 1,4 Mrd. US\$ teuren

Thermokraftwerkes von einem chilenischen Berufungsgericht verhindert. Im September 2014 erließ Chile eine Kohlendioxid-Steuer, die eine Abgabe in der Höhe von 5 US\$ auf jede Tonne Kohlendioxid, die durch thermische Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von mindestens 50 MW produziert wird, vorsieht (Northon Rose Fulbright, 2016).

Solarenergie

Darstellung 31 zeigt die räumliche Verteilung der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung pro Tag in Chile. Die nördliche Atacama Wüste hat eine der höchsten Sonneneinstrahlungen der Welt- dementsprechend groß ist in dieser Region das Potenzial für die Entwicklung von Solartechnologien.

Darstellung 31: Durchschnittliche Sonnenstrahlung/Tag in Chile

Quelle: Solar Gis Info

Zirka 60% aller derzeit (2016) in Bau befindlichen Anlagen für erneuerbare Energien sind Photovoltaik Anlagen. Es sind im Rahmen des staatliche Solardachprogramms „Techos Solares

Públicos“ in den nächsten Jahren internationale Ausschreibungen für Anlagen an öffentlichen Gebäuden geplant. Bis 2018 werden dafür von der chilenischen Regierung mehr als 13 Mio. US\$ zur Verfügung gestellt (Germany Trade & Invest 2016b).

Solarenergie und Bergbauindustrie

Gleichzeitig befindet sich an Orten mit der höchsten Sonneneinstrahlung auch die chilenische Bergbauindustrie (und ein Drittel des Kupferbergbaus der Welt). Diese Industrie erfordert eine kontinuierliche Stromversorgung. Noch gibt es nur begrenzte Energiekapazitäten im Norden, die Entwicklung von neuen Kohlekraftwerken verläuft langsam. Netzzugang und Zuverlässigkeit der Stromversorgung sind ebenso problematisch. Als eine der Potentiale wird daher die Installierung von Solarenergieprojekten angesehen, da diese in unmittelbarer Nähe der Bergbaugebiete realisiert werden können. Darüber hinaus kann Solarstrom zu einem wettbewerbsfähigen Preis in einem Land produziert werden, in denen die Strompreise traditionell hoch sind. Bergbau-Unternehmen unterstützen deshalb die Entwicklung erneuerbarer Energien durch den Abschluss von langfristigen Stromabnahmeverträgen mit den Entwicklern. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht schätzt die Beratungsfirma Ernest & Young, dass Bergbauunternehmen in Lateinamerika mehr als eine Mrd. US\$ in Projekte für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2022 investieren, im Vergleich zu den 37 Mio. US\$ im Jahre 2013.

Windenergie

Chile ist derzeit der am stärksten wachsende Windmarkt Lateinamerikas. Bis 2025 rechnet die Branche mit einem jährlichen Ausbau der Produktionskapazität in Chile von durchschnittlich rund 350 MW.

Von den vier untersuchten Ländern hat Chile Ende 2016 die größte installierte Kapazität von 1,424 MW¹³. Dies entspricht einem Plus von 52,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Darstellung 32).

¹³ Im Vergleich dazu hat Österreich für den gleichen Zeitraum eine installierte Kapazität von 2,411 MW.

Darstellung 32: Windenergie Produktionskapazität in Chile 1997-2016

Quelle: The windpower.net

Infrastruktur

Chile ist bestrebt, die Infrastruktur auszubauen, um das Wachstum der Bauwirtschaft und der damit verbundenen Sektoren anzukurbeln. Auch in diesem Geschäftsfeld sollten sich daher neue Möglichkeiten für österreichische Firmen ergeben. In Chile sind Investitionen in Höhe von ungefähr 9 Milliarden US\$ erforderlich, um das Infrastrukturdefizit zu reduzieren. Analysten des BMI Research erwarten bis 2025 ein jährliches Durchschnittswachstum dieses Sektors von 3,5% (BMI Research 2016). Das Straßenverkehrsnetz kommt durch die Zunahme des Privatverkehrs an seine Grenzen. Daher will die chilenische Regierung zwischen 2016 und 2018 über 4 Mrd. US\$ in die Transportinfrastruktur investieren. Für die Hälfte der geplanten Projekte ist die Finanzierung durch Konzessionen an Privatfirmen vorgesehen.

Darunter fällt der Bau neuer Metrolinien in Chiles' Hauptstadt Santiago sowie die Erweiterung bestehender Linien (Linie 2 wird um 5 km verlängert, Linie 3 um 3,8 km; 7 neue Stationen sind geplant). Zudem soll laut einer Ankündigung der chilenischen Regierung bis 2018 Chile die Metro von Santiago mit 42% Solarenergie und 18% Windkraft betrieben werden.

Des Weiteren sind Seilbahnprojekte in den Städten Antofagasta, Iquique/Alto Hospicio und Valparaíso geplant sowie die Erweiterung der Kapazitäten des Flughafens von Santiago de Chile auf 30 Mio. Passagiere pro Jahr im Jahr 2020.

Abfalltechnik

Mit dem im April 2016 verabschiedeten Produzentenverantwortungsgesetz "Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida al Productor" müssen Hersteller Systeme für das Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Abfall aufbauen. Wird dem nicht Folge geleistet, drohen Strafzahlungen. Hier kann es Möglichkeiten für österreichische Unternehmen in den Bereichen Müllsammlung und -trennung, Deponien, Gewinnung von Wertstoffen aus Abfall sowie nachhaltige Verpackungstechnik geben. Desweiteren werden Beratung und Qualifizierungsmaßnahmen für Firmen und die öffentliche Verwaltung benötigt (German Trade & Invest, 2016b).

Handels- und Konsumgüter

Chiles Handel- und Konsumgütermarkt ist weltweit führend. So erreichte Chile 2015 den dritten Platz als „best emerging global markets for retail opportunities“ (Ben Shabat et. al. 2015). 2013 war das Land in diesem Bereich (nach Brasilien) sogar auf Platz 2.

6. Panama

6.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Panamas

Im Gegensatz zu anderen zentralamerikanischen Ländern - mit der Ausnahme von Costa Rica - basiert die Wirtschaft Panamas auf einem großen Dienstleistungssektor, der mit 77% zum Bruttoinlandsprodukt (BIP 2015) beiträgt. Der verbleibende kleinere Anteil wird von den Sektoren Industrie mit 20% und Landwirtschaft mit 3% gestellt.

Industrie und Landwirtschaft leiden unter einem Mangel an Investitionen. Um die nationale Produktivität der Landwirtschaft zu fördern, wurden im April 2015 von der Regierung Einfuhrzölle auf 37 Nahrungsmittelprodukte eingeführt

Der Dienstleistungssektor besteht aus einem wettbewerbsfähigen Bankensektor (mit hoher Liquidität und angemessener Kapitalquote) dessen Vermögen im Jahr 2014 185% des BIP darstellt.

Inwieweit die Enthüllungen der „Panama Papers“ dem Finanzplatz Panama langfristig schaden, ist noch nicht absehbar.

Panamas Wirtschaft ist seit mehr als 100 Jahren dollarisiert, der US\$ ist offizielles Zahlungsmittel und es gibt auch keine Zentralbank. Dies macht eine antizyklische Geldpolitik unmöglich.

Panama unterzeichnete im Juni 2012 das Assoziierungsabkommen Europäische Union – Zentralamerika, dessen dazugehöriger Handelsteil seit 1. August 2013 angewendet wird. Das Land hat Freihandelsabkommen mit allen zentralamerikanischen Staaten, sowie mit Chile, Peru, Kanada, USA, Singapur und Taiwan abgeschlossen.

Panama hat mit der 1948 gegründeten Freihandelszone „Colon“ nach Hong Kong die zweitgrößte Freihandelszone der Welt. Neben der Freihandelszone ist der Panamakanal die zweitwichtigste Wasserstraße nach dem Suezkanal. Dieser ist auch eine wichtige Stütze des Dienstleistungssektors. Mit dem Ausbau des Kanals, welcher 2007 begann und mit der Eröffnung am 26. Juni 2016 beendet wurde, können nun auch Neopanamax Schiffe mit bis zu 14.000 Containern und damit 96% aller Schiffe weltweit den Kanal passieren. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 5,4 Mrd. US\$; die Kanalverwaltung rechnet mit einer Verdoppelung des Frachtdurchsatzes von derzeit 300 Mio. t auf 600 Mio. t. Der Kanal generierte fast 10.000 Arbeitsplätze (davon ein Ausländeranteil von 0,2%) und brachte im Jahr 2015 Einnahmen von fast 1,4 Mrd. US\$ ein (Fabrizio/Cohen 2016).

Panama konnte in der Armutsreduzierung signifikante Fortschritte erzielen. So konnte das Land laut Angaben der Weltbank zwischen 2007 und 2012 (einschließlich der globalen Finanzkrise) die Armut von 39,9% auf 26,2% und die extreme Armut von 15,6% auf 11,3% reduzieren. Dies bedeutet, dass bei einer Bevölkerung von etwa 3,6 Mio. Menschen, zusätzliche 150.000 Panamer die extreme Armut überwinden, während fast ein halbe Mio. Menschen in diesem Zeitraum der Armut entkam. Trotz dieser signifikanten Verringerung der Armut ergeben sich große regionale Unterschiede. Während in städtischen Gebieten die extreme Armut unter 4% liegt, sind es in den ländlichen Gebieten 27%. In den indigenen Territorien ("comarcas") liegt die Armut bei über 70%, die extreme Armut bei über 40%.

Einerseits gehört Panama nach Angaben der Weltbank zu den Ländern Lateinamerikas mit der größten sozioökonomischen Ungleichheit (Dezember 2015) und liegt hinter Honduras, Kolumbien, Brasilien und Guatemala auf Rang 5, weltweit auf dem 10. Platz (Justo 2016). Andererseits hat Panama auf wirtschaftlichem Gebiet - oft zusammen mit Costa Rica - in internationalen Rankings eine herausragende Stellung. Im Global Competitiveness Index 2015–2016 des World Economic Forums (Davos) liegt Panama im Vergleich zu den anderen Ländern des lateinamerikanischen Kontinents an zweiter Stelle nach Chile (Chile liegt auf Rang 35, Panama auf Rang 50 und Costa Rica auf Rang 52 von 140 Ländern weltweit). Beim Segment Infrastruktur des Global Competitiveness Index liegt Panama mit Platz 40 sogar vor Chile, dem zweitbesten Land Lateinamerikas, das auf Platz 45 rangiert.

Im „Doing Business Report 2016“ der Weltbank erzielte Panama mit Rang 69 das zweitbeste zentralamerikanische Ergebnis (nach Costa Rica auf Rang 58).

Beim Human Development Index 2015 der Vereinten Nationen, der 188 Länder umfasst, hat Panama den besten zentralamerikanischen Wert mit Rang 60, vor Costa Rica (Rang 69) und Belize (101).

Die Arbeitslosenrate in Panama erreichte im Jahre 2011 ein Jahrestief von 3,6%, stieg 2016 auf 5,1% an (siehe Darstellung 33). Für 2017 wird mit einer ähnlichen Arbeitslosenrate gerechnet.

Darstellung 33: Arbeitslosenrate Panama (1990-2016)

Quelle: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/panama/unemployment-rate>

Aufgrund der Vollbeschäftigung, die durch öffentliche Investitionen bedeutend gefördert wurde, wird erwartet, dass der private Konsum stark bleibt.

2015 hatte Panama mit 6,73 Mio. € in absoluten Zahlen ein etwas höheres Handelsbilanzdefizit als ein Jahr zuvor mit 6,03 Mio. €. Anteilsmäßig am BIP hingegen ist das Handelsbilanzdefizit von 17,35% im Jahre 2014 auf 14,33% im Jahr 2015 gefallen.

Insbesondere die Exporte fielen von 15,3 Mrd. US\$ (2014) auf 12,3 Mrd. US\$ (2015) zurück. Wichtige Gründe dafür waren das Sinken der Re-Exporte aus der Freihandelszone Colón nach Puerto Rico (wegen der durch die hohe Staatsverschuldung bedingten Handelsbeschränkungen), nach Kolumbien (wegen protektionistischer Maßnahmen), sowie nach Venezuela (wegen anhaltend schlechter Wirtschaftslage).

Das Leistungsbilanzdefizit lag 2015 bei 6,5% des BIP, 2016 bei 6,2%. Dieses wird sich 2017 mit geschätzten 6,3 % gegenüber dem Vorjahr kaum verändern.

Von allen Ländern Zentralamerikas erhielt Panama 2015 mit 43% die meisten ausländischen Direktinvestitionen. Dahinter folgten Costa Rica mit 26% sowie Honduras und Guatemala mit jeweils 10% (siehe Darstellung 34).

Darstellung 34: Ausländische Direktinvestitionen in Zentralamerika 2014-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL

In absoluten Zahlen erhielt Panama nach Angaben der CEPAL 5,039 Mrd. US\$ im Jahre 2015, um 729 Mio. mehr als 2014, was einem Wachstum von 17% entspricht (Darstellung 35). Auch in den kommenden Jahren erwartet die Weltbank ein nachhaltiges Wachstum der FDI, das von den Schlüsselsektoren Transport und Logistik, Bergbau, Finanzdienstleistungen und Tourismus getragen wird.

Darstellung 35: Ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Panama 2002-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Der mit Abstand wichtigste Sektor für FDIs in Panama ist der Dienstleistungssektor. Seit 2012 gewinnt der Bergbau an Bedeutung, allerdings kämpft derzeit auch hier dieser Sektor mit den niedrigen Rohstoffpreisen.

Darstellung 36: Ausländische Direktinvestitionen in Panama nach Sektoren 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Panamas wichtigste Partner bei ausländischen Direktinvestitionen sind die USA, Kolumbien, Belgien, Schweiz, Japan, Spanien, Südafrika und Mexiko (siehe Darstellung 37).

Darstellung 37: Ausländische Direktinvestitionen in Panama nach wichtigsten Herkunftsländern 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Die Inflationsrate war vor sechs Jahren (2011) noch sehr hoch und lag bei 6,3%, fiel danach aber kontinuierlich von 4,6% (2012) auf 0,7% im Jahr 2016. Für das Jahr 2017 wird eine Inflationsrate von 1,8% erwartet.

Die Senkung der Inflationsrate wurde einerseits durch den Verfall des Ölpreises und andererseits durch die im Jahre 2014 von der aktuellen Regierung von Juan Carlos Varela eingeführte Preiskontrolle von 22 Grundnahrungsmitteln bedingt, die im Juli 2016 für sechs weitere Monate verlängert wurde (Rodríguez Reyes 2016).

In der letzten Dekade war Panama weltweit eines der wirtschaftlich am stärksten wachsenden Länder. Die jährliche Wachstumsrate betrug zwischen 2001 und 2013 durchschnittlich 7,2%, mehr als das Doppelte des regionalen (lateinamerikanischen) Durchschnitts. 2014 wuchs die Wirtschaft des Landes um 6,2%, 2015 und 2016 um 5,8%. Für 2017 wird von der Weltbank ein Wirtschaftswachstum von 5% erwartet. Aufgrund kontinuierlich steigender öffentlicher Investitionen erwartet die Weltbank ein hohes und überdurchschnittliches Wachstum von 5 bis 6% auch für die folgenden Jahre.

6.2. Handel Österreich – Panama

Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2015 Waren im Wert von 21,3 Mio. € nach Panama exportiert, ein Jahr davor für 20,6 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von 3,5%. Die Importe hingegen fielen um 14,9% gegenüber 2014 auf 1,6 Mio. €, so dass die Handelsbilanz im Jahr 2015 – wie schon seit zehn Jahren - positiv war. Auch im ersten Halbjahr 2016 setzte sich diese Tendenz fort (Darstellung 38).

Darstellung 38: Bilateraler Warenverkehr Panama (2014 - 2016)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr		Saldo	Volumen
	Mio. €	Veränd. %	Mio. €	Veränd. %	Mio. €	Mio. €
2014	1,9	-42,9	20,6	14,2	18,7	22,5
2015	1,6	-14,9	21,3	3,5	19,7	22,9
2016	6,4	303,6	49,6	132,5	42,6	56

Quelle: Statistik Austria (Eigendarstellung)

Österreichs fünf wichtigste Exportgüter nach Panama waren 2016, nach Angaben der Statistik Austria: Beförderungsmittel mit einem Anteil von 40,5% der gesamten Ausfuhren. An zweiter Stelle rangierten mit einem Anteil von 10,4% verschiedene bearbeitete Waren, danach folgen an dritter Stelle mit einem Anteil von 9,7% Maschinen, Apparate und Geräte sowie medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse (ein Anteil von 13,6%) und Kraftmaschinen und Kraftmaschinenausrüstungen mit einem Anteil von 7,3% an den gesamtösterreichischen Exporten nach Panama.

Die Importe aus Panama blieben weiterhin auf niedrigem Niveau – wie dies seit 2010 der Fall ist (obwohl es eine über 300 % Steigerung 2016 gegeben hat).

Bei den wichtigsten fünf Importgütern aus Panama waren Früchte und Gemüse mit einem Anteil von 82,7%, Getränke mit 10,1%, medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse mit 2,4%, Ätherische Öle, Körperpflege- und Reinigungsmittel mit 0,7% sowie Kautschukwaren mit 0,6% (Darstellung 39).

Darstellung 39: Wichtigste Warengruppen Österreich-Panama

Quelle: WKÖ Stabsabteilung Statistik, Länderprofil Panama (auf Basis der Statistik Austria)

Panama liegt im Jahre 2016 auf Rang 101 (von insgesamt 225) der wichtigsten Exportmärkte Österreichs.

6.3. Chancen für österreichische Unternehmen in Panama

Im Folgenden soll eine erste Auswahl von jenen Branchen und Wirtschaftssektoren dargestellt werden, die sich im Rahmen von Exportmöglichkeiten nach Panama als erfolgsversprechend erweisen könnten.

Stromerzeugung

Die Wasserkraft trägt mit einem Anteil von über 60% zur Stromerzeugung Panamas bei und ist bedingt durch geringe Niederschlagsmengen im Sommer und starke Regenfälle im Winter stark witterungsabhängig. Noch besteht die Stromerzeugung des Landes zu einem guten Drittel aus fossilen Brennstoffen (insbesondere Kohle, Diesel und Brennstoff Bunker), daher besteht großer Nachholbedarf an Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien (siehe Darstellung 40).

Darstellung 40: Stromerzeugung Panama 2015

Quelle: Secretaria Nacional Energía (Eigendarstellung)

Stromübertragung und -verteilung

Derzeit wird eine dritte Vertriebslinie für Strom mit einer Investitionssumme von 300 Mio. US\$ und einer Länge von 301 km sowie mit einer Transportkapazität von 800 MW gebaut, deren Fertigstellung für Ende dieses Jahres geplant ist. Eine vierte Linie wird 2017 öffentlich ausgeschrieben. Diese wird auf der Atlantikseite gebaut und soll die Kapazität der drei anderen Vertriebslinien haben. Mit dieser vierten Linie wird nicht nur Strom für den nationalen Verbrauch transportiert, sondern soll auch Strom nach Kolumbien und Zentralamerika exportiert werden. Panama versucht mit dieser vierten Linie eine Energiedrehschreibe für Mittelamerika zu werden (Cigarruista 2016).

Erneuerbare Energien

Solarenergie

Darstellung 41 zeigt die räumliche Verteilung der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung pro Tag in Panama. Die höchsten Werte dabei werden an der Pazifikküste, insbesondere auf der Halbinsel Azuero und Cocolé sowie auf dem Küstenabschnitt zwischen Chiriqui und Veraguas gemessen. Die höchste Sonneneinstrahlung gibt es während der Trockenzeit (insbesondere in den Monaten Februar und März). Ab Mai – während des Übergangs zur Regenzeit – nimmt die Einstrahlung aufgrund der Wolkenbildung ab. Die niedrigste Sonneneinstrahlung wird im Oktober gemessen.

Darstellung 41: Durchschnittliche Sonneneinstrahlung/Tag in Panama

Quelle: Solar Gis Info

Um der Sonnenenergieproduktion in diesem zentralamerikanischen Land einen wichtigen Impuls zu geben, wurde im April 2016 von der Handelskommission der Nationalversammlung ein Gesetz zur „Förderung des Importes von Komponenten für Solarenergieanlagen“ beschlossen. Das neue Gesetz betrifft sowohl die Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung als auch die Stromerzeugung. Die dazugehörigen Komponenten können steuerfrei importiert werden.

2015 haben 31 private Unternehmen an der ersten großen öffentlichen Ausschreibung für die Errichtung von Solaranlagen im Umfang von 120 Mio. US\$ und einer Energiekapazität von 66 MW teilgenommen. In diesem Jahr gab das Energieministerium von Panama bekannt, dass – ohne einen genauen Zeitrahmen anzugeben – demnächst („en el corto plazo“) neun neue Solarparks errichtet werden sollen, drei davon in Chiriquí und sechs in Coclé (Energía Limpia 2016).

Biomasse

Der Anteil von Biomasse am Energiemix ist schwindend klein. Auch im Plan Energético Nacional (2015-2050) ist nur ein Anteil von 0,1% an Biomasse am Energiemix in den nächsten 20 Jahren vorgesehen. Dennoch scheint Panama ein Potenzial für die Energieerzeugung von Biomasse (insbesondere durch Abfälle von Zuckerrohr, Bananen, Palmölpflanzen, Kaffee sowie in der Forstwirtschaft) zu haben, insbesondere für kleinere, dezentrale Projekte, die von österreichischen KMUs realisiert werden könnten.

Windenergie

Die S-Form des Landes macht Panama zu einem günstigen Ort für die Windenergieentwicklung, da die gesamte Länge der Karibikküste den Passatwinden ausgesetzt ist. Da die Windstärke während der Trockenperiode am Stärksten ist, kann sie komplementär zur Wasserkraft eingesetzt werden (Giardinella / Baumeister / Da Silva, 2016: 359).

Die Elektrizitätsgewinnung aus Windenergie hat im ersten Semester 2016 um fast 260% im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. So wurden im Zeitraum von Jänner bis Mai 2015 167 Mio. kWh Windstrom erzeugt, im gleichen Zeitraum 2016 insgesamt 602 Mio. kWh. Mit Inbetriebnahme der dritten Phase des Windparks Laudato Si (eine Anspielung an die gleichnamige Öko-Enzyklika von Papst Franziskus), der größten Windanlage in Zentralamerika und der Karibik, stellt die Anlage mit 20 Turbinen eine installierte Kapazität von 225 MW.

Müllverbrennung

Wegen der überwiegenden Verbringung des Mülls auf ungesicherten Deponien sind mehrere Müllverbrennungsanlagen in Panama geplant. Die erste Anlage wird in Colón errichtet, die 450 t Müll mit einer daraus resultierenden Energiegewinnung von 15 MW verarbeiten kann (Grinard 2015). Eine weitere Anlage soll in Guarare errichtet werden. Im Mai 2016 wurde eine neue Gesetzesinitiative (Anteproyecto de Ley número 156) mit einer Garantie für Einspeisetarife angekündigt.

Bergbau

In Panama wird zur Zeit das größte zentralamerikanische Minenprojekt für Kupfer und Gold in Donoso (Provinz Colón) von Cobre Panamá geplant - einem Unternehmen, das mehrheitlich dem kanadischen Unternehmen First Quantum Minerals Ltd. gehört. Im April 2016 konnte ein Projektfortschritt von 40% verzeichnet werden. Geplant ist ein jährlicher Abbau von 320.000 t Kupfer, 100.000 Unzen Gold, 1,8 Mio. Unzen Silber und 3.500 t Molybdän (Peters 2016). Wegen der anhaltend niedrigen Rohstoffpreise kam es zu Bauverzögerungen, der Projektbeginn wurde mehrmals verschoben und soll jetzt im ersten Quartal 2018 angestrebt werden. Das Investitionsvolumen liegt bei zirka 6,4 Mrd. US\$.

Betriebsansiedelungen

Für Betriebsansiedelungen bieten sich, neben der weltweit zweitgrößten Freihandelszone Colón, die nahe der Hauptstadt gelegene Sonderwirtschaftszone Área Económica Especial Panamá-Pacífico (AEP) sowie die „Ciudad del Saber“ (Wissensstadt) an.

Die Freihandelszone Colón verbindet Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika mit den Märkten von Lateinamerika und der Karibik. Es besteht vollkommene Steuerfreiheit – so sind weder Import- bzw. Exportzölle, noch Abgaben auf gehandelte Produkte fällig (lediglich Produkte, die von der Freihandelszone nach Panama exportiert werden sind steuerpflichtig). Die am meisten gehandelten Produkte sind elektronische Geräte, Haushaltswaren, Parfüm und Kosmetika, Uhren, Textilien aller Art, Spirituosen und Tabakwaren, medizinische Produkte sowie Ersatzteile für Autos und Maschinen. Der Ursprung der Waren ist in erster Linie der asiatische Raum (insbesondere China und Hongkong, dahinter folgen Südkorea und Japan) sowie die USA und werden überwiegend nach Lateinamerika und in die USA exportiert. Für österreichische (insbesondere mittelständische) Unternehmen könnte diese Freihandelszone für die Erschließung des lateinamerikanischen Marktes interessant sein.

Die Sonderwirtschaftszone AEP, die auf der ehemaligen US Howard Airforce Base liegt, wurde für die Produktion von Waren und Dienstleistungen gegründet. Darunter sind insbesondere Leistungen aus dem Bereich von:

- Call Centers
- Back Office
- Multimode- und Logistikdienstleistungen
- High-Tech Produkte und Herstellungsverfahren
- Flugzeugwartung, Reparatur und Überholung sowie andere Dienstleistungen für die Luftfahrtindustrie
- Offshore-Dienste
- Verkauf von Waren für den Export, die nicht in Panama hergestellt wurden, für den Weiterexport insbesondere nach Zentralamerika.

Die Stadt des Wissens (Ciudad del Saber) ist ein wissenschaftlicher, technologischer und unternehmerischer Innovationspark direkt am Panamakanal. Er befindet sich auf ehemaligen militärischen Installationen der USA in Fort Clayton und ist seit dem Jahr 1999 in Betrieb.

Diese drei Freihandelszonen ist eine unbürokratische Regelung in den Bereichen Migration und Arbeitserlaubnis, Hilfestellung bei Neugründungen sowie weitgehende Steuerfreiheit gemein. Als one-stop-shop für ausländische Direktinvestitionen wurde im Jahr 2010 von der Regierung Panamas die Export- und Investitionsförderagentur *Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones* (PROINVEX) gegründet.

Infrastruktur

U-Bahnausbau

Panama City ist die einzige zentralamerikanische Stadt, die über eine U-Bahn verfügt. Zusätzlich zu der im Bau befindlichen zweiten Linie ist geplant, das bestehende Netz zu erweitern. Im April 2016 wurde ein Abkommen zwischen der Japan International Cooperation Agency (JICA) und der Regierung Panamas in der Höhe von 2,6 Mrd. US\$ unterzeichnet, um den Bau der dritten U-Bahnlinie mit 27 km Länge und 14 Stationen zu finanzieren. Die öffentliche Ausschreibung sollte im Laufe dieses Jahres erfolgen (Reyes 2016). Die dritte U-Bahnlinie sollte 2021 zusammen mit der Brücke Punte Cuatro über den Panamakanal, für die Investitionskosten von 1 Mrd. US\$ veranschlagt sind, fertiggestellt werden. Diese Brücke sollte sowohl eine sechsspurige Autobahn als auch die Line 3, die als zweispurige Monorail konzipiert ist, tragen. Bis zum Jahre 2040 sind insgesamt neun U-Bahnlinien geplant, mit 40.000 Passagieren pro Stunde und einem Netz von 90 Stationen (Estrella de Panamá 2016).

Landwirtschaft

Die Exporte landwirtschaftlicher Produkte sind nach Angaben der Contraloría General de la República im ersten Quartal dieses Jahres um 14% gesunken. So fielen die Exporte im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres von Melonen um 21,5% und von Ananas um 40,8%. Wichtigste Ursache dieser Abnahme der Exporte sind die fehlenden Kapazitäten im Land, um eine genügend große Anzahl von qualitativen Produkten für den Export herzustellen (Tasón 2016). Der 2014 von der Regierung von Juan Carlos Varela lancierte Agrarpakt (pacto nacional por el Agro) stellt für mögliche Investoren Kredite und steuerliche Erleichterungen bereit.

7. Costa Rica

7.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen Costa Rica

Costa Rica hat zahlreiche Freihandelsabkommen abgeschlossen, so sind unter anderem seit 2002 mit Chile und Kanada, seit 2005 mit der Gemeinschaft der Karibikstaaten (CARICOM), seit 2007 mit der Dominikanischen Republik, Zentralamerika und den USA (CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement)), seit 2011 mit China sowie seit 2013 mit Mexiko, Peru und Singapur entsprechende Verträge in Kraft. Die EU hat 2012 mit dem Zentralamerikanischen Integrationssystem (Sistema de la Integración Centroamericana, SICA), dem Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Panama angehören, ein Assoziationsabkommen unterzeichnet. Der handelsrelevante Teil für Costa Rica ist am 1. Oktober 2013 in Kraft getreten, in dem insbesondere die Bereiche Dienstleistungen, öffentliches Auftragswesen, geistiges Eigentum, nachhaltige Entwicklung und technische Handelshemmnisse geregelt werden. Ein wichtiges Element dieses Abkommens ist ein Konsultationssystem unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft (Europäische Kommission 2013).

Am 10. Februar 2014 unterzeichnete die damalige Präsidentin Laura Chinchilla Miranda eine Absichtserklärung und eine Roadmap (hoja de ruta) für den baldigen Beitritt zur Alianza del Pacífico, einem Wirtschaftsbündnis und eine Freihandelszone der Länder Mexiko, Kolumbien, Peru und Chile. Da das Land in zwei Lager gespalten ist, konnte der Vollbeitritt Costa Ricas zur Pazifik-Allianz immer noch nicht vollzogen werden. Einerseits sprach sich der Präsident der costa-ricanischen Industriekammer (Cámara de Industrias de Costa Rica) Enrique Egloff im März 2016 für den Beitritt aus, um die Exporte weiter anzukurbeln, andererseits opponiert die Landwirtschaftskammer (Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria) gegen einen möglichen Beitritt, da Nachteile für den Landwirtschaftssektor befürchtet werden (Estrategias y Negocios 2016). Eine endgültige Entscheidung ist daher vorerst nicht zu erwarten.

Durch die Erweiterung des Panamakanals erwartet sich Costa Rica eine weitere Steigerung der Exporte nach Asien, an die Westküste der USA sowie nach Südamerika.

Costa Rica ist – wie Chile in Südamerika – der Musterschüler Zentralamerikas. Costa Rica landete auf dem 2. Platz (nach Uruguay) aller lateinamerikanischen Staaten im Political Stability and Absence of Violence Index der Weltbank (The Worldwide Governance Indicators 2015). Im The Global Competitiveness Index 2015–2016 des World Economic Forums (Davos) liegt Costa Rica im Vergleich zu den anderen Ländern des lateinamerikanischen Kontinentes an dritter Stelle. Von den weltweit untersuchten 140 Ländern liegt Chile auf Rang 35, Panama auf Rang 50 und Costa Rica auf Rang 52. Im Social Progress Report 2016 wurde Costa Rica als zweitbestes Land Lateinamerikas nach Chile gereiht. Die Hauptstadt San José gehört zur

besten lateinamerikanischen Outsourcing Destination im Tholons Top 100 Index 2015. Einen großen Fortschritt konnte Costa Rica im „Doing Business 2016 Report“ der Weltbank erzielen, der das Wirtschaftsklima weltweit vergleicht. Das Land konnte sich um 21 Plätze auf Rang 58 verbessern (insgesamt 189 Länder).

Mit dem Gesetz Nr. 7210 (Ley de régimen de zonas francas) wurden in Costa Rica Freihandelszonen mit erheblichen Anreizen geschaffen, wie beispielsweise eine 100%ige Befreiung von praktisch allen Steuern oder staatliche Förderungen für die Ausbildung von Mitarbeitern. Bedingt durch Costa Ricas WTO-Verpflichtungen liefen allerdings einige dieser Bestimmungen im Jahr 2015 aus.

Es gibt 12 dieser Freihandelszonen (die Hälfte davon werden privat verwaltet), die sich in den Pazifikhäfen Calderas und Puntarenas, in Limon (ein Atlantikhafen in der Nähe von Panama), in Alajuela (dort befindet sich der Hauptstadtflughafen), in Turrialba, sowie einigen anderen Orten befinden. Alle Zonen haben eine Infrastruktur, die den Export mit vereinfachten Zoll- und Handelsverfahren fördert. Die Mindestinvestitionssumme ist derzeit 150.000 US\$ (außerhalb der Hauptstadtzone beträgt diese Summe 100.000 US\$). Die Freihandelszonen wurden ursprünglich nur für Industrieunternehmen geplant, wurden aber sukzessive um Service-Unternehmen und eine breite Palette von Verarbeitungstätigkeiten erweitert. Folgende Sektoren sind derzeit in den Freihandelszonen aktiv: Hersteller medizinischer Produkte (Spritzen, Kontaktlinsen, Prothesen, Serum, Kanülen etc.), Management und Export/Import Unternehmen, Schiffsbauer, Unternehmen in der Umweltforschung, forstwirtschaftliche Unternehmungen sowie wissenschaftliche Einrichtungen und Biotechnologie.

Die Freihandelszonen tragen am meisten zu den Exporten Costa Ricas bei. So nahmen im ersten Halbjahr 2016 die Exporte um 7% zu (nur die Freihandelszonen betrachtet, gab es sogar ein Wachstum von 13%). Damit wurden die Einbußen, die seit 2014 durch den Abgang der Intel-Produktion verzeichnet wurden, wieder aufgeholt, wie Handelsminister Alexander Mora nicht ohne Stolz verkündete (Rodríguez Valverde 2016).

Costa Rica ist nach wie vor ein wichtiges Exportland von Agrarprodukten (Bananen, Ananas, Kaffee, Palmöl), allerdings haben die Exporte von Industrieprodukten (insbesondere medizinische Produkte wie Spritzen und Prothesen sowie Autoreifen) zugenommen. Wurden 1995 noch 53,2% Agrarprodukte im Wert von 1,6 Mrd. US\$ und 46,8% Industrieprodukte im Wert von 1,4 Mrd. US\$ exportiert, so stellten die Industrieprodukte 2015 den etwas größeren Anteil an den Gesamtexporten mit 56,9% im Wert von 5,4 Mrd. US\$ dar. Die Agrarprodukte betragen 43,1% im Wert von 4,1 Mrd. US\$. Im Jahr 2015 kam es im Vergleich zu 2014 zu einem Rückgang der Exporte um 16,2% (siehe Darstellung 42). Dies ist vor allem der Schließung der Intel Fabrik und Verlust von 1.500 Arbeitsplätzen Ende 2014 zu schulden. Intel hat zu 20% der Exporte und ungefähr 6% zum BIP des Landes beigetragen.

Darstellung 42: Exporte Costa Ricas 1995-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica.

Erklärung: Landwirtschaftliche Produkte (blau) Industrieprodukte (gelb)

Im Oktober 2015 wurden offiziell die Beitrittsverhandlungen mit der OECD aufgenommen (damit wäre Costa Rica nach Chile und Mexiko der dritte lateinamerikanische Mitgliedstaat). Aus diesem Anlass veröffentlichte die OECD einen ersten Länderbericht (Economic Survey) zu Costa Rica. Einerseits wurden die schonende und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (insbesondere Waldmanagement und der Gebrauch nachhaltiger Energiequellen) sowie die, verglichen mit anderen lateinamerikanischen Ländern, höhere Lebenserwartung hervorgehoben.

Andererseits werden die Sanierung des Haushaltes und eine Steuerreform, deren Umsetzung zu den größten Herausforderungen der Regierung von Luis Guillermo Solís gehören, von der OECD eingemahnt.

Nach Angabe der OECE lag 2014 das Haushaltsdefizit bei 4,5% des BIP und stieg 2015 auf 5,9% des BIP. Für 2016 wird mit einem leichten Rückgang auf 5,2% gerechnet. Ein weiterer Rückgang des Haushaltsdefizites hängt mit einer noch immer nicht ganz umgesetzten Steuerreform zusammen, die eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 15% (anstatt bisher 13%), eine Pensionsreform sowie eine Änderung der Einkommenssteuer umfassen soll.

Die Arbeitslosenrate in Costa Rica stieg nach Angaben der CEPAL seit dem Jahr 2010 von 7,2% auf 9,7% im Jahr 2015. Danach ging die Arbeitslosenrate zurück; dieser Trend soll sich auf für 2017 fortsetzen (siehe Darstellung 43).

Darstellung 43: Arbeitslosenrate Costa Rica 1990-2016

Quelle: <https://knoema.com/atlas/Costa-Rica/Unemployment-rate>

Costa Rica ist nach Panama der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen in Zentralamerika. Nach Angaben der CEPAL erhöhten sich diese um 1% von 3,064 Mrd. US\$ (2014) auf 3,094 Mrd. US\$ (2015) (siehe Darstellung 44).

Darstellung 44: Ausländische Direktinvestitionen in Costa Rica 2002-2015 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Wie im Falle von Panama werden in Costa Rica die meisten FDI's im Dienstleistungssektor getätigt. Seit 2014 gewinnen die ausländischen Direktinvestitionen in die Förderung von Bodenschätzen an Bedeutung, dieser Trend wird sich trotz niedriger Preise der wichtigsten Bodenschätze fortsetzen.

Darstellung 45: Ausländische Direktinvestitionen in Costa Rica nach Sektoren 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Die wichtigsten Investoren in Costa Rica kommen aus den USA (mit über 50% der FDI), Spanien, Mexiko, Panama, Kanada und Kolumbien (siehe Darstellung 46).

Darstellung 46: Ausländische Direktinvestitionen in Costa Rica nach wichtigsten Herkunftsländern 2007-2014 (in Mio. US\$)

Quelle: CEPAL (Eigendarstellung)

Seit 2015 versucht die Regierung pro aktiv ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. So wurde beispielsweise der Dienstleistungssektor im Bereich Telekommunikation und Tourismus für ausländische Investoren geöffnet.

Die OECD kritisierte auch die sehr hohen Löhne im öffentlichen Sektor sowie die großen Lohnunterschiede. So ist das durchschnittliche Einkommen der 10% Reichsten um 32-mal größer als das der 10% Ärmsten, der mit Abstand höchste Wert im Vergleich zu anderen OECD Ländern (Marvin 2016).

Nachdem die Inflation Ende 2015 kurzfristig in den negativen Bereich abgerutscht war, wird von der OECD erwartet, dass diese wieder in den Zielkorridor der Zentralbank von 3-5% in den nächsten drei Jahren zurückkehren wird.

Das reale Wirtschaftswachstum betrug im Jahr 2015 +4,7%, 2016 lag es bei +4,3%. Die Zentralbank von Costa Rica erwartet für 2017 ein Plus von 4,1 %.

7.2. Handel Österreich – Costa Rica

Costa Rica ist Österreichs dritt wichtigster Handelspartner in Zentralamerika (nach Panama und Guatemala).

Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2016 Waren im Wert von über 22 Mio. € nach Costa Rica, eine Steigerung von 10,5% im Vergleich zum Vorjahr, exportiert. Die Importe hingegen fielen um 5,5% gegenüber 2015 auf 43,2 Mio. €. Die Handelsbilanz im Jahr 2016 war mit 21,2 Mio. € negativ (Darstellung 47).

Darstellung 47: Bilateraler Warenverkehr Costa Rica (2014-2016)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr		Saldo	Volumen
	Mio. €	Veränd. %	Mio. €	Veränd. %	Mio. €	Mio. €
2014	35,6		42,5		6,9	78,1
2015	45,7	28,5	19,9	-53,2	-25,8	65,6
2016	43,2	-5,5	22	10,5	-21,2	65,2

Quelle: Statistik Austria (Eigendarstellung)

Österreichs fünf wichtigste Exportgüter im Jahre 2016 nach Costa Rica waren nach Angaben der Statistik Austria mit einem Anteil von 19,7% an den Gesamtexporten medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse. An zweiter Stelle rangieren Arbeitsmaschinen mit einem Anteil von 17,3%. An dritter Stelle folgen Straßenfahrzeuge mit einem Anteil von 11,3%. Danach folgen elektrische Maschinen und Apparate mit einem Anteil von 6,9%) sowie Kork- und Holzwaren mit einem Anteil von 6,8%.

Wichtigste Importgüter aus Costa Rica waren im gleichen Zeitraum Gemüse und Früchte mit einem Anteil von 63,4% des gesamten Importes aus Costa Rica. Dahinter folgen Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente mit einem Anteil von 17,4%, verschiedene bearbeitete Waren mit einem Anteil von 10,3%), elektrische Maschinen mit einem Anteil von 3,4%) sowie Kaffee und Gewürze mit 1,8 % (Darstellung 48).

Darstellung 48: Wichtigste Warengruppen Österreich-Costa Rica 2016 (vorläufige Werte)

Quelle: WKÖ Stabsabteilung Statistik, Länderprofil Costa Rica (auf Basis der Statistik Austria)

Costa Rica lag im Jahre 2016 auf Rang 102 der wichtigsten Exportmärkte Österreichs.

7.3. Chancen für österreichische Unternehmer in Costa Rica

Im Folgenden werden Exportmöglichkeiten für österreichische Branchen und Wirtschaftssektoren dargestellt.

Erneuerbare Energien

Costa Rica hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 200. Geburtstag im Jahr 2021 ein CO₂-neutrales Land zu werden. Zur Erreichung dieses Zieles sind noch große Anstrengungen nötig, das nur mit Hilfe großer Investitionen in nachhaltige Energieträger erreicht werden kann.

Im Bereich der Stromerzeugung kommt das Land dem ehrgeizigen Ziel schon sehr nahe. Im August 2016 gab das staatliche Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) bekannt, dass im Juli der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 100% betrug¹⁴. Wichtigste erneuerbare Energiequelle an der Stromproduktion war Wasserkraft mit einem Anteil von 74,9%, gefolgt von Geothermie (Erdwärme) mit einem Anteil von 12,9%, die in den sechs Anlagen des ICE in Guanacaste produziert werden. Knapp dahinter folgen mit 12,19%

¹⁴ Diese Bestätigung kommt nur einen Monat nachdem bekannt gegeben wurde, dass von Jänner bis Juni mehr als 90% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen generiert wurde.

Windparksanlagen. Der Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung beträgt nur 0,01%. Das ICE schätzt, dass Ende 2016 weniger als 2% der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern stammen.

Dieser hohe Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung konnte nur erreicht werden, weil ungewöhnlich starke Regenfälle die Stauseen füllten. Aufgrund dieser Abhängigkeit von der Wasserkraft besteht in Costa Rica die Notwendigkeit, den Energiemix zu diversifizieren. Insbesondere in den Bereichen Wind-, Sonnen-, Geothermie-, Biogas- und Biodiesel Energiegewinnung bieten sich Möglichkeiten für spezialisierte österreichische Unternehmen.

Um den zu erwartenden wachsenden Bedarf an Elektrizität zu decken, will Costa Rica seine Kapazitäten an nachhaltigen Energiequellen entsprechend ausbauen (siehe Darstellung 49).

Darstellung 49: Installierte und projektierte Kapazität der Elektrizitätsgewinnung in Costa Rica 2012-2030

Blau: Wasser Orange: Geothermie Grün: Wind, Biomasse, Solar Rot: Thermie
 Quelle: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Geothermie

Aufgrund der großen Anzahl an Vulkanen in Costa Rica ergeben sich sehr gute Möglichkeiten zur Energieerzeugung mit Geothermie, die im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie rund

um die Uhr Energie produziert und deren Erträge, im Vergleich zur Wasserkraft, aufgrund der Witterungsunabhängigkeit keinen Schwankungen unterliegen.

Ein wichtiges Instrument zur Steigerung der Energieerzeugung durch Geothermie ist die „Geothermal Development Facility Latin America (GDF)“, ein Programm der EU, welches zum Ziel hat, das Explorationsrisiko in der Frühphase für Investoren zu minimieren. Es werden Zuschüsse für erste Probebohrungen sowie Foren für InvestorInnen und RegierungsvertreterInnen organisiert. Zudem sollen Folgeinvestitionen günstig finanziert werden. Geographischer Fokus sind Zentralamerika und die Andenregion.

Costa Rica rangiert bei geothermischer Energieerzeugung bereits an dritter Stelle auf dem amerikanischen Kontinent (hinter den USA und Mexiko) und hält weltweit den 11. Platz. 2015 hatte Costa Rica eine installierte Kapazität von 207 MW mit sechs Anlagen an zwei Orten, Miravalles und Las Pailas, beide in Guanacaste. Im Jahr 2019 ist die Eröffnung der siebten geothermischen Anlage, Las Pailas II, geplant. Für 2025 wird die Eröffnung des Campo Borinquen mit zwei weiteren Anlagen erwartet (Madrigal 2016). Diese drei Anlagen werden mit Hilfe der japanischen Japan International Cooperation Agency (JICA), die 644 Mio. US\$ zur Verfügung stellt, der Europäischen Investitionsbank (EIB), die 70 Mio. US\$ mitfinanziert sowie dem Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), das zusätzlich mit 244 Mio. US\$ beiträgt, errichtet.

Das ICE möchte den Anteil der Geothermie im nationalen Energiemix auf 20% im Jahr 2035 steigern.

Windenergie

Die Produktion von Windkraft ist in den letzten Jahren in Costa Rica stark gestiegen (siehe Darstellung 14). So gab es 2009 ein Plus von 66,3% (auf 123 MW), 2014 + 33,8% (auf 198 MW) und 2015 +35,4% (auf 268 MW).

Darstellung 50: Windenergie Produktionskapazität in Costa Rica 1997-2016

Quelle: The windpower.net

Die österreichische Oikocredit und die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) beteiligen sich mit insgesamt 17 Mio. € an den Windparks Alisios in der Provinz Guanacaste im Nordwesten von Costa Rica- ein Projekt mit einem Volumen von insgesamt 149 Mio. € (Oikokredit 2016). Weitere Investoren sind die niederländische Entwicklungsbank FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.), der Triodos Greenfonds und die französische Entwicklungsbank PROPARCO (Promotion et Participation pour la Coopération économique). Der ausführende Partner in Costa Rica ist Globeleq Mesoamerica Energy Ltd. Im Oktober 2015 wurden die letzten Abnahmeverträge mit dem staatlichen Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abgeschlossen, so dass die Windparks bis Ende 2016 in Betrieb gehen und Elektrizität für 60.000 Haushalte liefern sollten.

Sonnenenergie

Costa Rica hat geographisch bedingt ein hohes Potential für Sonnenenergie, wobei vor allem an der nördlichen Pazifikküste die Sonneneinstrahlung hoch ist (Darstellung 51).

Darstellung 51: Durchschnittliche Sonneneinstrahlung/Tag in Costa Rica

Quelle: Solar Gis Info

Um die Stromversorgung auch in entlegenen Gebieten sicherzustellen, wird insbesondere Photovoltaik genutzt. Zudem bestehen Solaranlagen, die am Stromnetz angeschlossen sind. Gemeinsam tragen Photovoltaik und Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 8,4 MW im Jahr 2015 bei. Der Erweiterungsplan der Stromerzeugung 2014-2030 des ICE geht von einem identifizierten Potential für Solarenergie von 120 MW bis 2030 aus.

Bereits 1990 wurde, als erste Vereinigung in Lateinamerika, eine private Asociación de Energía Solar gegründet, die Vorläuferorganisation der heutigen Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR), welche 2012 entstand. Ziel dieser Vereinigung ist es, die Sonnenenergie als Bestandteil des Energiemixes zu fördern und auszubauen.

Biomasse

Biomasse ist in Costa Ricas Landwirtschaft in Form von organischen Abfällen (Ananas, Zuckerrohr, Bananen, Kaffee, Palmöl sowie Abfällen der Forstindustrie) reichlich vorhanden, dennoch werden nur zirka 40% des vorhandenen Biomassepotentials genutzt. Haupthindernis ist das Fehlen von Technologien, um diesen Bereich weiter auszubauen. Hier könnten österreichische Firmen mit entsprechendem Know-how Marktchancen wahrnehmen.

Biogas

Das Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) plant die Biogasproduktion von 2,2 MW jährlich (2015) auf 32 MW (ohne Angabe bis wann dieses Ziel erreicht werden soll) zu steigern (Fornaguera 2016). So sollen landwirtschaftliche Unternehmen ihre organischen Abfälle zur Stromproduktion nutzen und damit 60% ihres Bedarfs an Strom selbst decken. Das ICE berät nach eigenen Angaben rund 40 Unternehmen, die gemeinsam auf eine jährlich Produktionskapazität von 5,9 MW kommen sollten.

Biodiesel

Die Kooperative Coopeciagro und ein privates Unternehmen sind in Verhandlungen zum Anbau von 120.000 ha Macauba-Palmen und der Errichtung von fünf Öl-Verarbeitungsanlagen zur Herstellung von Biotreibstoff¹⁵, dessen Finanzierungskosten sich auf 500 Mio. US\$ belaufen. Der Plan sieht den Bau von fünf Anlagen im Norden und fünf in Guanacaste mit einer jeweiligen Produktion von 12.000 ha Macauba vor. Dazu ist eine Startgarantie in Höhe von 600.000 US\$ erforderlich; diesbezügliche Verhandlungen laufen derzeit mit der Schweiz. Die weitere Finanzierung erfolgt durch europäische Investment- und Pensionsfonds.

Infrastruktur

Trinkwassernetz

Nach einer von der Aufsichtsbehörde der öffentlichen Dienstleistungen (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP) durchgeführten Untersuchung, verliert das Kanalisationssystem in Costa Rica wegen des mangelhaften Leitungssystems zwischen 47% und 67% seines Wassers. Im Mai 2016 wurde von Seiten des Institutes für Aquädukte und Kanalisationen (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA) angekündigt, dass ein 160 Mio. US\$ umfassendes Programm aufgelegt wird, um das Wassernetz zu modernisieren und auch die Verteilung des Wassers zu verbessern. Das Projekt ist als Sechs-Jahres-Programm angelegt und bietet Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen (Rico 2016).

¹⁵ Die Macauba ist eine Palme, die Kokosnüsse mit hohem Ölgehalt produziert.

Staudamm-Projekt Guanacaste

Die Regierung von Solís Rivera hat im Juli 2016 angekündigt, in der touristisch wichtigen Provinz Guanacaste einen Staudamm zu errichten. Das Projekt ist seit 27 Jahren in Planung und soll nun ab 2017 umgesetzt werden. Der Staudamm mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 500 Mio. US\$ soll die Trinkwasserversorgung von 200.000 Personen sicherstellen sowie der Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen dienen. Der Staudamm wird für eine Fläche von 900 ha und einem Fassungsvermögen von 80 Mio. m³ ausgelegt (Bosque 2016).

Transportinfrastruktur

Laut einem aktuellen Bericht der OECD (Pisu/Villalobos 2016) leidet Costa Ricas Transportinfrastruktur Sektor seit langem an unzureichenden und ineffizienten Investitionen und hohen Wartungsausgaben. Umstände, die zu einem überlasteten und mangelhaften Verkehrsnetz führten. Die öffentlichen Ausgaben sind laut diesem Bericht unter dem OECD Durchschnitt und die Beteiligung des Privatsektors gering. Das Straßennetz ist umfangreich, aber von schlechter Qualität (Darstellung 52).

Darstellung 52: Straßenzustand in Costa Rica (2014-2015)

Quelle: Pisu/Villalobos (2016), S.10.

Eisenbahnen sowie das Schienennetz sind in schlechtem Zustand und leiden unter dem Investitionsstopp der 1990er Jahre. Hafen und Hafenanlagen sind ebenfalls ungenügend. Der interne Transport wird vor allem über Privatautos abgewickelt. All diese Umstände führen dazu, dass der Transportsektor die größte Quelle von Treibhausgasemissionen ist.

Im World Economic Forum Global Competitiveness Report 2015–2016 erreichte Costa Rica für die gesamte Infrastruktur im Vergleich zu 140 Ländern Rang 71 (als bestes zentralamerikanisches Land lag Panama auf Rang 40), im Untersegment Transportinfrastruktur sogar nur Rang 105.

Seit der Erstellung des Nationalen Transport Planes (Plan Nacional de Transporte 2011- 2035) versucht Costa Rica die Infrastruktur des Landes zu verbessern. Das Ziel dieses Planes, die Investitionen auf einem Niveau von jährlichen 3% des BIP zu halten, wurde bisher nicht erreicht. 2015 wurden nur zirka 0,8% des BIP in die Transportinfrastruktur investiert.

Eisenbahn

Das costa-ricanische Institut für Eisenbahnen (Instituto Costarricense de Ferrocarriles – INCOFER) plant den Bau einer elektrischen Stadtbahn (tren eléctrico interurbano) im Großraum von San José (Alajuela, Heredia, San José und Cartago) für rund 4 Mio. NutzerInnen (Darstellung 53).

Darstellung 53: Ausbauphasen der elektrischen Stadtbahn im Großraum von San José bis 2022

Phase	Investment (USD mil)	Conclusion Date
Phase 1: Modernization San José-Alajuela	120	May 2016
Phase 2: New viaduct and railway San José-Paraiso (Cartago)	500	May 2018
Phase 3: New viaduct and railway San José-Alajuela	780	Oct 2022
Phase 4: San Ramón (Alajuela)- Puntarenas (Orotina)	TBD	TBD
Total	1,400	NA

Quelle: Pisu/Villalobos (2016), S.26.

In der ersten Phase des Projektes ist geplant, dass die Bahn etwa 48 km von Paraíso de Cartago zum Juan Santamaria International Airport fährt (Vega 2016). Mit dem Gesetzesentwurf 18252 kann INCOFER mit einer Verschuldung von 40% (seiner Aktiva von 1,1 Billionen US\$) mittels Public Private Partnership (PPP) und Treuhandverträgen die Projektfinanzierung für die Stadtbahn garantieren. Es wird erwartet, dass im Mai 2017 die Machbarkeitsstudien und Auftragsvergabe bereit sind. Drei Jahre später sollten bereits die ersten Züge fahren (Arrieta 2016).

Zudem gibt es eine Diskussion, ob die aktuelle Spurweite von 1067 mm beibehalten werden soll oder doch das ganze Bahnsystem des Landes auf 1435 mm, eine Spurbreite die weltweit zu 75% eingesetzt wird, geändert werden soll. Diesbezüglich wurden Beratungen mit Herstellern in Europa, Brasilien und China aufgenommen.

Nutzfahrzeuge Assembling

Mit dem LKW-Assembling in Costa wird – nach einer Blüte in den 60er Jahren und bedingt durch die Vergabe von Importlizenzen die völlige Einstellung in den 80er Jahren – ein neues Kapitel im Automobilssektor aufgeschlagen. Seit April 2016 hat die Grupo Purdy Motor – Vertriebspartner der Marken Toyota, Daihatsu und Hino– die LKW-Assembling für die Marke Hino, Serie 500, aufgenommen. Dadurch sollen 70% der Transportkosten, die zwischen Japan und Costa Rica anfallen, eingespart werden (Fallas Villalobos 2016). Des Weiteren werden Busse der Marke Daewoo assembliert (Rodríguez Valverde 2015).

Motorrادimporte

Wegen des immer noch schleppenden Ausbaus des öffentlichen Verkehrs und der damit verbunden konstanten Staus im Straßenverkehr, ist der Import von Motorrädern in den letzten vier Jahren um 25% gestiegen. Wurden 2006 noch 10.000 neue Motorräder zugelassen, so wird Ende 2016 die Registrierung von 70.000 dieser Fahrzeuge erwartet. Ende 2015 hatten Motorräder einen Anteil von 19% an der gesamten Fahrzeugflotte Costa Ricas.

Elektrofahrzeuge

Ein neues Gesetz (Proyecto N° 19.744. Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico) ist in Vorbereitung, das die steuerfreie Einfuhr aller Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Autos, Motorräder, Fahrräder und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs) sowie eine 100%ige Befreiung von der Umsatzsteuer vorsieht.

8. Überblick über Chancen und Risiken in den vier untersuchten Ländern

Argentinien

Chancen (Stärken)	Risiko (Schwächen)
<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaft, Energie und Bodenschätze • Bildungsniveau höher als der regionale Durchschnitt • Gut ausgebildete Arbeitskräfte • Rückkehr zu den internationalen Finanzmärkten seit 2016 • Abschaffung der Exportsteuer 	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängigkeit von landwirtschaftlichen Weltmarktpreisen • Mittelmäßiges Wirtschaftsklima • Unzureichende Investitionen in Energie und Verkehr • Fehlende Rechtssicherheit • Niedrige bzw. stagnierende Preise für Bodenschätze

Chile

Chancen (Stärken)	Risiko (Schwächen)
<ul style="list-style-type: none"> • Zahlreiche Freihandelsabkommen • Bergbau (führender Kupferproduzent), Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft • Günstiges Geschäftsklima und Rechtssicherheit • Politische und institutionelle Stabilität • Mitglied der OECD und der Pazifik-Allianz • Vergleichsweise geringe Korruption 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine und offene Volkswirtschaft anfällig für externe Schocks • Starke Abhängigkeit von Kupfer und der chinesischen Wirtschaft • Anhaltendes Außenhandelsdefizit • Mittelmäßiges Straßen- und Stromnetz • Hohe Energiepreise • Erdbebenrisiko, Wasserknappheit und geographische Randlage • Große Einkommensungleichheit • Ungleiches und teures Bildungssystem • Niedrige bzw. stagnierende Preise für Bodenschätze

Panama

Chancen (Stärken)	Risiko (Schwächen)
<ul style="list-style-type: none">• Interozeanischer Kanal (Panamakanal)• Colón Freihandelszone, zweitgrößte Import-Export-Plattform der Welt• „Dollarisierung“ der Wirtschaft und finanzielle Stabilität• Regionales Bank- und Finanzzentrum	<ul style="list-style-type: none">• Abhängigkeit gegenüber wirtschaftlichen Bedingungen in Nord- und Südamerika• Mängel bei der Infrastruktur (Verkehr, Energie, Bildung, Gesundheit)• Sehr große Unterschiede zwischen der Kanalzone und dem Rest des Landes• Korruption und politische Patronage

Costa Rica

Chancen (Stärken)	Risiko (Schwächen)
<ul style="list-style-type: none">• Lange demokratische Tradition (seit 1949)• Beste Indikatoren der Region: Bildung und Gesundheit• Attraktive Branchen für FDIs• Zahlreiche Handelsabkommen• Gute touristische Infrastruktur: Hotels, Nationalparks	<ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA• Naturkatastrophen• Unzureichende Verkehrsinfrastruktur• Mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Teil C: Anregungen für die österreichische Außenwirtschaftspolitik in den vier untersuchten Ländern

9. Netzwerk-Plattformen für österreichische Unternehmen

Netzwerk-Plattformen sind wichtige Instrumente, um an einem Wirtschaftsstandort erfolgreich zu sein. Diese dienen in erster Linie dem Informationsaustausch, aber bieten auch persönliche Kontakte und diverse Dienstleistungen. Auch informelles Wissen über Abläufe, bürokratische Vorgehensweisen und neue Geschäftsmöglichkeiten können über diese Plattformen ausgetauscht werden. Netzwerk-Plattformen können sowohl „offline“ in Form von selbstfinanzierten und freiwilligen Zusammenschlüssen wie Handelskammern, informellen Gesprächsrunden oder Klubs als auch „online“ in Form von digitalen Netzwerkplattformen organisiert sein.

Von den vier untersuchten Ländern sind insbesondere in Argentinien und Chile zusätzlich zu den offiziellen Einrichtungen der österreichischen Wirtschafts- und Außenpolitik diverse Vernetzungsmöglichkeiten, die für österreichische Unternehmen von Bedeutung sind, entstanden.

Eine der wichtigsten Vernetzungsplattformen für österreichische Unternehmen in Argentinien ist die Argentinisch-Österreichische Handelskammer¹⁶ deren jeweilige/r EhrenpräsidentIn der/die österreichische BotschafterIn ist. Laut ihrer Homepage gibt es zirka 60 Mitglieder, die sich aus argentinischen und in Argentinien tätigen österreichischen Unternehmen sowie Privatpersonen, Konsulenten sowie Anwaltskanzleien zusammensetzen.

In beiden Ländern wurden je eine Österreich-Argentinische Gesellschaft gegründet, des Weiteren gibt es verschiedene karitative und sportliche Vereine, wie beispielsweise den Österreichische Hilfsverein und den Sportklub - Austria in Buenos Aires, die *Asociación Argentino-Austríaca Bariloche* sowie die *Asociación Austríaca VGB Amigos de Austria* in Cordoba.

In den sozialen Medien sind Gruppen entstanden, die einen Austausch von Argentinern in Österreich ermöglichen.

Eine wichtige Plattform stellen die argentinischen und österreichischen Universitäten und Fachhochschulen dar. Zur Zeit haben 8 Universitäten und 7 Fachhochschulen in Österreich

¹⁶ <http://www.ccargaust.com.ar/index.php?PN=mision&LA=1>

Kooperationen und Projekte mit argentinischen Partnerinstituten (Österreichisches Lateinamerika-Institut, 2016: 31-32).

In Chile hat der „Verein der Österreicher in Chile“¹⁷ derzeit rund 60 aktive Mitglieder. Ziel des Vereines ist es, einerseits die Interessen von in Chile lebenden ÖsterreicherInnen und deren Nachkommen zu vertreten, andererseits den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen Chile und Österreich zu fördern. So organisiert der Verein unter anderem Exkursionen für Delegationen österreichischer Firmen vor Ort.

In den sozialen Medien haben sich Gruppen, die von ChilenInnen in Österreich als auch ÖsterreicherInnen in Chile geleitet werden, gebildet.

Eine wichtige Plattform des Austausches stellen auch hier Bildungseinrichtungen dar. Österreich und Chile können auf eine jahrelange und vielfältige Kooperation zwischen Universitäten und Fachhochschulen verweisen. Derzeit gibt 25 österreichische Kooperationsabkommen mit chilenischen Instituten, wobei die Montanuniversität Leoben, die Wirtschaftsuniversität Wien und die Fachhochschule Kufstein mit jeweils drei Abkommen die meisten Kooperationen mit chilenischen Universitäten abgeschlossen haben (Österreichisches Lateinamerika-Institut, 2016: 120-121).

In den beiden anderen untersuchten Ländern Panama und Costa Rica gibt es im Gegensatz zu Argentinien und Chile weniger Plattformen.

Auf wissenschaftlicher Ebene bestehen Partnerschaftsabkommen zwischen der Universidad Nacional de Costa Rica sowie dem Tecnológico de Costa Rica und österreichischen tertiären Bildungseinrichtungen (Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Wien, FH Vorarlberg).

In Costa Rica befindet sich seit 1991 der Regenwald der Österreicher, einem der artenreichsten Wälder der Erde, der sich im 159 km² großen Esquinas-Regenwald im Südwesten Costa Ricas befindet. Mit Hilfe von Spendengeldern wurden 4.000 ha des Waldes freigekauft und dem Nationalpark Piedras Blancas eingegliedert. Dieses Projekt trägt bedeutend zur Vernetzung von Ökotourismus, Wissenschaft (insbesondere mit der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien) sowie zur Förderung der Regionalentwicklung bei.

In Costa Rica existiert die Vernetzungsplattform „Los Austríacos en Costa Rica“ („Die Österreicher in Costa Rica“), die vom ehemaligen Honorarkonsul Österreichs gegründet wurde. Es handelt sich dabei um eine informelle Gruppe, die sich regelmäßig trifft, um insbesondere Informationen bezüglich Geschäftstätigkeiten auszutauschen. Es wird überlegt, diese Vernetzungsplattform als Verein im Land formell registrieren zu lassen.

¹⁷ Webseite: <http://austriacos.cl/>

Die europäische Union stellt drei wichtige Plattformen für die Vernetzung der Europäischen Union mit Lateinamerika zur Verfügung.

Die erste Plattform, die von der Europäische Kommission Generaldirektion Internationale Kooperation und Entwicklung gegründet wurde, ist das ELAN PROGRAMME (European and Latin American Business Services and Innovation)¹⁸, das die wirtschaftliche Präsenz der EU in Lateinamerika erhöhen und diversifizieren will. Es wird versucht, den lateinamerikanischen Bedarf an Wissen und innovativer Technologien zu füllen. ELAN zielt auch darauf ab, die Chancen sowohl für europäische als auch lateinamerikanische KMU's durch zwei voneinander abhängige Strategien zu erhöhen:

a) European and Latin American Business Services (ELAN Biz): Hauptaufgabe dieser Dienstleistung ist es, up-to-date und umfassende Information für europäischen KMU's zur Verfügung zu stellen, die an Geschäftsmöglichkeiten in Lateinamerika interessiert sind.

b) European & Latin American Technology Based Business Network (ELAN Network): Der Hauptzweck dieses Netzwerkes ist es, technologiebasierte Geschäftsmöglichkeiten zwischen europäischen und lateinamerikanischen KMU's anzubahnen.

Die zweite EU-Lateinamerika Plattform ist das ALCUE Network on Research and Innovation, die den Dialog in den Bereichen Wissenschaft und Technologie zwischen der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) stärken soll. ALCUE NET zielt darauf ab, eine gemeinsame Plattform für die politischen Entscheidungsträger, für Forschungseinrichtungen und dem privaten Sektor der EU-CELAC zu schaffen. Dieses Programm hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2013-2017).

Die dritte Plattform, die im Jänner 2017 operativ gehen soll, ist die EU-Latin America Mineral Development Network Platform¹⁹, eine Netzwerk-Plattform für die kontinuierliche und strukturierte Zusammenarbeit zwischen europäischen und ausgewählten lateinamerikanischen²⁰ Behörden, Industrie, Wirtschaft (einschließlich KMU's), Hochschulen und anderen einschlägigen Einrichtungen für den Bergbau. Zielgruppe stellen die Bereiche Technologie, Beratung, Infrastruktur, Investitionen, Handel, Ausbildung und Fähigkeiten, Gesundheit und Sicherheit, gute Regierungsführung sowie andere relevante Bereiche der

¹⁸ <http://www.elannetwork.org/>

¹⁹ http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders/20160408_1_en.htm#1

²⁰ Die teilnehmenden lateinamerikanischen Länder sind Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru und Uruguay.

Bergbauwertschöpfungskette (von der Exploration zur Bergbausanierung bis zur Schließung von Lagerstätten).

Die Interamerikanischen Entwicklungsbank (Banco Interamericano de Desarrollo, BID) stellt mit Connect Americas²¹ eine offene und kostenfreie Geschäftsplattform zur Verfügung. Schwerpunkte der Plattform liegen in der Vernetzung von lateinamerikanischen KMU's mit ihren Partnern in anderen Weltregionen sowie Informationsbereitstellung zu Finanzierungsmöglichkeiten der Bank.

Ende August 2016 wurde die on-line Informationsplattform INFRALATAM²² von der CEPAL, der Corporacion Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Lateinamerikanische Entwicklungsbank) sowie von der Inter-American Development Bank (IDB) freigeschaltet. Ziel der Plattform ist es, Daten zu Investitionen im Infrastrukturbereich (wie beispielsweise Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Telekommunikation, Transport) für ganz Lateinamerika zu veröffentlichen. INFRALATAM wendet sich an Planungsbehörden in der Region, aber auch an öffentliche, private und internationale Akteure wie InvestorInnen, WissenschaftlerInnen, Bauherren, Ausrüster und Organisationen der Zivilgesellschaft.

²¹ <https://connectamericas.com/>

²² Die Website der Plattform ist <http://en.infralatam.info/home>.

10. Expansionsmöglichkeiten jener Sektoren, in denen österreichischen Unternehmen bereits in Lateinamerika sehr erfolgreich sind

Von den befragten Unternehmen wird Lateinamerika bezüglich Wachstum und Zukunftsattraktivität überwiegend positiv beurteilt. Es werden im Folgenden Bereiche identifiziert, in denen österreichische Unternehmen bereits erfolgreich in Lateinamerika sind und wo in den nächsten Jahren Expansionsmöglichkeiten gesehen werden.

Gerade für österreichische KMU's²³ ergeben sich als Nischenanbieter mit starken Entwicklungs- und Technologiekomponenten vielfältige Marktchancen in Lateinamerika. Diese werden auch als „Hidden Champions“, einem Begriff der von Hermann Simon (1997) geprägt wurde, bezeichnet. Diese charakterisieren sich dadurch, dass sie meist im Business-to-Business-Bereich agieren, sich auf Marktnischen konzentrieren, zumindest die Nummer 3 in ihrer Branche weltweit sind, einen jährlichen Umsatz von unter 5 Mrd. € haben und außerhalb ihrer Branche einer größeren Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Oft sind dies familien- oder inhabergeführte Unternehmen, die eine langfristige (oft generationenübergreifende) Entwicklungsstrategie verfolgen und auch ökonomisch schwierigere Zeiten (wie dies oft in Schwellenländern vorkommt) „durchtauchen“ können.

Im Vergleich zu anderen Industriestaaten gibt es in Österreich (wie Deutschland und der Schweiz) eine überdurchschnittlich große Anzahl an Hidden Champions (Darstellungen 54 und 55).

²³ Nach Definition der Europäischen Kommission haben KMU weniger als 250 Beschäftigte und entweder Jahresumsatz von höchstens EUR 50 Mio. € oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. €, was einem Anteil von 99,7% aller heimischen Unternehmen darstellt.

Darstellung 54: Anzahl der Hidden Champions weltweit

Quelle: Simon (2013)

Darstellung 55: Anzahl der Hidden Champions pro einer Million Einwohner (2013)

Quelle: Simon (2013)

Die geographische Verteilung der österreichischen Hidden Champions auf die einzelnen Bundesländer korreliert keineswegs mit der Einwohnerzahl und der Größe dieser Bundesländer (Darstellung 56).

Darstellung 56: Bundesländer Verteilung der Hidden Champions in Österreich

Quelle: Jungwirth (2009: 9)

Im Folgenden sollen Expansionsmöglichkeiten in jenen Sektoren untersucht werden, in denen bereits schon jetzt österreichische Unternehmen erfolgreich tätig sind.

1. Umwelttechnologie und erneuerbare Energie

Laut einer Studie der Weltbank (2014) wird der Markt für erneuerbare Energie in der nächsten Dekade insbesondere in China und Lateinamerika (im Vergleich zu den anderen Weltregionen) sehr groß sein. Hier werden sich insbesondere auch Möglichkeiten für KMU's, die oft Zulieferer sind, ergeben (Darstellung 57).

**Darstellung 57: Markt für erneuerbare Energien für KMU's und Nicht-KMU's bis 2023
(in Billionen US\$)**

Grau = KMU Grün= Keine KMU

Quelle: Worldbank (2014)

Aufgeteilt auf Branchen, ergeben sich insbesondere für die Abwasserbehandlung (waste water) mit einem Marktvolumen von zirka 160 Mrd. US\$ bis 2023, Bioenergie (bio energy) mit zirka 40 Mrd. US\$ und Wasseraufbereitung (water) mit einem Marktvolumen von ebenfalls zirka 40 Mrd. US\$ gute Chancen. Die Weltbank (2014) geht davon aus, dass KMU's 20% des 160 Mrd. US\$ Marktes für Abwasserbehandlung in Lateinamerika lukrieren können, insbesondere auf dem Gebiet der Zulieferer und dem Bereitstellen von Chemikalien, Polymeren und Filtern. Im Bereich Bioenergie werden ebenso große Chancen für KMU's über die gesamte Wertschöpfungskette gesehen. Lateinamerika hat für diese Technologie mit einer Fläche von rund 250 Mio. ha eine gesicherte Rohstoffversorgung. Auch die Ethanolproduktion wird laut dieser Studie in der nächsten Dekade weiterhin stark steigen; die Erzeugung von Wärme und Strom aus Biomasse wird ein signifikantes Wachstum verzeichnen (Darstellung 58).

Darstellung 58: Größe des erneuerbaren Energie Marktes der für KMU in Lateinamerika bis 2023 zugänglich ist (in Mrd. US\$)

Grau = Großgeräte Grün = Planung und Installation Blau = Betrieb und Instandhaltung

Quelle: World Bank (2014)

Im Bereich Abwasserbehandlung besteht noch großer Nachholbedarf in der Region, hier gibt es Expansionsmöglichkeiten für bereits in diesem Feld tätige österreichische Firmen.

So wird in Costa Rica weniger als 10% des Abwassers behandelt, in Argentinien zwischen 10% und 20%, Panama zwischen 20% und 30% und in Chile über 50% (Darstellung 59).

Darstellung 59: Abwasserbehandlung in Prozent in Lateinamerika (2016)

WASTEWATER TREATMENT PER COUNTRY					
LESS THAN 10%	10% - 20%	20% - 30%	30% - 40%	40% - 50%	MORE THAN 50%
COSTA RICA	ARGENTINA	BOLIVIA	BRASIL	NICARAGUA	CHILE
	PARAGUAY	COLOMBIA	MEXICO		URUGUAY
ECUADOR		PANAMA	DOMINICAN REPUBLIC		
EL SALVADOR		PERU			
GUATEMALA		VENEZUELA			
HONDURAS					

Quelle: Berger (2016)

Die hohen Wachstumsraten auf dem Gebiet erneuerbarer Energien sind im Globalen Süden und nicht mehr im Norden zu finden. Wie aus einer Untersuchung von Climatescope 2015 hervorgeht, erhöhten sich in den 55 wichtigsten Ländern des Südens²⁴ 2014 die Investitionen in erneuerbaren Energien auf ein Rekordjahreshoch von 126 Mrd. US\$ - 35,5 Mrd. US\$ oder 39% mehr als im Vorjahr. Zum ersten Mal ging über die Hälfte aller neuen, weltweiten jährlichen Investitionen in saubere Energieprojekte in die besagten Länder des Südens. Wobei anzumerken ist, dass der Großteil dieser 126 Mrd. US\$ Investitionen nicht von den OECD Staaten stammt, sondern 79 Mrd. US\$ Süd-Süd Investitionen innerhalb der Climatescope Länder getätigt wurden und nur 47 Mrd. US\$ eine Nord-Süd Investitionsfluss repräsentieren.

Die Verschiebung in Richtung der Länder des Südens kann auch in Hinblick auf die Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien (ohne Wasserkraft) abgelesen werden. So wurden 2014 in den Climatescope Länder 50,4 GW neue Kapazitäten aufgebaut (um 21% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Zum ersten Mal wurde mehr saubere Energie als in den OECD Ländern erzeugt. Zudem ist die Wachstumsrate der sauberen Energie, auf prozentualer Basis, in den Climatescope Ländern verglichen mit den OECD Staaten (Darstellung 60) doppelt so hoch.

²⁴ Diese 55 wichtigsten Länder in Lateinamerika, Afrika und Asien werden hier in der Folge als Climatescope-Länder bezeichnet.

Darstellung 60: Akkumulative erneuerbare Energie Kapazität ohne Wasserkraft (in GW) und die jährliche Wachstumsrate in Climatescope vs. OECD Länder (2008-2014)

Quelle: Climatescope (2015)

Wird die Wasserkraft, die in Lateinamerika eine große Bedeutung hat, in dieser Berechnung dazu genommen, wurde im Süden (Climatescope) fast genausviel saubere Energie produziert wie im Norden (OECD): 777 GW zu 790 GW zum Jahresende 2014. Auch die jährliche Wachstumsrate ist im Süden doppelt so hoch (Darstellung 61).

Darstellung 61: Akkumulative erneuerbare Energiekapazität mit Wasserkraft (in GW) und die jährliche Wachstumsrate in Climatescope vs. OECD Länder (2009-2014)

Quelle: Climatescope (2015)

Im Ranking der attraktivsten Standorte für Investitionen in erneuerbare Energien (Darstellung 62) der 55 wichtigsten Ländern des Globalen Südens (Climatescope Länder) nimmt Chile weltweit den dritten Rang ein (nach China und Brasilien), dahinter folgen mit Abstand Costa Rica (Rang 15), Argentinien (Rang 20) und Panama (Rang 21).

Darstellung 62: Global Climatescope Index 2015 (gekürzt) und Kriterien

RANG	REGION	Land	Punkte
1	Asia	China	2,292
2	LAC	Brazil	2,120
3	LAC	Chile	1,967
4	Africa	South Africa	1,908
5	Asia	India	1,809
6	Africa	Kenya	1,743
7	LAC	Mexico	1,724
8	LAC	Uruguay	1,688
9	Africa	Uganda	1,682
10	Asia	Nepal	1,629
15	LAC	Costa Rica	1,493
20	LAC	Argentina	1,389
21	LAC	Panama	1,314
Global Climatescope Indexes			Prozent
I. Gesetzliche Rahmenbedingungen (<i>Enabling Framework</i>)			40%
II. Saubere Energie Investments & Finanzierung (<i>Clean Energy Investment & Climate Financing</i>)			30%
III. CO2-arme Wertschöpfungskette (<i>Low Carbon Value Chain</i>)			15%
IV. Treibhausgas Management (<i>Greenhouse Gas Management Activities</i>)			15%

Quelle: Climatescope (2015)

In allen vier untersuchten Ländern zeigt sich die Tendenz für einen wirtschaftsliberalen Kurs. Dies gilt auch für Argentinien, das seit Dezember des vergangenen Jahres einen Machtwechsel

von der staatszentrierten Wirtschaftspolitik des „kirchnerismo“ zu einem wirtschaftsfreundlicheren Kurs unter Präsident Macri gefunden hat.

Für den Bereich der erneuerbaren Energien bedeutet dies, dass sich Auktionen als wichtigstes regulatorisches Instrument für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Lateinamerika bewährt haben (Hübner, 2016). Es gibt ein großes internationales Interesse an diesen Auktionen, wobei sich österreichische Firmen noch stärker um Finanzhilfen in Form von vergünstigten Krediten durch multilaterale Banken bemühen sollten.

2. Infrastruktur

Es besteht ein großer Nachholbedarf an Investitionen im Infrastrukturbereich in Lateinamerika, es wird von einer „infrastructure gap“ (Infrastrukturücke) gesprochen. Dadurch ergeben sich für die in diesem Bereich tätigen österreichischen Firmen (Eisenbahn, Mautsysteme, Airport-Systeme, Tunnelbau, Seilbahnen) neue Geschäftsmöglichkeiten.

Global betrachtet werden für Lateinamerika vor allem Infrastrukturinvestitionen im Bereich der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung sowie der Erzeugung von Energie bis 2030 erwartet. (Darstellung 63).

Darstellung 63: Prognostizierte weltweite Infrastruktur Investments bis 2030

Quelle: Frost & Sullivan (2014)

Die CEPAL geht davon aus, dass bis 2020 Investitionen von durchschnittlich 6,2% des jährlich BIP in Lateinamerika nötig wären, um diese Lücke zu schließen und um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu steigern. Gegenwärtig werden allerdings nur 2-3% des jährlichen BIP für Infrastruktur ausgegeben.

In Lateinamerika werden Infrastrukturinvestitionen vor allem in den Bereichen des Transports (größtenteils Autobahnen und Eisenbahnschienen), Energie (Versorgung und Erzeugung elektrischer Energie), Wasser (Wasseraufbereitung und Abwasserentsorgung) sowie Telekommunikation nötig sein.

So wurden beispielsweise im Jahre 2015 in Chile 5,9 Mrd. US\$ in die Infrastruktur investiert – etwas mehr als die Hälfte des eigentlich benötigten Investitionsbedarfes von insgesamt 11,6 Mrd. US\$ (Darstellung 64).

Darstellung 64: Infrastrukturlücke in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern in Mrd. US\$ (2015)

Quelle: Tuesta (2015)

3. Glückspielindustrie

Expansionsmöglichkeiten ergeben sich auch für österreichische Unternehmen in der Glückspielindustrie. Lateinamerika hatte während der letzten fünf Jahre (2010-2015) mit einer Wachstumsrate von 8,1% die weltweit zweithöchste Rate, nach dem asiatisch-pazifischen Raum, in diesem Sektor. Es wird erwartet, dass dieser Trend auch die nächsten fünf Jahre anhält. Während 2006 der Marktumsatz noch bei 2,584 Mrd. US\$ lag, stieg dieser bis zum Jahr 2015 auf 5,614 Mrd. US\$ (Darstellung 65).

Darstellung 65: Lateinamerikanische Glückspielindustrie in Mio. US\$ (2006-2015)

Quelle: PwC Mexico (2015)

4. Tourismus

Der amerikanische Kontinent ist die nach Asien und Afrika am stärksten wachsende Tourismusregion der Welt. So gab es im ersten Halbjahr 2016 ein durchschnittliches Wachstum von 4,3%, wobei Zentralamerika sogar ein Wachstum von 6,3% verzeichnete (Darstellung 66).

Darstellung 66: Wachstumsrate der internationalen Tourismus Ankünfte nach Region

Region	Wachstumsrate Jänner-Juni 2016
Europa	2,60%
Nord Europa	5,20%
West Europa	0,70%
Zentral/Ost Europa	5,20%
Süd Europa	1,60%
Asien- Pazifik	8,80%
Nordost Asien	8,70%
Südost Asien	9,00%
Ozeanien	9,90%
Süd Asien	7,40%
Americas	4,30%
Nordamerika	3,70%
Karibik	4,40%
Zentralamerika	6,30%
Südamerika	5,80%
Africa	5,40%
Nord Afrika	-8,80%

Region	Wachstumsrate Jänner-Juni 2016
Sub-Sahara Afrika	12,30%
Mittler Osten	-8,80%

Quelle: Peltier (2016)

Im internationalen Vergleich nehmen die vier untersuchten Ländern laut Travel & Tourism Competitiveness Report des World Economic Forums Ränge von 42 (Costa Rica) bis 57 (Argentinien) von insgesamt 141 untersuchten Ländern ein (Darstellung 67). Im Vergleich dazu liegt Österreich auf Platz 12, die besten Plätze belegen Spanien (Platz 1) und Frankreich (Platz 2).

Darstellung 67: Die zehn wichtigsten Tourismusökonomien Lateinamerikas

South and Central America: Top 10 most tourism-ready economies	
Travel & Tourism Competitiveness Report 2015	Global rank*
Brazil	28
Mexico	30
Panama	34
Costa Rica	42
Barbados	46
Chile	51
Puerto Rico	55
Argentina	57
Peru	58
Colombia	68

Quelle: World Economic Forum (2015)

Gerade im Tourismusbereich fehlen in den untersuchten Ländern (insbesondere in Costa Rica und Panama) ausgebildete Fachkräfte. Hier ergeben sich Marktchancen und Expansionsmöglichkeiten für österreichische Bildungsanbieter. Derzeit sind erfolgreiche Anbieter wie die Modul University Vienna GmbH oder FH Krems überwiegend im arabischen, osteuropäischen und afrikanischen Raum mit dem Export von Programmen und auch Aufbau von eigenen Standorten vor Ort tätig.

Lateinamerika würde sich als nächster Markt für diese Art von Bildungsexport anbieten.

11. Strategien für eine Intensivierung des Engagements der österreichischen Wirtschaft in Lateinamerika

Strategie A: Nation Branding. Gemeinsamer Außenauftritt als nationale Aufgabe

Gerade die KMU's benötigen die Unterstützung eines einheitlichen Länderauftrittes. Dies gilt insbesondere für Lateinamerika, wo Österreich einerseits zwar als Kulturnation wahrgenommen wird, andererseits das Image als hochwertiger Technologieanbieter (insbesondere auf dem Gebiet der Infrastruktur und Erneuerbarer Energien) ausbaufähig ist. Dieser gemeinsame Außenauftritt sollte als eine nationale Aufgabe angesehen werden, eventuell auch mit einer gesetzlichen Grundlage, wie dies beispielsweise die Schweiz mit einem Gesetz und der Organisationseinheit „Präsenz Schweiz“ des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) seit dem Jahre 2000 praktiziert.

Strategie B: Visaserleichterungen

Überprüfung der Vereinfachung der Visaangelegenheiten in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern, insbesondere für lateinamerikanische Praktikanten in österreichischen Firmen und Behörden. Um eine gegenseitige liberale Visapolitik zu erreichen, sollte sich Österreich auch für die Erleichterungen von österreichischen PraktikantInnen in Lateinamerika einsetzen.

Strategie C: Schulterschluss von Entwicklungszusammenarbeit und Exportförderung

Realisierung von Pilotprojekten in Zusammenarbeit mit der Austrian Development Agency (ADA) in Lateinamerika. Denkbar wäre etwa der Aufbau von Nahkältenetzen auf Basis erneuerbarer Energien oder die Errichtung von Klein-Wasserkraftwerken. Letzteres ist in Bhutan erfolgreich geschehen, wo mit Hilfe der ADA und österreichischen Firmen rund 2.640 Haushalte an das Stromnetz angeschlossen werden konnten (Stand Mai 2016). Dieses Programm könnte auf lateinamerikanische Länder ausgeweitet werden.

Strategie D: Stärkung von Netzwerk-Plattformen jenseits der offiziellen Außen(wirtschafts)-politik

Um die unterschiedlichen Akteure (Unternehmen, Ministerien) mit einander zu vernetzen bieten sich Web-2.0-Netzwerk-Plattformen an. Laut einer Studie der Weltbank haben Exportförderplattformen einen großen und statistisch nachweisbaren Einfluss auf die Exportquote eines Landes. Die Studie, die 104 Länder untersuchte, kommt zum Schluss, dass ein Dollar für die Exportpromotion im Durchschnitt zu einer Erhöhung der Exporte um 40 Dollar führt (Ledermann et. al. 2007).

Strategie E: Bewerbung von Exportförderungsinstrumenten des Bundes

Es wurde von den interviewten Unternehmen angeregt, die Exportförderungsinstrumente des Bundes, der österreichischen Kontrollbank sowie der Oesterreichische Entwicklungsbank mittels Werbekampagnen und gezielten Informationen bekannter zu machen.

Strategie F: Ausbau der Exporte von Biolandwirtschaftsprodukten nach Lateinamerika

Österreich hat mit 18,6% den größten Anteil an Bioanteil an der Gesamtagrarfläche des Landes innerhalb der Europäischen Union (Darstellung 68).

Darstellung 68: Prozentsatz der biolandwirtschaftlichen Agrarfläche in der EU (2015)

Quelle: European Parliamentary Research Service Blog (2015)

In Verbindung mit der Exportoffensive „Best of Austria“ des österreichischen Landwirtschaftsministeriums wäre eine verstärkte Positionierung Österreichs als „Feinkostladen“ mit hochwertigen Biolebensmitteln in Lateinamerika denkbar. Unterstützend zu dieser Strategie gibt es seit April 2016 im Bereich der Biolandwirtschaftsprodukte ein eigenes Handelsabkommen der EU mit Chile. Durch dieses Abkommen erkennen beide Vertragspartner gegenseitig die Gleichwertigkeit der Bioproduktionsregeln und die entsprechenden Kontrollsysteme an.

12. Handlungsempfehlungen für die Politik

Im Folgenden sollen konkrete Handlungsempfehlungen für die österreichische Politik dargestellt werden, die als Strategien für eine Intensivierung des Engagements der österreichischen Wirtschaft in Lateinamerika verstanden werden.

A. Export des dualen Ausbildungssystems/Lehrlingsausbildung

In keinem der vier untersuchten Länder (wie übrigens in ganz Lateinamerika) existiert ein duales Ausbildungssystem, d.h. eine Ausbildungsmix sowohl aus Arbeit im Betrieb als auch Unterricht an einer Berufsschule. Daher haben vor Ort tätige österreichische Firmen teilweise sehr erfolgreiche eigenständige Ausbildungsmöglichkeiten für ihre MitarbeiterInnen geschaffen, um dem Facharbeitermangel entgegenzuwirken.

Eine gute Berufsbildung spielt eine immer größere Rolle als Voraussetzung für eine erfolgreiche Markterschließung. Daher wird empfohlen, österreichische Firmen mittels Ausbildungspartner, wie dem Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) oder dem Berufsförderungsinstitutes (BFI), verstärkt zu unterstützen. Um eine flächendeckende und systematische Anwendung des dualen Ausbildungssystems in Lateinamerika zu fördern, könnten bilaterale Verträge zwischen österreichischen Ministerien (Bildung, Außenpolitik) und den entsprechenden Ministerien in den interessierten Ländern abgeschlossen werden, um so den österreichischen Bildungsanbietern einen institutionellen Rahmen für ihr Agieren vor Ort zu gewährleisten.

B. Eröffnung einer Botschaft und eines AußenwirtschaftsCenters in Zentralamerika

Nach dem positivem Signal der Wiedereröffnung der österreichischen Botschaft in Kolumbien während des Staatsbesuches von Bundespräsident Fischer im März 2016 (die Vertretung war 2012 einem Sparkurs zum Opfer gefallen), sollte auch die Eröffnung einer Botschaft in Zentralamerika in Erwägung gezogen werden. Es würden sich Panama oder Costa Rica anbieten. Die Schweiz hat eine Botschaft in San José. Des Weiteren wird die Eröffnung eines Außenwirtschafts-Centers in der Region angeregt, da sowohl die Botschafts- als auch die Wirtschaftsagenden zur Zeit von Mexiko Stadt aus wahrgenommen werden. Alternativ könnten auch die lokalen Netzwerke wie „Los Austriacos en Costa Rica“, die in enger Verbindung mit dem Honorarkonsulat stehen, finanziell gestärkt werden, um so eine weitere Intensivierung der Wirtschaftskontakte Österreichs mit der Region sicherzustellen.

C. Ausbau der Doppelbesteuerung und der bilateralen Investitionsschutzabkommen mit lateinamerikanischen Ländern.

Damit natürliche und juristische Personen, die in zwei Ländern Einkünfte erzielen, nicht in beiden Staaten besteuert werden, gibt es das Instrument der Doppelbesteuerungsabkommen. Die Abkommen zwischen Österreich und dem jeweiligen Vertragsland verringern die Hürden im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr. Von den vier untersuchten Ländern hat Österreich nur eines mit Chile abgeschlossen. Es wird empfohlen, dieses Fiskalinstrument auch auf andere lateinamerikanische Länder, insbesondere auch auf die hier untersuchten, auszuweiten. Ein bilaterales Investitionsschutzabkommen fehlt für Costa Rica und Panama. Diese Verträge schützen Investitionen eines österreichischen Unternehmens in dem Land, mit dem ein solches Abkommen geschlossen wurde, vor Diskriminierung, entschädigungsloser Enteignung und erhöhen die Rechtsicherheit für diese Unternehmen. Dies ist besonders für exportorientierten KMU's, die direkt vor Ort Produktionsstätten und Vertriebsstrukturen haben, sehr wichtig.

D. Ausbau der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit (WTZ)

Aktuell besteht nur mit Argentinien, als einziges lateinamerikanisches Land, eine solche Zusammenarbeit, die v.a. in Form von bilateralen Staatsverträgen oder *Memoranda of Understanding* mit den Forschungsministerien geschlossen wird. Es wird angeregt, diese bilaterale Kooperationsaktivität, die der Pflege und Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen Österreichs im Bereich Forschung und Entwicklung dient, auf andere lateinamerikanische Länder auszuweiten.

E. Aufbau von Informationszentren über österreichische Energietechnologien ("Energy Showcase")

Um Österreich noch stärker als Hochtechnologieland für erneuerbare Energien zu positionieren, wird die Einrichtung regionaler Informationszentren über österreichische Energietechnologien ("Energy Showcase") in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern vorgeschlagen. Diese könnten für die jeweilige Region typische Herausforderungen im Bereich Energiebereitstellung inklusive Energieeffizienz sowie diesbezügliche Lösungen "made in Austria" thematisieren. Ergänzend dazu könnte eine Online-Informationsplattform erstellt werden, inklusive Links zu interessierten österreichischen Unternehmungen. Diese könnte u.a. Best-Case-Beispiele für den Einsatz österreichischer Energietechnologien in Schwellenländern enthalten.

F. Ausbau der österreichischen Innovationsplattformen Idee (Clusters) im Rahmen der in Wien ansässigen UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) in Lateinamerika.

Der erfolgreiche österreichische Ansatz, der Innovation und Wissenstransfer in einem Cluster fördert, verbindet sektorenübergreifend Wissenschaft, Privatwirtschaft, Finanzinstitutionen und Regierung in der Schaffung gemeinsamer Projekte, die nicht von den TeilnehmerInnen alleine durchgeführt werden könnten. Die Internationalisierung spielt eine wichtige Rolle in der regionalen Transformation. Anstatt ausländische Investoren anzuziehen, werden Verbindungen zwischen Nachbarstädten hergestellt, um Handel und Kooperation zwischen KMU's und anderen Ländern in Zentraleuropa zu fördern. Ein gutes Beispiel ist Niederösterreich zeigt: Dort gibt es derzeit mehr als 60 Industrie-Cluster, bestehend aus 7.000 Unternehmen und rund 825.000 MitarbeiterInnen, die sich durch eine starke Internationalisierung und einer Forschungsquote von 7,5% auszeichnet. Dieses erfolgreiche österreichische Cluster-Modell könnte auf lateinamerikanische Länder mit entsprechenden Adaptierungen übertragen werden, was teilweise schon umgesetzt wird: So implementieren Uruguay und Brasilien, mit Hilfe der UNIDO und auf Grundlage des österreichischen Clustermodells, ihre Mechatronik-Industrie, um die elektrischen, mechanischen und computergestützten Kontrollsystem der KMUs zu unterstützen und das technologische Unternehmertum in Lateinamerika zu fördern. Dieses erfolgreiche Programm könnte auch auf andere lateinamerikanische Länder unter maßgeblicher Beteiligung von österreichischen Unternehmen ausgeweitet werden (insbesondere auf die industrialisierten Länder wie Chile und Argentinien).

G. Ausweitung der Funktionen des Österreichischen Lateinamerika-Institutes (LAI)

Das Österreichische Lateinamerika-Institut (LAI) ist das Kompetenzzentrum für Lateinamerika in Österreich. Als Informations-, Bildungs- und Kulturzentrum agiert das LAI seit 50 Jahren als Koordinationsplattform für die Zusammenarbeit zwischen Europa und Lateinamerika sowie als Katalysator für interkulturelle und gesellschaftspolitische Dialoge und Prozesse. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sprach- und Kulturvermittlung, Wissenschaft & Forschung sowie Gesellschaftspolitik. Von politischer, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Seite besteht großer Bedarf, die Rolle und die Funktionen des LAI zu stärken und weiter auszubauen, um in Zukunft als „Think Tank“ für Lateinamerika in Österreich und in der EU agieren zu können. Lateinamerika-relevante Informationen sollen verstärkt analysiert und relevanten Stakeholdern – WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen & FunktionärInnen, Unternehmen & Unternehmensvertretungen, MedienvertreterInnen, Studierenden und einer interessierten, lateinamerika-affinen Öffentlichkeit - zur Verfügung gestellt werden. Neben aktuellen Trends und Entwicklungen ist auch der Bedarf an einer

verstärkten Vernetzung relevanter Lateinamerika-Stakeholder zwischen Österreich, Europa und Lateinamerika gegeben.

Konkrete Handlungsempfehlungen für die erweiterten Aufgaben des LAI umfassen:

- Aufbau des LAI als Lateinamerika-Think Tank in Österreich mit Aufträgen aus den Bereichen Politik und Wirtschaft für die Erstellung von Policy Paper, Wirtschaftsstudien und relevanter Analysen der Lateinamerikaforschung.
- Einrichtung eines Zertifikatskurses für Lateinamerika mit Fokus auf die Bedürfnisse österreichischer Unternehmen, die mit Lateinamerika Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen. Dieser Kurs umfasst neben praxisrelevanter Hintergrundinformation auch eine Exkursion in ein lateinamerikanisches Land.
- Konzeption und Organisation einer „Lateinamerika-Tagung“ – ein jährlich stattfindendes Vernetzungstreffen von Wirtschaft, Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor – wobei das Forum abwechselnd in Lateinamerika und in verschiedenen Bundesländern Österreichs stattfinden könnte.
- Konzeption und Umsetzung einer „AULA“ (Austria-Latin America), eines digitalen Forums, in der österreichische und lateinamerikanische Stakeholder aktuelle Informationen über Lateinamerika (Wirtschaft, Politik, Bildung, Einreise, Handel etc.) austauschen können.

H. Vernetzung mit lateinamerikanischen Internationalen Organisationen

Auf politischer Ebene sind die vier Länder mit unterschiedlichen regionalen Organisationen verbunden, die sich um eine Koordinierung der politischen und wirtschaftlichen Dimensionen kümmern (Darstellung 69).

Darstellung 69: Mitgliedschaften der 4 Länder bei Internationalen Organisationen bzw. Wirtschaftsgemeinschaften

Organisation	Argentinien	Chile	Panama	Costa Rica
CELAC	X	X	X	X
UNASUR	X	X		
MERCOSUR	X			
SICA			X	X
AdP		X		
AILAC		X	X	X

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC (Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten)

Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR (Union Südamerikanischer Nationen) – Argentinien und Chile sowie alle übrigen südamerikanischen Staaten.

Mercado Común del Sur, MERCOSUR (Gemeinsamer Markt des Südens) – Argentinien sowie Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela

Sistema de la Integración Centroamericana, SICA (Zentralamerikanische Integrationssystem) – Costa Rica und Panama, sowie Belize, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua

Alianza del Pacífico (AdP) (Pazifikallianz) – Chile sowie Peru, Kolumbien und Mexiko

Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, AILAC(Unabhängige Allianz von Lateinamerika und Karibik) – Costa Rica, Panama und Chile sowie Kolumbien, Guatemala, Honduras, Paraguay und Peru

Quelle: Eigendarstellung

Österreich hat lediglich einen Beobachterstatus bei der Pazifikallianz, es sollte an einer Ausweitung dieses Status auf andere Organisationen (beispielsweise bei SICA, bei der Deutschland einen Beobachterstatus hat) gearbeitet werden.

Auch mit der klimapolitisch motivierten Gruppe AILAC, die sich am Green Climate Fund der UNO beteiligt, könnte die Kooperation im Bereich der erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Der Green Climate Fund ist ein Klimafonds der UN mit dem Ziel, Geld für Klimaprojekte (sowohl zur Minderung von Treibhausgasen als auch zur Anpassung an den Klimawandel) in Entwicklungsländern bereitzustellen.

Liste der Gesprächspartner

Unternehmen:

Harald Prieler, Geschäftsführer	Andritz – Chile Ltda.
Mag. Hannes Roither, Leiter Unternehmenskommunikation	Palfinger AG
Mag. Gerhard Harer	Geoconsult ZT GmbH
Lic. Alfonso Mateo Villa	Waagner Biro Stahlbau AG
Christoph Schneider, Geschäftsführer	Alpla - Argentinien S.A.
Patrick Farnleitner, Inhaber/Geschäftsführer	Bio-Pollo, Costa Rica
Dr. Herbert Höck	Konsulent

Bildungseinrichtungen und öffentlicher Sektor:

Prof. Dr. Johannes Jäger, Fachbereichsleiter VWL	FH des bfi
DDr. Gesandter Robert Zischg, Abteilungsleiter	BMEIA
Mag. Guido Stock, Regionalmanager Nord- u. Lateinamerika	WKO
Prof. Dr. Joachim Becker, Stv. Institutsvorstand Außenwirtschaft und Entwicklung	WU Wien
BM a.D. Dr. Hannes Farnleitner, Präsident	LAI

Literaturverzeichnis

América Económica (2016): El Gobierno de Costa Rica 'mete prisa' al Congreso para tomar medidas contra el déficit fiscal, <http://www.americaeconomica.com/costa-rica/23019/costa-rica-prisa-congreso-medidas-deficit.html> (abgerufen am 20.8.2016).

Arrieta, Esteban (2016): Tren eléctrico interurbano rodaría en 2020, https://www.larepublica.net/noticia/tren_electrico_interurbano_rodaria_en_2020/ (abgerufen am 20.8.2016).

Banco Interamericano de Desarrollo (2016): Reforma fiscal, imprescindible para impulsar el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, <http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-10/informe-macroeconomico-2016-para-america-latina-y-el-ca.11435.html> (abgerufen am 9.7.2016).

Ben Shabat, Hana et. al. (2015): Consumer Products & Retail, Global Retail Expansion: An Unstoppable Force, <https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2015> (abgerufen am 14.7.2016).

Berger, Sofia (2016): Wastewater Challenges & Opportunities in Latin America, <http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-31/issue-5/technology-case-studies/wastewater-challenges-opportunities-in-latin-america.html> (abgerufen am 5.10.2016).

BMI Research Store (2016): Chile Infrastructure Report, <http://store.bmiresearch.com/chile-infrastructure-report.html> (abgerufen am 16.7.2016).

Boorstin, Julia (2016): Sun Valley conference: Argentine President Macri explains economic turnaround, <http://www.cnbc.com/2016/07/07/sun-valley-conference-argentine-president-macri-explains-economic-turnaround.html> (abgerufen am 9.7.2016).

Bosque, Diego (2016): Gobierno pide a Guanacaste iniciar gran embalse en 2017, http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Gobierno-promete-Guanacaste-iniciar-embalse_0_1575042514.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=2016-07-25&utm_campaign=rss (abgerufen am 20.8.2016).

Brand, Ulrich (2016): Lateinamerikas Linke. Ende des progressiven Zyklus?, Hamburg.

Buchovsky Mauricio (2016): Universidad Torcuato di Tella, Consumer Confidence Index, http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=3866&id_item_menu=7544 (abgerufen am 12.7.2016).

- Buenos Aires Herald (2016): Macri: EU needs to speed trade deal, <http://buenosairesherald.com/article/217347/macri-eu-needs-to-speed-trade-deal> (abgerufen am 12.7.2016).
- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) (2014): Freihandelsabkommen EU-Mercosur, <https://www.bmlfuw.gv.at/land/eu-international/eu-freihandelabkomme/mercosur.html> (abgerufen am 10.7.2016).
- CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015): Latin America and the Caribbean in in the world economy. The regional trade crisis: assessment and outlook, <http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15813en.pdf> (abgerufen am 10.7.2016).
- CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016a): CEPAL pide proteger avances e impedir retrocesos sociales ante el potencial aumento de la pobreza en la región <http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-proteger-avances-impedir-retrocesos-sociales-potencial-aumento-la-pobreza-la> (abgerufen am 12.7.2016).
- CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016b): Economic Activity of Latin America and the Caribbean Will Contract -0,6% in 2016, <http://www.cepal.org/en/pressreleases/economic-activity-latin-america-and-caribbean-will-contract-06-2016> (abgerufen am 16.7.2016).
- Cigarruista, Hitler (2016): Cuarta Línea de Transmisión será licitada en 2017, <http://www.capital.com.pa/cuarta-linea-de-transmision-sera-licitada-en-2017/> (abgerufen am 22.8.2016).
- ClimateScope (2015): Mapping the Global Frontiers for Clean Energy Investment, <http://global-climatescope.org/en/results/> (abgerufen am 10.10.2016).
- Cuatro Vector (2016): Argentina restarts its renewable energy services industry with a policy review and ambitious goals towards 2025, <http://www.vectorcuatrogroup.com/en/argentina-restarts-its-renewable-energy-industry-with-a-policy-review-and-ambitious-goals-towards-2025-3/> (abgerufen am 29.9.2016).
- Duff, Andy / Padilla, Andres (2015): Latin America: agricultural perspectives, <https://economics.rabobank.com/publications/2015/september/latin-america-agricultural-perspectives/> (abgerufen am 24.7.2016).
- Energías Limpias (2016): Energía solar rompe récord en América Latina, <https://energialimpiaparatodos.com/2016/08/12/apuesta-verde-duplica/> (abgerufen am 21.8.2016).

Esposito Anthony et.alii. (2016): Chile's central bank lowers 2016 economic growth forecast, <http://www.reuters.com/article/chile-cenbank-idUSL1N18Y0W2> (abgerufen am 16.7.2016).

Estrategias y Negocios (2016): Costa Rica: industriales a favor de Alianza del Pacífico, <http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/costarica/937981-330/costa-rica-industriales-a-favor-de-alianza-del-pacifico> (abgerufen am 15.8.2016).

Estrella de Panamá (2016): Las nueve líneas de metro que unirán a Panamá en 2040, <http://laestrella.com.pa/panama/nacional/nueve-lineas-metro-uniran-panama-2040/23928866> (abgerufen am 19.8.2016)

European Commission, Directorate General for Trade (2016): European Union, Trade in goods with Latin American Countries, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111527.pdf (abgerufen am 22.7.2016).

European Parliamentary Research Service Blog (2015): EU organic agricultural land, https://epthinktank.eu/2015/05/20/organic-food/eu_organic_land/ (abgerufen am 14.10.2016).

Europäische Kommission (2013): EU-Handelsabkommen mit Costa Rica und El Salvador tritt vorläufig in Kraft, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-881_de.htm (abgerufen am 15.8.2016)

Fabrizio Maria / Cohen, Zachary (2016): Panama's Pivot: Canal Expansion as a Catalyst for Social Stimulus?, http://www.coha.org/panamas-pivot-canal-expansion-as-a-catalyst-for-social-stimulus/#_ftnref3, (abgerufen am 20.8.2016).

Fallas Villalobos, Cristiana (2016): Ensamblaje de camiones abre nuevo capítulo en la industria automotriz de Costa Rica, http://www.elfinanciero.cr/negocios/Ensamblaje-industria-automotriz-Costa-Rica_0_956904303.html (abgerufen am 20.8.2016).

Fernandez Soutullo, Diana (2016): 7 oportunidades de negocio en Argentina, <http://www.ticlegal.com/7-oportunidades-de-negocio-en-argentina/> (abgerufen am 10.7.2016).

Fornaguera, Irela (2016): ICE promueve inyectar 32 Mw de energía a base de extractas y residuos de fruta, http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/biomasa-ICE-biogas-generadores_privados_0_1491250998.html (abgerufen am 16.8.2016)

Frost & Sullivan (2014): Latin America - Chemicals, Materials and Food Track <http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/gil-2014-latin-america-chemicals-materials-and-food-track-30752509/10> (abgerufen am 5.10.2016).

- Giardinella, Sebastino / Baumeister ,Alberto / Da Silva, Ysmael (2011): Status of the Development of Renewable Energy Projects in the Republic of Panam, RenewableEnergies & Power Quality Journal (RE&PQJ), Vol.1, No.9, <http://www.icrepq.com/icrepq11/337-giardinella.pdf> (abgerufen am 20.8.2016)
- German Solar Association (2015), Enabling PV in Argentina, https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/AA_Report_BSW_Argentina.pdf (abgerufen am 29.9.2016)
- German Trade & Invest (2016a): Argentinien Bergbau erhält neue Impulse, <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=argentinien-bergbau-erhaelt-neue-impulse,did=1429968.html> (abgerufen am 20.7.2016).
- German Trade & Invest (2016b): Chile. Bergbau und Energiesektor setzen auf Neuausrichtung https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2016/07/pub201607078004_20840_chile-im-fokus---bergbau-und-energiesektor-setzen-auf-neuausrichtung--juni-2016.pdf?v=1 (abgerufen am 2.10.2016)
- Grinard, Migdalia (2015): Planta en Colón generaría energía a base de desechos, http://impresa.prensa.com/panorama/Planta-Colon-generaria-energia-desechos_0_4295570497.html (abgerufen am 21.8.2016)
- Hunt, Tam (2015): The Geopolitics of Lithium, <http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-geopolitics-of-lithium-production> (abgerufen am 11.7.2016).
- Jamasmie Cecilia (2015): Mining investments in Chile to reach \$64 billion by 2025, <http://www.mining.com/mining-investments-in-chile-to-reach-64-billion-by-2025-report/> (abgerufen am 20.7.2016).
- Jueguen Francisco (2016): El Mini Davos ilusiona al Gobierno con inversiones por US\$ 250.000 millones, <http://www.lanacion.com.ar/1940081-el-mini-davos-ilusiona-al-gobierno-con-inversiones-por-us-250000-millones> (abgerufen am 29.9.2016).
- Jungwirth, Georg (2009): Österreichs mittelständische Weltmarktführer aus der Sicht des Marketing, Arbeitspapier der FH-Studiengänge International Marketing & Sales Mangement. CAMPUS 02 – Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
- Justo, Marcelo (2016): ¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina?, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab (abgerufen am 19.8.2016).

- Lateinamerika Institut (LAI) (2016): Studie Die Potentialanalyse - Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko , Wien: LAI: https://www.lai.at/sites/default/files/final_potentialanalyse_web.pdf (abgerufen am 5.10.2016)
- Ledermann, Daniel et al.(2007): Export Promotion Agencies: What Works and What Doesn't, Washington World Bank Policy Research Working Paper 4044.
- Madrigal, Luis Manuel (2016): Costa Rica se ubica tercero de América y undécimo del mundo en generación geotérmica, <http://www.elmundo.cr/costa-rica-se-ubica-tercer-lugar-america-generacion-energia-geotermica/> (abgerufen am 15.8.2016)
- Marvin, Patricia (2016): OCDE ve en los salarios publicos un disparador de desigualdad http://www.nacion.com/economia/politica-economica/OCDE-salarios-publicos-disparador-desigualdad_0_1543245705.html (abgerufen am 15.8.2016).
- Monge-Naranjo, Alexander (2014): Business Opportunities and Challenges for the U.S. in Latin America, The Regional Economist, pp. 5-9.
- Naisbitt, John und Doris (2016): Europa stirbt gerade, <http://kurier.at/2030/zukunftsforscher-naisbitt-europa-stirbt-gerade/173.959.515> (abgerufen am 12.7. 2016).
- Nasirov, Shahriyar / Silva, Carlos (2014): Diversification of Chilean Energy Matrix: Recent Developments and Challenges, <https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=256> (abgerufen am 12.7.2016)
- Norton Rose Fulbright (2016): Renewable energy in Latin America, <http://www.nortonrosefulbright.com/files/renewable-energy-in-latin-america-134675.pdf> (abgerufen am 13.7.2016).
- Oikokredit (2016): Saubere Energie für Costa Rica, <http://www.oikokredit.at/k/n7937/news/view/159298/2314/saubere-energie-fur-costa-rica.html> (abgerufen am 15.8.2016).
- Peltier, Dan (2016): International tourist arrivals have grown in 2016, but Europe is slow, <https://skift.com/2016/10/03/international-tourist-arrivals-have-grown-in-2016-but-europe-is-slow/> (abgerufen am 6.10.2016).
- Pérez Sáinz, Juan Pablo (2014): El tercer momento rousseauiano de América Latina. Posneoliberalismo y desigualdades sociales, desiguALdades.net Working Paper Series 72, Berlin.

- Peters, Cristián (2016): Las principales iniciativas mineras
<http://www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana/detail/item119891/Las-principales-iniciativas-mineras> (abgerufen am 18.8.2016).
- Pisu, Mauro / Villolobos, Frederico (2016): A bird-eye view of Costa Rica's transport infrastructure, OECD Economics Department Working Papers, No. 1323, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/a-bird-eye-view-of-costa-rica-s-transport-infrastructure_5jlswbvwwqjf-en;jsessionid=1ksj3a3p2ald7.x-oecd-live-03 (abgerufen am 20.8.2016).
- Pontificia Universidad Católica de Chile (2016): Nueva ley de transmisión eléctrica en Chile: las ventajas y desventajas que traerá para los consumidores,
<http://derechoadministrativoeconomico.uc.cl/Noticias-mayo-2016/nueva-ley-de-transmision-electrica-en-chile-las-ventajas-y-desventajas-que-traera-para-los-consumidores> (abgerufen am 14.07.2016).
- Probiomasa (2016): Project for the promotion of energy generated from biomass,
<http://www.probiomasa.gob.ar/en/institucional.php> (abgerufen am 11.7.2016).
- PwC Mexico (2015): Global Gambling Industry, <https://www.pwc.com/mx/es/knowledge-center/archivo/2015-03-kc-global-gaming-industry-regulatory-frameworks.pdf> (abgerufen am 5.10.2016).
- Reyes, Alejandro (2016): Año 2018: Clave para la Línea 3 del Metro de Panamá,
http://www.tvn-2.com/nacionales/Linea-tres-Metro-Panama-financiamiento-construccion-Japon_0_4465803390.html (abgerufen am 19.8.2016).
- Rico (2016): Costa Rica's State Water Utility Loses Up To 67% Of Its Water To Leaks,
<http://qcostarica.com/costa-ricas-state-water-utility-loses-up-to-67-of-its-water-to-leaks/> (abgerufen am 1.10.2016).
- Rodríguez Reyes, Irma (2016): Varela justifica extensión del Control de Precios y afirma que está "rindiendo efectos", http://www.telemetro.com/nacionales/Varela-justifica-Control-Precios-rindiendo_0_932607414.html (abgerufen am 21.8.2016).
- Rodríguez Valverde, Andrea (2015): Costa Rica se estanca lejos de los líderes en competitividad, http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/incae-competitividad_0_821917825.html (abgerufen am 20.8.2016)
- Rodríguez Valverde, Andrea (2016): Exportaciones de Costa Rica crecieron 7% en primer semestre del 2016, http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Exportaciones-Costa-Rica-mantienen-crecimiento_0_1000699923.html (abgerufen am 20.8.2016).

- Sator, Andreas (2016): Fälschungen: Argentinien erklärt Statistik-Notstand für beendet - <http://derstandard.at/2000039227406/Argentinien-macht-Schluss-mit-gefaelschten-Statistiken> (abgerufen am 29.10.2016)
- Simon, Hermann (1997): Die heimlichen Gewinner. Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer, 4. Aufl., Campus, Frankfurt am Main.
- Simon, Hermann (2013): Hidden Champions. The Vanguard of Globalia http://australien.ahk.de/fileadmin/ahk_australien/Dokumente/Event_docs/Past_Events/Presentation_31102013_Prof_Simon_Australia_Germany_Business_Conference.pdf (abgerufen am 5.10.2016)
- Sinnott, Emily/Nash, John/de la Torre, Augusto (2010): Natural Resources in Latin America and the Caribbean: Beyond Booms and Busts? Washington, D.C.: World Bank <http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport.pdf> (abgerufen am 14.7.2016).
- Social Progress Imperative (2016): Social Progress Report 2016, http://www.socialprogressimperative.org/global-index/#data_table/countries/spi/dim1,dim2,dim3 (abgerufen am 15.8.2016).
- Tasón, Jessica (2016): Exportaciones de bienes caen 14%, <http://laestrella.com.pa/economia/exportaciones-bienes-caen-14/23941151> (abgerufen am 20.8.2016).
- Tuesta, David (2015): Infrastructure investment in Latin America, <https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/11/World-Bank-Cape-Town.pdf> (abgerufen am 5.10.2016).
- Tholons (2015): 2015 Top 100 Outsourcing Destinations, http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf (abgerufen am 15.8.2016).
- Tucek, Wolfgang (2016): EU Lateinamerika: Besuch von fremden Freunden, <http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/international/4751049/Besuch-von-fremden-Freunden> (abgerufen am 15.7.2016).
- United Nations (2015): Human Development Report 2015, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf (abgerufen am 20.8.2016).

- U.S. Geological Survey (2016): Mineral Commodity Summaries (Copper)
<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2016-coppe.pdf>
(abgerufen am 9.7.2016).
- Vega, Diana (2016): Tren eléctrico conectaría Alajuela, Heredia, San José y Cartago,
<http://www.cartagohoy.com/noticias-cartago/tren-electrico-conectaria-alajuela-heredia-san-jose-cartago/> (abgerufen am 20.8.2016).
- Wirtschaftsblatt (2012): Mitterlehner und Leitl sehen gute Marktchancen in Lateinamerika,
<http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/1319936/print.do> (abgerufen am 12.7.2016).
- World Bank (2014): Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries, <https://www.infodev.org/infodev-files/green-industries.pdf> (abgerufen am 5.10.2016).
- World Bank (2015): The Worldwide Governance Indicators 2015,
<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> (abgerufen am 17.8.2016).
- World Bank (2016): Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency
<http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf> (abgerufen am 19.8.2016).
- World Economic Forum (2015): Travel & Tourism Competitiveness Report 2015,
<http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/infographics-and-shareables/> (abgerufen am 5.10.2016).
- World Economic Forum (2016): Competitiveness Rankings, <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/> (abgerufen am 15.7.2016).
- World Economic Forum (2016): The Global Competitiveness Report 2015–2016,
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (abgerufen am 19.8.2016).

Abkürzungen

€	Euro
ACESOLAR	Asociación Costarricense de Energía Solar; costa-ricanische Solarenergievereinigung
ADA	Austrian Development Agency; Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
AEP	Área Económica Especial Panamá-Pacífico; Sonderwirtschaftszone Panama-Pazifik
AILAC	Asociación Independiente de América Latina y el Caribe; Unabhängige Allianz von Lateinamerika und der Karibik
ALCUE NET	Latin America, Caribbean and European Union Network on Research and Innovation
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations; Verband Südostasiatischer Nationen
BFI	Berufsförderungsinstitut Österreich
BID	Banco Interamericano de Desarrollo; Interamerikanische Entwicklungsbank
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BMEIA	Bundesministerium für Europa, Intergration und Äußeres
BMLFUW	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
BMWFW	Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
CAF	Corporación Andina de Fomento; Lateinamerikanische Entwicklungsbank
CAFTA-DR	Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement; Freihandelshabkommen zwischen Dominikanischer Republik und Zentralamerika
CARICOM	Caribbean Community and Common Market; Gemeinschaft der Karibikstaaten
CELAC	Community of Latin American and Caribbean States; Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik
CNBC	Consumer News and Business Channel; amerikanischer Wirtschaftssender
CO ²	Kohlenstoffdioxid
EDA	Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten (Schweiz)

EIB	Europäische Entwicklungsbank
EFTA	European Free Trade Association, Europäische Freihandelsassoziation
ELAN	European and Latin American Business Services and Innovation; Plattform der Europäischen Kommission, um die wirtschaftliche Präsenz der EU in Lateinamerika zu erhöhen und zu diversifizieren
ELANBIZ	European and Latin American Business Service; Plattform der Europäischen Kommission mit dem Ziel Informationen für europäische KMU zur Verfügung zu stellen, die an Geschäftsmöglichkeiten in Lateinamerika interessiert sind
EU	Europäische Union
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
FDI	Foreign Direct Investment; ausländische Direktinvestitionen
FH des bfi	Fachhochschule des Berufsförderungsinstituts Wien GmbH
FMO	Nederlandse Financierings-Matschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.; niederländische Entwicklungsbank
GDF	Geothermal Development Facility Latin America
GW	Gigawatt
ha	Hektar
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad; Costa-ricanisches Institut für Elektrizität
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; Institut für Aquädukte und Abwassersysteme (Panama)
IDB	Inter-American Development Bank; interamerikanische Entwicklungsbank
INCOFER	Instituto Costarricense de Ferrocarriles; Costa-ricanisches Institut für Eisenbahn
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina; argentinisches Statistikamt
INE	Instituto Nacional de Estadísticas; chilenisches Statistikamt
INFRALATAM	Infraestructura en America Latina y el Caribe; Plattform für wirtschaftliche Daten zu Infrastrukturinvestments in Lateinamerika und der Karibik
JICA	Japan International Cooperation Agency; Japanische Agentur für Internationale Kooperation
km	Kilometer
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
kWh	Kilowattstunde
LAI	Österreichisches Lateinamerika-Institut

MERCOSUR	Mercado Común del Sur; Gemeinsamer Markt des Südens
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía; Ministerium für Umwelt und Energie (Costa Rica)
Mio.	Million
mm	Millimeter
Mrd.	Milliarde
MW	Megawatt
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OeEB	Oesterreichische Entwicklungsbank AG
PPP	Public Private Partnership; öffentlich-private Partnerschaft
PROPARCO	Promotion et Participation pour la Coopération économique; französische Entwicklungsbank
PROVINEX	Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones; Export- und Investitionsförderagentur (Panama)
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana; Zentralamerikanische Integrationsystem
SITC	Standard International Trade Classification; internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel
t	Tonne
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas; Union Südamerikanischer Nationen
UN	United Nations; Vereinte Nationen
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization; Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
UNO	United Nations Organization; Organisation der Vereinten Nationen
USD	US-Dollar
USA	United States of America; Vereinigte Staaten von Amerika
WIFI	Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
WKO	Wirtschaftskammer Österreich
WTO	World Trade Organization
WU	Wirtschaftsuniversität Wien